

că „până la Halmei tăt Oşeni-s“. Cei mai mulţi ştiu însă că ţinutul lor se opreşte la Călineşti. În acest sens pledează şi afirmaţia lui Barbul¹⁾, care însemnează că numirea de „Oşan“ aparţine în propriu numai locuitorilor celor 16 sate cari formează astăzi plasa Oaş, dar că „mai târziu s'a dat acelaşi nume şi unei mari părţi a Românilor din comitatul Ugocea.“

Împreună cu aceştia, Oşenii constituiesc o extremitate a domeniului în care se vorbeşte limba românească. E probabil că pe vremuri acest grup era legat de acela al Românilor din Beregh, de mult pierduţi pentru noi. Limba aceasta de pământ românesc din Nordul ţării noastre, este cuprinsă ca într'un cleşte de două popoare streine: Rutenii, la Nord şi Ungurii, în partea de Sud-Est. Astăzi nu mai poate fi vorba de o periclitare a elementului românesc, cel puţin în ce priveşte Ţara Oaşului. Dacă Unirea nu se înfăptuia şi Ungurii şi-ar fi putut continua nesupăraţi opera de maghiarizare — despre care va fi vorba mai jos —, e probabil că întâiu Ugocenii, apoi Oşenii, ar fi fost o margine încetul cu încetul ruptă din trupul neamului românesc.

În ce priveşte numele Ţării Oaşului, trebuie să îndepărtăm din capul locului orice aşa zisă tradiţie din cele cari circulă printre intelectualii ţinutului, cari povestesc bucuros despre originile dace, macedonene sau chiar spaniole ale Oşenilor. Însuşi regretatul Weigand²⁾ a însemnat, în trecut, că numele ţinutului ar veni dela un oarecare voivod „Oaş“. Nicolae Iorga³⁾ credea că „Havasalföld“ „Ţinutul de munte“ al Ungurilor, s'a prefăcut de mult în româneasca Ţară a Oaşului“. De fapt numele românesc al ţinutului pare să derive dela alt cuvânt unguresc. Acesta este „avas“ şi însemnează⁴⁾: 1. pădure cu arbori mari şi bătrâni. 2. pădure cu ghindă. 3. silva prohibita. Oşenii bătrâni ştiu cu toţii că nu mai departe decât acum 30—40 de ani ţinutul lor era acoperit de păduri seculare⁵⁾, cari s'au prăpădit mai ales de când cu construirea liniei ferate Satu-Mare—Bicsad. Şi astăzi munţii şi dealurile, cari încercuiesc Ţara Oaşului, sunt acoperiţi cu păduri, la exploatarea cărora îşi câştigă

¹⁾ *Op. cit.* p. 13.

²⁾ *Op. cit.* p. 30. BARBUL, *op. cit.* p. 12—13, a încercat şi alte explicări.

³⁾ *Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească*. Bucureşti 1906. II, p. 59.

⁴⁾ GOMBOCZ-MELICH, *Magyar Etymologiai Szótár*, s. v.

⁵⁾ SZIRAY, *op. cit.* II, p. 324—336, arată pădurea „Tuba“ ca fiind comună aproape tuturor satelor din Ţara Oaşului, ceea ce însemnează că avea o întindere uriaşă. Tot el spune (II, p. 335), că în pădurile Negreştilor se găsesc arţari atât de groşi, „că Românii tăindu-i îşi fac din câte-o singură bucată uşi şi mese“.

pâinea o mulțime de Oșeni. Aceste păduri seculare vor fi dat numele unguresc al ținutului, din care, probabil, a derivat apoi și cel românesc.

Satele. Țara Oașului este mai de grabă un ținut deluros decât muntos. „Culmile Oașului“, cum numește poporul munții ținutului, au două piscuri mai importante: „Pchietroasa“ (1201 m.) și „Heghișa“ (1012 m.). Încolo o mulțime de dealuri de formă conică, cari se micșorează pe măsură ce înaintăm spre centrul „țării“, pierzându-se în coline din ce în ce mai mici și în sfârșit în șesul în care este așezat satul Tur.

Cea mai mare apă a Țării Oașului este Turul, în care se varsă aproape toate pâraiele ținutului: Talna, Râul, Lecincioara și câteva pâraiașe mai mici.

Majoritatea satelor sunt așezate pe văile acestor ape, la distanță de 3—5 km. unul de altul.

Întâia localitate, cum vii de către Satu-Mare cu trenul, e *Orașul-Nou*, numit de popor *Iuarăș* (din ungurescul *Ayas-Ujváros*). E un biet sat locuit de Unguri și Evrei, în care abia se aude vorbă românească, deși e reședința plășii. Localitatea era pe vremuri vestită pentru însemnatul târg din Joia-verde, la care, cum remarca Szirmay¹⁾ acum mai bine de o sută de ani, apăreau „gătite în cămășile lor brodate fetele românce din Oaș, în *jucatele* lor“.

Abia ieși din Orașul-Nou și vezi sclipind la dreapta biserica din *Racșa* (ung. *Ráksa*), cel mai mare sat al ținutului, așezat în apropierea râulețului Talna. Dacă treci apa aceasta, ajungi în *Prilog* (ung. *Rózsaparlag*), sat mititel și lipsit de apă, împrejurare de care amintește și o strigătură:

Nu mă da, mamă'n Prilog,
Că nice apă, nice foc,
Lemne nu-s, moara-i departe
Și toate le purtăm pe spate²⁾.

Vreo 3 km. la Nord e *Remetea-Oașului* (ung. *Avas-Remete*), sat mic, locuit și astăzi numai de Unguri reformați.

La Răsărit de Racșa, nu departe de linia ferată, e *Vama* (ung. *Vámfalu*), care se mai numește și *Vama-Turului*, sat mare așezat la poalele munților. E cunoscut și prin baia „Puturoasa“, cu instalații primitive de iod și sulfur, dela poalele muntelui „Heghișa“.

Din Vama trecem în *Negrești* (ung. *Avas-Felsőfalu*), cel mai

¹⁾ *Op. cit.* II, p. 324—5.

²⁾ Comunicată de Mihai Chioran, de 36 ani, din Prilog.

important sat al ținutului, cu judecătorie, ocol silvic și probabil viitoare reședință a plășii Oaș. Szirmay¹⁾ însemnează că „dacă Roma e așezată numai pe șapte coline, Negrești e pe șaptezeci și șapte, deși are numai 300 de case“. În apropiere e cătunul Izvorul, cu mari întreprinderi forestiere.

După Negrești, cea mai însemnată localitate a Țării Oașului, este *Bicsadul* (ung. Bikszád). Renumele acestui sat mare îl face pe de o parte mănăstirea cu același nume — despre care vom vorbi mai încolo —, pe de alta apele lui minerale, așa de binefăcătoare pentru afecțiunile de stomac și rinichi. Izvoarele acestea sunt cunoscute²⁾ încă din sec. XVIII. Exploatarea lor mai sistematică datează însă abia din veacul trecut și bătrânii satului și-aduc încă foarte bine aminte de cura patriarhală de pe vremea când nu existau frumoasele instalații de astăzi, din apropierea satului (cf. text. CCCXCIII.)

Pe șoseaua națională ce duce dela Negrești spre Maramureș, e *Certedza* (ung. Avas-Ujfalú), sat mare și vechiu, cunoscut încă de pe vremea Huniazilor. În hotarul lui se găesc multe „borcuturi“, cum numește poporul izvoarele minerale — prea puțin exploatare. De acest sat ține și cătunul Huta, locuit de „Tăuți“ romano-catolici.

Întâiul sat, venind de către Maramureș, este *Moișenii* (ung. Mózesfalú), așezare de munte, mică și aproape cu desăvârșire lipsită de drumuri.

Pe valea Lecincioarei, în cel mai nordic punct al Țării Oașului, se găsește *Cămărzana* (ung. Komorzán) sau *Cărmăzana*, cum îi zic Oșenii, cari susțin că întâia numire dată de noi este ungurească. Satul e mare și extrem de respirat, pierdut între munții cari merg până la frontiera Cehoslovaciei. În colțul acesta uitat de lume se spune că n'a putut pătrunde nici ciuma³⁾. Cărmăzana, amintită în documente începând prin anul 1490, apare și n'r'un document românesc din anul 1700, în care un vlădică Iosif „dă singhelie lui Olexa din Comorzana“⁴⁾.

Pe aceeași vale a Lecincioarei, ceva mai la Sud, e așezat *Târșolțul* (ung. Tartolc), sau, după numirea localnicilor, *Trâșolț*, așezat la poalele Măgurei și respirat pe coline. De el ține și cătunul *Aliceni*.

Cam în centrul Oașului, e micul sat *Boinești* (ung. Bujánháza). În imediata lui apropiere, pe o colină numită „Belavar“, tradiția

¹⁾ *Op. cit.* II, p. 334.

²⁾ *Szatmár vármegye* (Magyarország vármegyéi és városai). Budapest, 1912, p. 322.

³⁾ SZIRMAY, *op. cit.* II, p. 329.

⁴⁾ IORGA, *Scrisori și inscripții ardelenene și maramureșene*. București 1906. I, p. 234. No. IV.

spune că ar fi fost o cetate a regelui Béla IV, ridicată contra Tătarilor¹⁾. După cercetările lui Aladár Vende²⁾, niciodată n'ar fi fost pe aici vreo cetate, ci doar o tabără cu șanțuri de pe vremea lupțelor cu Tătarii, de unde și armele tătarești găsite cu prilejul săpăturilor făcute pe această colină.

Sătulețul *Trip* (ung. Terep), pare o prelungire a Boineștilor.

Singurul sat de șes al Țării Oașului este *Tur* (ung. Turvékonya). Între locuitorii lui, Szirmay³⁾ amintește și câțiva „nobili români: Pap, Dragus și Sztan“. Satul Tur e însemnat prin două lucruri: băile din apropiere, ale căror instalații au suferit mult în timpul războiului și castelul lui Arcadie Pászthory, fostul egumen al Mănăstirii Bicsadului. În orfelinatul și azilul pentru săraci al lui Pászthory erau ospătați zilnic peste o sută de oameni. Se spune că prin aceste mijloace egumenul lucra cu foarte bune rezultate și la răspândirea maghiarizării⁴⁾.

În partea de Apus a ținutului, mărginite cu satele românești din Ugocea, aflăm ultimele două așezări ale Țării Oașului. *Călineștii* (ung. Kányaháza) e un sat mare, al cărui nume de demult, după Szirmay⁵⁾, era „Kalynháza“. E așezat pe coaste, și are vii vestite cari se mai cultivă și astăzi. În apropiere este micul sat *Lechința* (ung. Lekencze), numit de Oșeni *Lecința*. Library Cluj

Populația. Din cele 16 comune ale Țării Oașului, numai două sunt ungurești: Orașul-Nou și Remetea. Dacă locuitorii celei dintâi pot fi considerați destul de vechi, Ungurii din Remetea s'ar fi așezat aici prin sec. XVII și ar fi de origine Săcui⁶⁾. Parte din ei ar fi venit și din Prilog, care și el ar fi fost locuit de Unguri înainte de pustiirile Tătarilor și ale ciumii⁷⁾. Astăzi Prilogul e un sat curat românesc. Unguri mai sunt și la Vama, unde numărul lor e ceva mai mic decât al Românilor. Ei par să se fi așezat aici de curând, aduși cu intenții de maghiarizare. Candrea⁸⁾ susține că Unguri se găsesc „în număr destul de mare“ și în Moișeni. Această afirmație trebuie rectificată. Moișenii e un sat curat românesc, în care s'a aciuat, ca și în toate celelalte sate oșene, plaga „Jidzilor“, cum numesc Oșenii pe Evrei. Aceștia par să fi venit în Oaș, ca și în Ma-

¹⁾ SZIRMAY, *op. cit.* II, p. 330. Cf. și textul nostru CLXVI.

²⁾ *Szatmár vármegye*, p. 48.

³⁾ *Op. cit.* II, p. 335.

⁴⁾ *Szatmár vármegye*, p. 161.

⁵⁾ *Op. cit.* II, p. 327.

⁶⁾ *Szatmár vármegye*, p. 102.

⁷⁾ *Ibidem.*

⁸⁾ *Op. cit.* p. 5.

ramureș¹⁾, prin anii 1850. Numărul lor variază dela sat la sat. Dacă Răcșenii s'au ținut bine și au numai 3 familii în comună, la Cărmăzana sunt în schimb peste 50 de familii (cam 480 de suflete). Numărul lor e mare și la Negrești.

Prin satele Țării Oașului nu știm să locuiască Rutenii. Ei vor fi existat cu siguranță, într'un trecut poate nu prea îndepărtat, coboriți spre Sud într'o penetrație lentă, dar vor fi fost absorbiți de elementul românesc.

Despre așezarea din trecut a satelor și originea unei părți a locuitorilor, găsim ici-colo câte o tradiție: Călineșteanul Grigor Doabaș, de 55 de ani, știe că strămoșii lui „o fost din Dob, lângă Săgmar“²⁾. Locuitorii din Moišeni și-ar fi trăgând originea, după Szirmay³⁾, dintr'un oarecare „Moiș“, originar din Bicsad, care s'a așezat pe locul unde e astăzi satul Moišeni. Un informator al nostru (Ion Moiş, din Moišeni, de 61 ani) ne-a spus însă că „Moișanii o ghinit dela Berbești, din Maramurăș; o fost oarece om cu patru feciori, cu oile o ghinit la deal, aici la Hută, ș'apoi s'o telepăduit aici, ș'apoi o făcut sat“. În sfârșit unii Lecințeni știu până astăzi că înainte „lăcuiam la Ogrădzele, și ne-o fugărit orice Tătare, ș'am zinit între dealuri, la Lecința“.

Ocupația și starea economică. Cu toate că pământul Țării Oașului nu este prea roditor, totuși nu este sat în care să nu se facă agricultură. Se cultivă mai ales porumb, dar și grâu, secară, ovăs, cartofi, fasole și floarea soarelui. Singuri Moišenarii și Cărmăzenii au mai puțin pământ arabil și nu cultivă decât porumb.

Venituri însemnate aduc în anii mai buni bogatele recolte de „legume“, termen subț care Oșenii cuprind diferitele fructe: prune, cireși, nuci și mere. Acestea sunt soiurile cari se fac și se vând mai mult. Înainte de război, fructele — mai ales prunele — însemnau adeseori pentru Oșeni cel mai important venit al anului. Veneau din „Țara Nemțească“ negustori să cumpere prunele neculese, să angajeze culegători și să le ducă cu multă grijă împachetate în lăzi. De zece ani și mai bine, de când acești negustori streini n'au mai venit, câștigul adus de cultura fructelor a scăzut mult. Totuși ni s'a spus că și în anii trecuți unii câștigau, când erau recolte bune, până la 30.000 de Lei. Astăzi fructele se desfac mai ales pe piața Sighetului.

Viile s'au prăpădit, în cea mai mare parte. Odinioară ele dă-

¹⁾ TACHE PAPAHAĞI, *Grăul și folklorul Maramureșului*. București 1925, p. XV.

²⁾ *Op. cit.* II, p. 334.

deau vinuri vestite. Astăzi nu se mai cultivă decât pe la Călinești, Lecința și Orașul-Nou și, mai puțin, pe la Rața și Bicsad.

Oașul trebuie să fi fost pe vremuri o țară de întins păstorit. Chiar astăzi sunt foarte puțini gospodari cari să nu aibă câteva oi și capre. La Rața sunt vre-o 6000 de oi. La Moșeni am găsit patru stâni cu câte 200 de oi și capre. Numărul lor variază dela sat la sat. Vitele mari sunt în general puține. Mare parte din an, oamenii sunt departe, pe la locurile cu fânețe.

Mulți din Oșenii mai săraci, sau cari nu se ajung cu cât le aduce pământul, își câștigă pâinea la întreprinderile forestiere din apropierea Negreștilor. Tot în această localitate sunt angajați și la minele de cărbuni. Până de curând se exploata o astfel de mină și în apropierea Trăsolțului. Înainte de construirea liniei ferate înguste, care leagă Satu-Mare de Bicsad, Oșenii se angajau cărăuși la transportarea apelor minerale din Bicsad și Tur.

Femeile lucrează în rând cu bărbații, la fânețe ca și la câmp. Iarna ele țes la „tiară“ materialul îmbrăcăminteii familiei. Tot din mâinile lor meștere ies „ștergătorile“, fețele de perină, traistele și cămășile împodobite cu frumoase cusături de formă lineară.

Locuința. Casa Oșenilor e făcută din bârne de fag sau stejar, cu acoperiș țuguiat de șindriile sau de paie. Aceste paie sunt fixate prin niște bete numite „pozme“. La cele mai multe case găsim un „târnaț“ prin care se intră. Uneori stâlpii lui sunt frumos săpați (v. planșa II, 2). Pe acest târnaț se așează în unele sate stupii (v. planșa I, 1). Alteori intrii direct în tindă, de unde treci în celelalte două încăperi: „soba“ — camera de locuit — și „casa mare“, rezervată oaspeților și ocaziilor sărbătorești. De multe ori această odaie lipsește. În camera de locuit găsim un mic cuptor de cărămidă. În tindă, vatra liberă, fără horn, la care se gătește. „Mățele“ pe cari se clădește focul se văd încă în multe case. Pereții sunt văruiți, iar pe jos se lipește cu lut. Ferestrele, două-trei, sunt mici și insuficiente.

Mobilierul este sumar: într'un colț al camerei patul, plin cu perini, îmbrăcate în fețe cu cusături de cele mai multe ori de culoare roșie. Pe lângă pereți, lavițe și lăzi cu haine; o masă și câteva scaune, un „podisor“ pentru ținut vasele. Pe pereți, icoane litografiate — cele zugrăvite pe sticlă au dispărut și de pe aici —, farfurii și ulcioare și „ștergări“ sau „ștergătoare“ iarăși cu cusături în cari domină roșul. Acestea din urmă sunt așezate adesea pe niște „rude“ lungi. Tot în „sobă“, rareori în tindă, e așezată „bărbînța“ cu brânză și „tonul“ cu varză.

În curte găsim șura, grajdul și cotețul. Înapoia casei livada cu pomi fructiferi. O piesă interesantă este poarta, a cărei parte su-

perioară e alcătuită dintr'o enormă grindă de stejar — un trunchiu întreg — cu un capăt mai gros în formă de butuc (v. planșa I, 2). Ea se numește „vrașiță cu boc“ și poate fi văzută mai ales la Ceretde și Negrești, ici-colo și la Racșa.

Hrana. Pâinea de grâu este un aliment aproape necunoscut. Oșanul trăiește cu „pchiță de mălai“ și mai ales cu mămăligă, care în graiul lui se chiamă, puțin deconcertant, „tocană“. Ea se mănâncă mai ales cu brânză sau lapte. Iarna, se mai mănâncă cu cartofi, varză, mazăre, „păstăi uscaț“, adecă fasole, dar și cu slănină. Vara cu fasole verde, cartofi și „pepeni răioși“ — castraveți.

În zilele de post, adeseori se mănâncă numai „madzăre acrită cu oțăt“, dreasă cu „rântaș cu oloi“. Ouă se mănâncă doar la sărbători mari și atunci cu cârnați: „ratotă cu cârnaț“. În general slăcina nu lipsește în casele Oșenilor, puțini fiind cei cari nu taie porc la Crăciun. O mănâncă rar, mai ales fiartă, ca și carnea de oaie.

Ceeace îi prăpădește pe Oșeni, e alcoolul. Vin se bea prea puțin, mai ales de când au pierit cele mai multe vie. Se bea în schimb rachiu mult și prost, turbure și adeseori negru, cu un miros greu și respingător.

Tipul și portul. Majoritatea bărbaților oșeni sunt foarte bine legați și voinici (v. planșele III și IV). Afară de rare excepții sunt brunți, cu ochii negri, nasul achilin și trăsăturile regulate. Fruntea mai mult înaltă, este acoperită aproape cu totul de un păr negru ca pana corbului, care acopere și urechile, iar la ceafă se lasă în plete retezate. „Mai nainte oamenii să purta cu păr lung, nu-l rătundza, îl țipa peste umeri înapoi“¹⁾. Ceeace surprinde mai mult la tipul Oșanului, este părul acesta căzând bogat pe fruntea rareori senină. Oșanul poartă o deosebită grijă părului. Îl spală — „il léșie“ — destul de regulat — „numa can Dumineca“ —, uneori chiar la două săptămâni, apoi îl unge cu unt. Oșenii mărturisesc destul de greu rostul acestei ungeri²⁾. Deobiceiu ei explică: „il dăm cu unt, ca să stea“, „nu l-oi lăsa să zboare“, sau „de nu, nu stă bghine“. Numai bătrânul Moșenar Ion Moiș, cu care am stat mai multe zile de vorbă, ne-a mărturisit, în taină mare, că „il ungem să nu să facă jigăni'n iel“.

Părul e privit ca o mândrie, în special de către bătrâni, cari nu s'ar tunde odată cu capul. Unii tineri au început să și-l taie. Mulți și-l lasă din nou să crească după ce se întorc dela armată, unde trebuie să renunțe la el. Pentru Oșenii de demult, numai cei ce se'ntorceau din cătănie sau din temniță erau tunși.

¹⁾ Boinești—Petre Țaran, 61 ani.

²⁾ Ea se întâlnește și în Maramureș: PAPAĞAGI, *op. cit.* p. XXV.

Mustața o tund scurt, răzând și ceva de subt nas. Barbă poartă numai „Jidzii“.

Portul bărbaților nu este de loc complicat: o cămașe numită „uioș“ sau „cămeșe“, așa de scurtă, încât adeseori lasă buricul descoperit. Oșenii spun însă că mai demult acest neajuns nu exista, deoarece toți bărbații purtau „curăle late până susuori“, un fel de șerpăre, așa cum astăzi abia se mai vede câte unul ici-colo. „Cu cât o fost mai scurtă cămeșa, cu atât mai naltă curaua“ — ne asigurau niște bătrâni din Boinești.

Mănecele cămășii sunt de obicei largi, peste măsură de largi, atingând adeseori o jumătate de metru și chiar mai mult. Aceasta mai ales la Bicsad, Trip, Certedze și, firește, numai la cămășile de sărbătoare. La Trăsolt, Călinești, Boinești, Lecința, se poartă cămeși cu „pomnișori, un fel de partă strânsă, încrățită“, cu cusături, cari apar și la umeri (v. planșele III și IV). Pe deasupra se poartă și un „chieptar de uioș de cioaric“ numit uneori „laibăr“.

În loc de pantaloni se poartă „gaci“, un fel de ismene largi făcute din aceeași pânză dură ca și cămășile. Uneori, mai ales la feciori, în partea de jos a gacilor sunt cusuți niște ciucuri numiți „roit“. Iarna, „gacii“ sunt înlocuiți cu „cioarici“ de lână.

În picioare se poartă obiele cu opinci, legate cu curele, iar în sărbători cisme.

Când nu umblă cu capul gol, Oșanul poartă un „clop“ mic de păslă neagră, cu marginile întoarse drept în sus, care stă mai mult pe vârful capului, servind mai ales ca podoabă (v. planșa III și IV.) Tinerii au început să poarte pălării de oraș.

Iarna se poartă căciulă. (Unii bătrâni n'o lasă nici în timpul verii). Opincile sunt înlocuite uneori cu cisme.

Ca o haină mai groasă, de apărare împotriva ploii și a frigului, se poartă „sumanul“ de lână. Atunci când are „mițe“ sau „bițe“, această haină se chiamă „gubă“ (v. planșa IV, 2).

Culoarea sumanelor și a gubelor variază întru câtva după sate. La Trip, Bicsad, Moșeni, Certedze, Negrești, Tur, Prilog și Racșa, se poartă sumane negre. La Lecința, Călinești și mai puțin la Cărmăzana, se poartă mai ales gube albe, „cu biț albi“. Trăsoltul face trecerea între Vestul și Estul ținutului, cu sumane sau gube sure.

La Boinești, feciorii poartă o „zadie“ albă înainte, ca fetele, ceea ce pare a fi o inovație de după războiu.

Din portul bărbătesc face parte integrantă „straița“, numită uneori — mai ales la Racșa — și „tașcă“. Zicem parte integrantă, pentru că Oșanul e nedespărțit de ea. O poartă copiii dela 3—4 ani în sus. Ea e schimbată Dumineca cu una de sărbătoare. Straiță se

pune și mortului în sicriu. Dacă întrebi pe un localnic cum e portul bărbaților, îți răspunde: „cămeșe, gaci și straiță“.

Straița aceasta e făcută din pânză și are dimensiuni diferite (v. planșele III și IV). Ea e împodobită ca și baiera care o susține, cu broderii de arniciuri colorate. Cele de sărbătoare sunt tot așa, doar că sunt „mai mândre“ și mai ales mai curate. Rostul lor e purtarea nedespărțitului cuțit — chiar copiii poartă măcar un bri-ceag — uneori și a pipei, a amnarului și a banilor.

Pe vremuri, oamenii însurați purtau, spre deosebire de feciori, o „tașcă“ de piele, țintuită. Astăzi așa ceva se mai poate vedea foarte rar, la câte-un bătrân. Ca o reminiscență a acestui obicei, în unele sate — cum e Racșa — straița e numită și tașcă. Purtarea straiții începând cu întâii ani ai copilăriei — se zice chiar că Oșanul se naște cu straița¹⁾ — a dat prilej la o mulțime de glume și satirizări. Cei mai necăjiți în această privință au fost Răcșenii, despre cari se susține că obicinuesc să spună: „Adă-m, mamă, straița să mă'mbrăc“. Straițile lor au ajuns și în strigăturile altor sate. Iată două exemple:

Ce poartă Răcșenii 'n tașcă ?

Un anari ș'un bot de iască.

Io te joc, mândro, pă tine,

Tașca gioacă p'ingă mine²⁾.

Femeile au prea puțin din mândra statură a bărbaților, fiind în general mici și adeseori durdulii. Aceasta nu însemnează că nu ar fi frumoase, lucru remarcat și notat la 1804 de Szirmay, care amintește de frumusețea femeilor din Cărmăzana. În general ele sunt mai puțin brune decât bărbații.

De cum se ridică puțin, fetele lasă cămașa lungă pe care o poartă cât sunt mici, la fel cu băieții, și pun una scurtă cu mâneci largi, strânse în „pomnișori“, împodobită aici, la umeri și la gât cu broderii („îmbrăduită“, cum se zice la Bicsad). Când ea e împodobită și pe piept, se numește „cămeșe cu cheptari“ (v. planșa V).

Fusta de pânză se numește „pindileu“. Peste aceasta se poartă o „zadie“, care mai de mult era din pânză, iar astăzi e făcută din stofă de târg.

Pe vreme rea, femeile poartă suman sau gubă, ca și bărbații. Ele umblă mai mult desculțe, dar și cu opinci, în sărbători cu „topânci“ sau cisme.

¹⁾ BARBUL, *op. cit.* p. 14.

²⁾ Boinești — Petre Rusu, 24 a.

Când sunt mici — până pe la 10-12 ani —, fetițele sunt pieptă-nate cu o cărare la mijloc și au câte o codiță dată după urechi (Racșa). Mai târziu, cărarea rămâne, părul se împletește în două coade cari cad pe spate și cari sunt prinse uneori de cingătoare. Femeile își fac coc. Capul e acoperit cu o cărpă („chescheneu“) colorată cu flori țipătoare la fete și neveste tinere, neagră la cele mai în vârstă. Chescheneul e făcut din creton, lână și chiar din mătase sau catifea. Cele de mătase și catifea sunt pentru zilele de sărbătoare.

În sărbători, fetele obicinuesc să se incingă cu o „pocmată“ (sau „pogmată“) brodată și să-și pună „zgardă“ de mărgele. În fiecare Duminică poți vedea două-trei, uneori și mai multe fete cari se deosebesc de celelalte prin felul cum sunt împodobite la cap. Părul rămâne despărțit în două cu cărarea obicinuită, dar pe obraji el cade în câteva coșite, iar înapoi este împletit într'o mulțime de pătrățele ca o rețea fină lăsată pe spate (v. planșele V și VI). La capăt el este prins cu panglici de „barșon“. Aceasta este așa numița „coadă“, pe care o poartă „mîiresele“, adică fetele a căror zestre e gata. Deasemenea o poartă miresele la cununie. Această „coadă“ este „țăsută“ de către o femeie pricepută și lucrul ei durează 3—4 ceasuri, uneori și mai mult. Părul se unge întâiu cu unt.

Coadă aceasta am găsit-o în toate satele Țării Oășului și pare să constituie o interesantă particularitate a portului acestui ținut.

Pe cap, aceste fete pun și o „cunună“ cumpărată dela oraș, făcută din flori artificiale, mărgele și „husoși“.

Firea. La prima întâlnire, Oșanul nu pare de loc dispus să stea de povești cu „domnii“¹⁾. El se deschide totuși destul de repede, dar chiar după ce se împrietenește puțin, păstrează ceva din aerul încăpățânat și dârz care-l caracterizează.

De originea lui „oșănească“ e totdeauna mândru. Nu știm dacă strigătura:

Oșănia nu o lăs,
De m'or ținea cu ovăs²⁾

este o creație populară. Fapt e că o auzi în toate satele, spusă cu un aer de mândrie. Dacă întrebi ce e aceea „oșănia“, ți se răspunde: „rându din Țara Oășului, portu!“ De aici poate și disprețul pentru veneticii, pe cari Bicsădenii îi numesc „ziituri“, „lepchituri“.

Cum am mai amintit, între țărani oșeni sunt mulți posesori

¹⁾ BARBUL, *op. cit.*, p. 17, însemnează că Oșanul susține că „domni-s min-șinoș“.

²⁾ Carmăzana—Gheorghe Dobraș, 20.

de vechi diplome de noblețe. În viața de toate zilele, nu se face absolut nici o deosebire între aceștia și foștii iobagi. Din când în când, la cine știe ce ocazie, apare însă conștiința diferenței de rang social. Ni s'a povestit că, acum câțiva ani, tatăl unui fecior cu avere din Bicsad, s'a dus să pețească pe fata unui „nemiș“ din același sat. Când a aflat despre ce e vorba, nemeșul l-a întrebat: „Cine iești și de unde iești? Eu nu te cunosc pă tine“. Bietul fecior a trebuit să-și caute mireasă la Moșișeni.

Mândria rămâne o caracteristică a Oșanului. Sensibilitatea și vulnerabilitatea lui e în legătură cu ea. De aici și legendarele certuri și bătăi ale feciorilor la horă. Dintr'o nimica toată — „nu-i place unuia cum gioacă celălalt“ — vezi sclipind nelipsitul cuțit și curgând sânge; de atâtea ori se face și moarte de om. Ca un fel de scuză, Oșanul îți spune cu un aer fatal: „sângele porunce[ște]!“ Unele strigături reflectează bine aceste stări, iar în câteva din ele cuțitul este cântat cu accente cari îți aduc aminte iutele și răsbunătorul sânge al altor meleaguri:

Trii cuțite în cura:
Unu zbgheară, unu plânge,
Unu carne să mânânce¹⁾.

Caracteristic e și un alt obicei al ținutului. Trăiește încă amintirea timpului când feciorul învins într'o luptă — mai înainte poate voinicească, fără cuțit — nu mai prea avea ce căuta în sat. El urca la munte, să se refacă ori să câștige forțe nouă, pentru ca la întoarcere să-și poată lua revanșa.

Părintele Erdös din Lecința ne-a spus că următoarea strigătură face aluzie la acest obicei:

Lasă-mă mamă, la oi,
Batân înt'u an o doi.
Și la capre v'o doi-trii,
Că doară m'oi dobândi²⁾.

Este și aceasta o trăsătură remarcabilă pentru caracterizarea mândriei Oșanului. Firea lui nu-l prea lasă să știe nici de glumă. Cu Oșanul nu e recomandabil să glumești, căci nu poți ști nici odată ce-i cade rău și nu mai poți scoate nici o vorbă din gura lui. Aceasta nu însemnează însă că lui nu i-ar plăcea să glumească sau să ironizeze. Dimpotrivă, spiritul lui glumeț se vede prea bine în

¹⁾ Boinești—Mihai Ciobră, 38.

²⁾ Lecința—Mihăilă Rus, 23. În Trăsolt (Ion Pop a lui Mihai, 18) acest vers e înlocuit cu: „Că doar m'oi tuzigăni!“

strigăturile — de cari va fi vorba mai încolo —, ca și în porecelele ce și le dau reciproc, după sate ¹⁾.

Ar fi greșit să se creadă că Oșanul nu e bun la suflet. În fiecare an, după-amiaza zilei de Sf. Gheorghe e rezervată pentru aratul locurilor celor lipsiți de mijloace. Candrea amintește și că „iarna (de obicei de Crăciun) cară din pădure lemne la văduve și la săraci“. Ospitalitatea Oșenilor este deasemenea bine cunoscută: noi înșine ne-am bucurat de ea în mai multe rânduri.

Viața religioasă. Cu prea mici și neînsemnate excepții, toți Românii din Țara Oașului aparțin bisericii greco-catolice. Este interesant de știut că acum o sută de ani, sate întregi erau încă ortodoxe: astfel Călineștii și Racșa ²⁾. În trecerea la Unire a Oșenilor, episcopia de Muncaciul pare să fi avut un rol important ³⁾.

Chiar și originile Mănăstirii Bicsadului, care-și ridică turnurile pe o colină din centrul Țării Oașului, dominând ținutul, sunt în legătură cu aducerea la Unire a Românilor oșeni. Întemeietorul ei pare să fi fost „un anume Isaia, grec dela Atos, fost paroh în Careiu, . . . care se îndatori față de Camilli, că-i va aduce pe toți [Românii din aceste părți] la Unire chiar și fără voia lor“ ⁴⁾.

Înființată la 1689 ⁵⁾, mănăstirea fu arsă la 1703, iar egumenul ei ucis. După Iorga, făptuitorul ar fi fost „un hoț și se dădu vina pe Români“. Cei trei călugări se împrăștiară și mănăstirea nu fu refăcută decât la 1753, de către ordinul bazilit, care ridică aici, la 1769, clădiri de piatră. De atunci ea fu în continuu locuită și dirijată de ordinul acesta. Ungurii recunoșteau ⁶⁾ că „ordinul bazilit a făcut mult la Bicsad pe terenul maghiarizării, mănăstirea fiind singura instituție morală unguerească în Oaș“.

Într'adevăr lucrul acesta este de crezut, pentru că atmosfera românească mai pronunțată a mănăstirii datează abia dela înfăptuirea României Mari. Subt regimul unguerească, călugării, 2—3—4 la număr, erau Ruteni. O strană era „rusească“ (rutenească), cealaltă românească, pentru că la anumite sărbători, Sân-Petru și Sf. Mărie (mare și

¹⁾ Vezi lista acestor porecle la CANDREA, *op. cit.* p. 5. Noi dăm numai câteva variante și completări: Boineștenilor li se spune „coșârci“, dipce sânt oameni fără vlaste“; Călineștenilor li se zice „caciori“, ceea ce în Oaș pare a însemna un fel de „porc tarcat“ și aceasta pentru că ar avea pete albe pe pielea; Lecințenii sunt porecliți „țicători“, ceea ce însemnează ciocănitari; în sfârșit Moșenarilor li se zice „talhari“ — „dipce chiar sânt“.

²⁾ SZIRMAY, *op. cit.* II, p. 328, 336.

³⁾ Szatmár vármegye, p. 494.

⁴⁾ IORGA, *Scrisori și inscripții ardeleni și maramureșene.* p. XLIX.

⁵⁾ Szatmár vármegye, p. 46.

⁶⁾ *Ibidem.*

mică) mii de pelerini români veneau la „bulci“ din toate părțile. Și astăzi — când „rusește“ nu se mai slujește decât atunci când vin credincioși ruteni —, numărul pelerinilor trece de zece mii și ei vin și din Maramureș și Cehoslovacia¹⁾, în bună parte atrași și de vestita icoană făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Spre deosebire de vremurile dinaintea prăbușirii monarhiei austro-ungare, astăzi se face la mănăstirea Bicsadului operă românească constructivă, sub vrednica conducere a egumenului Atanasie Maxim, ajutat de cinci preoți și doi clerici. În ultimii ani s'a instalat și o tipografie.

E probabil că existența mănăstirii, spre care de atâtea ori pe an se îndreaptă, prin satele oșenești, lungi convoiuri de pelerini, a exaltat în oarecare măsură credința Oșenilor. La păstrarea religiozității lor au contribuit și preoții de astăzi și cei din trecut, unii dintre ei adânc devotați chemării lor. E păcat că anumite provocări de lupte confesionale le subminează din când în când autoritatea.

Bisericile Țării Oașului gem de lume în Dumineci și sărbători. Slujbele sunt lungi, dar nimeni nu se mișcă. Pe pereți îți atrag atenția numeroasele „troițe“, lumânări groase de ceară, pe cari Oșenii le aprind în timpul „litiei“. Aproape pretutindeni bisericile sunt clădiri nouă, frumoase și încăpătoare. Doar la Lecința se mai păstrează vechea biserică de lemn ridicată în anul 1735²⁾, astăzi o venerabilă ruină în care se mai slujește cu toate acestea.

Am observat că în pereții ei exteriori sunt bătute mici cruci de lemn. Ni s'a explicat că crucile dela morminte putrezind, se bate o astfel de cruce într'un perete al bisericii, pentru ca totuși să se păstreze o pomenire a mortului. Acest obicei a fost general în Țara Oașului — ne spunea părintele Erdős din Trăsolt —, dar de când cu nouile biserici de piatră, crucile nu se mai pot fixa așa de bine în zid și obiceiul a fost lăsat.

Sărbătorile sunt ținute cu sfințenie, deasemenea posturile. În privința moralității însă stările nu sunt din cele mai fericite. Satele gem de concubinaje, de copii din flori și această situație se datorește, în parte, neadmiterii divorțului de către biserica greco-catolică. Acest lucru exasperează pe unii în așa măsură, încât sunt în stare să recurgă la orice mijloace pentru a ajunge la o despărțire, chiar până la a răspândi în sat vestea și a încerca să dovedească — ca o femeie din Moșeni — că bărbatul ei este... strigoi.

¹⁾ Într'o revistă ungurească de acum 90 de ani (*Hirnök*, 1841, p. 35) aflăm informația că la Sf. Maria-mică veneau în procesie „Șvabii din Bukalja și cei de pe la Carei, Rușii din Verchovina și Ungurii și Românii din Sätmar, Ugocea, Maramureș, Chioar, etc.“.

²⁾ *Szatmár vármegye*, p. 110.

Starea culturală a Oșenilor nu este din cele mai fericite. Procentul analfabeților este enorm. Pe la 1910 la Lécinta, din 482 locuitori, abia 26 știau să scrie și să citească¹⁾. Situația nu este nici astăzi mult mai bună. Copiii nu sunt prinși la școală decât iarna, când adeseori cei din satele resfirate nu pot veni din cauza zăpezii mari. Mulți din cei cari știau să citească în tinerețe, cu vremea au uitat cu totul. În drumurile noastre prin Țara Oășului, n'am pomenit să găsim în casele țărănești o gazetă românească, lucru care se vede în atâtea părți ale Ardealului și cu atât mai puțin o carte.

Subt vechiul regim de altfel, școala a fost mai mult un mijloc de maghiarizare. Am amintit mai sus rolul pe care l-au avut — după chiar mărturisirile Ungurilor — atât mănăstirea Bicsadului, cât și instituțiile de binefacere ale fostului ei egumen Arcadie Pászthori. Barbul²⁾ ne dă o listă considerabilă de maghiarisme strecurate în limba Oșenilor. Și astăzi, după zece ani dela Unire, aproape toate numirile funcțiilor administrative și diferiții termeni tehnici au rămas ungrești. E extrem de trist — și totuși trebuie să o spunem — că unii din preoții Oșenilor continuă să vorbească, în familie, ungrește.

Să nădărdim că alături de școlile, acum românești, ale fiecărui sat, tipografia care s'a deschis la mănăstirea Bicsadului va răspândi cât de puțin din binefacerile culturii și din cartea românească și în întunecatul ținut al Oășului.

II. FOLKLORUL.

Considerații generale. De sigur, nu poate fi vorba de o încercare de a examina folklorul Țării Oășului ca o unitate independentă, oarecum deosebită de restul folklorului românesc, pentru că folklorul Țării Oășului însemnează doar contribuții la folklorul românesc.

Studiarea din punct de vedere folkloric a fiecărui ținut în parte este însă un fericit mijloc de a ajunge la o cunoaștere cât mai deplină a folklorului nostru. Unele particularități locale — datorite influenței popoarelor conlocuitoare sau vecine — dau un aspect deosebit folklorului cutărui ținut. Alt ținut interesează prin stadiul mai adânc de primitivitate în care s'au păstrat o seamă de elemente folklorice.

Țara Oășului prezintă un interes considerabil pentru folklorul românesc, din amândouă aceste puncte de vedere.

¹⁾ *Szatmár vármegye*, p. 109.

²⁾ *Az avasvidéki nyelvjárás*, p. 41—56.

„Închişi ca între nişte ziduri de piatră, izolaţi aproape complet de locuitorii din alte regiuni“ — cum îi arată Candrea ¹⁾, Oşenii au păstrat cu sfinţenie, o mulţime de resturi ale unei lumi sortită pieirii astăzi, când vechea şi interesanta civilizaţie a satelor noastre face loc, cu atâta repeziciune, unei civilizaţii de duzină.

În Ţara Oaşului practicile magice trăiesc încă neatinsse. Fetele mari îşi caută, cum vom vedea, norocul la dans, jucând goale în jurul mătrăgunii scoase din pământ după rituri datând din epoci imemorabile. Ciobanii obicinuesc încă, în aproape toate satele ţinutului, să aprindă „focul viu“ prin frecarea a două bucăţi de lemn. Fata-pădurii e gata şi astăzi să momească în braţele ei de dihanie păroasă pe feciorii cari rătăcesc prin codri şi răspund chemării ei. Fărămituri din vechiul cântec al fetei în primejdie să-şi piardă oile şi viaţa, se mai aud încă în fiecare sat al Ţării Oaşului. Tot din depărtate timpuri, în cari păstoritul era mult mai răspândit, s'a păstrat pretutindeni povestea ciobanului omorit de tovarăşii săi — „Mioriţa“ —, ca una din cele mai iubite din vechile colinde păstoreşti ale ţinutului.

Am amintit numai câteva din elementele cari prezintă imediat Ţara Oaşului ca o sursă foarte preţioasă pentru folklorul românesc.

În ce priveşte influenţa popoarelor conlocuitoare — nu credem că Oşenii ar fi împrumutat mult dela Ungurii veniţi, de altfel, destul de târziu între ei şi trăind izolaţi în satele lor. Mai simţită poate să fi fost influenţa Rutenilor din satele învecinate, cari astăzi cad în Cehoslovacia. Din elementele pe cari li le dătoresc Oşenii, vom cita aici obiceiul de a pleca în fugă dela biserică, în noaptea Învierii şi credinţa în anumite fiinţe fantastice.

Dacă e să apropiem aspectele caracteristice ale folklorului Ţării Oaşului de acele ale altui ţinut românesc, asemănarea cu Maramureşul se impune, fireşte, din capul locului. Tache Papahagi ²⁾ crede, cu drept cuvânt, că între cele două ţinuturi a existat „şi . . . o oarecare continuitate etno-psihică . . . în decursul secolelor“ ³⁾. Maramureşul este de altfel singurul ţinut învecinat cu Ţara Oaşului din care avem multe şi bogate culegeri folklorice ⁴⁾. Lipsa culegerilor din părţile sătmărene, ale Băii-Mari şi ale Ugocii, ne împiedecă să ne

¹⁾ *Graiul din Ţara Oaşului*, p. 4.

²⁾ *Graiul şi folklorul Maramureşului*, p. LIV.

³⁾ Cf. şi informaţiile noastre referitoare la o origine maramureşeană a satului Moişeni (p. 124).

⁴⁾ ALEXANDRU ŢIPLEA, *Poezii populare din Maramureş*. Extras din *Analele Academiei Române*. Seria II. Tom. XXVIII. Bucureşti 1906; TIT BUD, *Poezii populare din Maramureş*. Bucureşti 1908; I. BIRLEA, *Cântece poporane din Maramureş*. Bucureşti, 1924. 2 volume; TACHE PAPAHAĞI, *op. cit.*

pronunțăm asupra asemănării folklorului oșan cu acela al acestor ținuturi.

În cele ce urmează vom căuta să prezentăm, pe scurt, diferite genuri ale folklorului oșan, dela balade și cântece, până la practicile magice și superstiții. După aceea vom trece la obiceiurile dela naștere, nuntă, moarte și sărbători — pe cari le-am grupat într'un capitol aparte (III) —, pentru ca să ajungem apoi la textele propriu zise, la sfârșitul cărora am adăugat și câteva (CCCXC—CCCC) referitoare la păstorit și viața de mai de mult a Oșenilor.

Balada. Literatura populară a Țării Oașului e destul de bogată, cel puțin în ceace privește anumite genuri. Altele în schimb, surprind prin sărăcia lor.

Așa este cazul baladei, un gen aproape inexistent în acest ținut. Ne surprinde cu atât mai mult acest fapt, cu cât în vecinătatea imediată, Maramureșul oferă — vezi recenta culegere a lui Tache Papahagi — o bogăție puțin obicinuită în domeniul baladei. Oșenii nu numai că n'au posedat facultatea creatoare în acest domeniu poetic, ci, mai mult, dau dovadă că balada, cu suflul epic pe care îl pretinde, nu a convenit în general spiritului lor, prin excelență neastâmpărat și satiric. Să fi avut balada mai de mult o circulație mai mare în acest ținut? Weigand ¹⁾ a cules o baladă despre „Pintea“, Candrea ²⁾ alta despre sora care-și otrăvește fratele. Noi n'am mai putut găsi nici una din acestea, oricât ne-am silit să le descoperim. Tot ce am putut nota a fost un fragment slab și incomplet din cântecul românesc al „Lenorei“ (text. II.) Cel ce ni l-a spus, vestit în toată Cărmăzana ca singurul meșter de astfel de „hori“, a început să recite și altă baladă, „a Vilii“, din care ne-a putut spune doar:

„Pă cea coastă cu măcriș,
S'o tâlnit Vila cu Chiș“.

Despre acești doi eroi mai știa să spună că „o fost vitej mari, o umblat pă la Maramurăș“ ³⁾. Un bătrân din Boinești, ne-a spus, pe jumătate în proză, „horia Gruii“ (text. I). Iar la Moișeni, o nevastă tânără „horia mea, cum am cântat de bănat c'am făcut copchilu“ (text. III) — de fapt un fragment din balada nevastei fugite, așa de cunoscută în Maramureș ⁴⁾.

Concluzia ce se desprinde din cercetările făcute de noi, e că

¹⁾ *Samosch- und Theiss-Dialekte*, p. 70—72.

²⁾ *Op. cit.* p. 42—43 (text. XXXIX).

³⁾ Vezi o baladă în care se întâlnesc aceste nume la PAPAHAĞI, *op. cit.* p. 117.

⁴⁾ PAPAHAĞI, *op. cit.* p. 113—4 (CCCXCV).

în Țara Oaşului balada este un gen aproape necunoscut, care nu trăiește și nu se propagă, cu toate că în ținutul Maramureșului vechin ea are o vitalitate extraordinară. În acest sens pledează și faptul că „Miorița“ s'a transformat și aici în colindă ¹⁾).

Credem că mai potivit e să vorbim aici, decât în altă parte — la „tradiții“ de pildă — despre „horia fetii“ care și-a pierdut oile. E vorba de un cântec, răsunând din depărtări de veacuri, pe care Oșenii îl zic din „trâmbghită“, știind să dea însă și câteva versuri. Noi am crezut că e bine să notăm cât mai multe variante ale lui și cu toate amănunțele posibile. Astfel am ajuns la cele șapte texte (IV—X). Atmosfera de baladă, și mai ales cele două variante cu versuri mai multe, ne fac să ne întrebăm dacă nu e vorba de o baladă veche, din care n'au mai rămas decât aceste câteva versuri? Ne gândim la cântecul fetei care și-a pierdut caprele în munți, cântec care constituie, după cum se știe, întâia atestare a poeziei noastre populare. Suntem de părere că în această direcție ar fi bine să se facă cercetări cât mai multe și în Maramureș ²⁾, și în alte ținuturi din Nordul Ardealului. Poate că aflarea unor variante cu versuri mai numeroase, ar duce la descoperiri prețioase.

Doina și strigătura. În cece privește poezia lirică, Oșenii sunt mai puțin săraci, deși nu se poate susține că doina are la ei vitalitatea din alte ținuturi ardelenene și românești în general. De sigur, o încercare de a-și vărsa dorul, uritul, supărarea, sau alte sentimente în cântec, nu lipsește nici Oșanului. În cel mai ascuns colț al ținutului, la Cărmăzana, o femeie care n'a ieșit în viața ei dintre dealurile Oaşului, te primește cu:

Daina, mândră, și daina,
Și iară daina-daina.
Cine-o dzis daina-daina,
Arsă i-o fost irima,
Ca și mîie acuma ³⁾.

Alta, ca Mărie Rus, nevastă tânără din Moșișeni, îți mărturisește neîntrebată: „Câte știu ieu din capu mîieu! Că m'am năcăjit mult...
Încă mîie-m place să margă a mele amaruri în lume. Cându-s supărată, horesc, că mă mai mângâi“.

Satul acesta pare de altfel cel mai bogat în „hori“ — acesta e numele doinei în Oaş. Poate că trebuie să vedem aici și o influență a Maramureșului de care nu-l despart decât niște dealuri, sau

¹⁾ Despre ea vezi p. 139.

²⁾ Unde a cules-o PAPAĞAGI *op. cit.* p. XLVII—XLVIII.

³⁾ Cărmăzana—Mărie Bura, 55.

chiar originea maramureșeană a Moișenarilor, despre care am amintit mai sus.

În „horile“ culese de noi — dacă putem să ne permitem o clasare la un material așa de restrâns (text. XI—LVII) — e vorba mai ales de instreinarea fetei măritate în alt sat, de uritul ei, de jalea feciorilor plecați la cătănie — cel mai mare necaz al acestora e că „n'or mai mulge oi la stână“ — doine de jale, de dor, de înfrățire cu natura, blesteme asupra iubiților necredincioși și prea puține în legătură cu „pribăgia“ sau haiducia.

În Oaș, doina nu se aude însă, ca în alte părți, la orice ocazie. Trebuie să insiști mult ca să ți se spună câte una. Ai impresia că oamenii nu sunt de loc dispuși să arate ce au pe inimă sau că doinele sunt rare. Și e păcat, căci unele „hori“ sunt de o profunzime și frumusețe puțin obicinuită.

Adevărata poezie a Oșanului — în sensul: versificație — o constituiesc strigăturile sau chiuiturile, numite aici mai ales „țipurități“, „iuituri“, dar și „strigete“ și chiar „hori“ (text. LVIII—CXLI). În Oaș nu se „țipurește“ numai Dumineca, la horă. La munca câmpului, la făcutul fânului, acasă în ogradă, seara, pe drum, — toată lumea „țipurește“. Toată lumea, adică nu numai feciorii și fetele, ci și bărbații, femeile și chiar copiii¹⁾. E seară târziu și departe auzi un zvon de cântec; pleci urechea în nădejdea unei doine — și deslușești un „Țura, lele . . .“ Așa încep în Oaș cele mai multe „țipurități“²⁾. Oameni din Racșa și Cărmăzana ne-au explicat că acest „țura“ se adresează ceterașului. Socotind după strigături ca:

Hai, țurai lele, măi Pătrù,
Tra[ge]-ne nouo cu arcu
Tragă-ț dracu sufletu³⁾,

această explicare apare verosimilă.

Aceste strigături se cântă pe o singură melodie cum nu se poate mai monotună. Este de altfel singura arie pe care am putut-o auzi în Țara Oășului⁴⁾.

¹⁾ La Tur, un băiețel de 11 ani, Văslî Lupiscă, știa o mulțime de strigături, din cari am și cules câteva (text. CXXXVI—CXXXIX).

²⁾ Strigături cu acest început întâlnim și în Maramureș (de ex. la BİRLEA, *op. cit.* II, p. 307 (No. 198):

„Hop, țură, țură, măi Andrei,
De s'ar rumpe arcu'n trei
Și grumazu ceterii“.

³⁾ Trăsolt—Nicoară Solomeș, 21.

⁴⁾ Cf. și CANDREA, *op. cit.* p. 7.

În Oaş supărarea nu se alină cu doine, ci cu strigături:

Iară-s cu rău lumii
Iară'ndeamn'a Țipuri¹⁾.

La auzul strigăturii, munții și apele se clătesc, după mărturisirea Oșanului:

Io așa oi Țipuri,
De și munți s'or clăți.
Țipurit-am cân m'am dus,
De-o și stat valea de curs
Ș'oi Țipuri când oi me[rge],
De-a și sta de curs vale²⁾.

Strigăturile acestea le face oricine. Cum? „Tăt gândesc câte una; le gândesc la olaltă, sămălesc din cap“ — ne spunea Gheorghe Dobraș, fecior de 21 de ani, din Cărmăzana. Sunt însă unii mai dotați și vestiți pentru alcătuirile lor în versuri. La Cărmăzana, toată lumea știa ca mare meșteră pe o oarecare Irinca Tomoaii, pe care ne-a fost însă imposibil s'o găsim³⁾.

De multe ori e greu să faci deosebirea între „Țipuritură“ și doină. Aceasta și pentru că nu toate „Țipuriturile“ sunt batjocoritoare sau ironice — cum ne-au obicinuit strigăturile din alte regiuni. Totuși majoritatea lor se ocupă de femeile ori fetele leneșe, cochete, urite ori stricate. În unele sunt batjocoriți și feciorii slabi. Sunt câteva în cari apare o interesantă tendință de autoironizare. În unele ironia se dovedește fină; păcat că multe sunt de-a-dreptul grosolane.

Colindele. După hori și Țipurituri, cea mai bogată ramură literară a folklorului oșan, o constituiesc colindele (text. CXLII—CLXIII). În general sunt vechi; rar de tot se întâmplă să auzi, dela copii sau

¹⁾ Cărmăzana—Grigore David, 51.

²⁾ Lecința—Vasile Fușlea, 30.

³⁾ Ca o contribuție la felul în care se creează versurile populare, cităm următorul fapt: Vasile Finta, un Bicsădean de 54 ani și om cu stare, se oferă de bunăvoie să ne spună Țipuritura următoare:

Atâta mîni-i ograda
Cât împrăștie cloșca
Și ogoru cânepchii
Cât împrăștie puii.

Cineva ne atrage atenția că aceste versuri nu sunt fără legătură cu biografia celui ce ni le-a spus. Vasile Finta ne-a mărturisit într'adevăr că versurile au fost făcute de el, în tinerețe, când pe neașteptate, în urma unei certe în familie, s'a pomenit că a rămas fără „leacă“ de pământ. Atunci și-a vărsat focul în versurile citate: „M'am sămăluit așa că cum să dzic“.

feciori, și „În orașul Vifleem“ sau „Trei crai dela răsărit“. Jumătate din cele notate de noi sunt religioase. În cele cu conținut profan e vorba mai ales de păstorit, dovedindu-se și astfel cea mai veche și cea mai iubită îndeletnicire a Oșenilor.

În aproape fiecare sat al ținutului aflăm bătrâni — și chiar tineri — cari cunosc „córinda păcurarului“, care nu e alta decât „Miorița“. Toate cele șase variante notate de noi (text. CXLII—CXLVII) sunt scurte — unele fragmentare — și semănând mult între ele. Cele mai multe se sfârșesc cu frumoasa imagine a ciobănașului care cere să fie îngropat cu fluieru și „trâmbghita“ și să fie jelit de:

Oile cele cornute
Coborînd în gios pre munte,
Oile cele bălăi
Coborînd în gios pre văi,
Mnirencile cu lănele
Și mneii cu danțurile,
Că le-am ținut tare bine
Toamna și primăvările ¹⁾.

Tradițiile. Despre trecutul lor mai îndepărtat, Oșenii nu știu să povestească aproape nimic. Firește, nici urmă de tradiții în legătură cu originea lor macedoneană sau spaniolă, despre cari vorbesc intelectualii localnici. Vremurile cele mai vechi sunt pentru ei acelea în cari împărați fără nume se băteau pentru pământul Ardealului. Nume de țări și de locuri, sunt aruncate la întâmplare. Ruinele de lângă Boinești, „Belevar“, sunt și ele amestecate în unele tradiții (text. CLVI, CLXXIV).

Mai multe se spun despre vremurile în cari „Tătarele“ — cum li se zice în Oaș Tătarilor — prezentați uneori ca fiind „giumătate de om, giumătate de căne“ (text. CLXVIII), ajungeau până în țara lor. Despre aceștia poți auzi în fiecare sat câte ceva. Toate tradițiile acestea — unele localizate la Bicsad sau Certedze — se reduc însă la două-trei tipuri: casele făcute cu două uși, pentru a putea fugi pe una când Tătarii intrau pe cealaltă (text. CLXX). Tătarul înecat în butea cu curechiu (text. CLXXI) — despre care se povestește și în Maramureș ²⁾ și mai ales nimicirea unor hoarde tătărăști în același ținut, prin doborîrea peste ele a unei păduri pe jumătate tăiate (text. CLXXII—CLXXIII). Această tradiție, pe care iarăși o în-

¹⁾ Cărmăzana—Grigor Homa, 58.

²⁾ PAPAHAĞI, *Grainul și folklorul Maramureșului*, p. 159.

tălnim și în Maramureș¹⁾, trăiește în Oaș foarte intens. Faptul se explică poate și prin împrejurarea că reușita fugăririi Tătarilor la Borșa, fapt petrecut la 1717, se datorește în mare parte unui iobag român din părțile sătmărene, pe care Szirmay²⁾ îl numește Karátson Tódor.

Un singur viteaz — „pribeag“, cum zic Oșenii — trăiește, după cât am putut constata noi, în tradiția Țării Oașului: Pintea. Despre acesta însă, poți afla câte ceva în fiecare sat (text. CLXXIV—CLXXX). Explicația o dă pe de o parte faptul că epoca în care și-a făcut el isprăvile, nu e așa de îndepărtată, Pintea murind în anul 1703³⁾. Pe de altă parte faptul că locul vitejiilor lui a fost dacă nu chiar Țara Oașului⁴⁾, imediata ei vecinătate: Maramureșul⁵⁾, Baia-Mare și ținutul dela Nordul Țării Oașului, care cade astăzi în Cehoslovacia. În imaginația poporului figura lui Pintea a luat proporții fantastice: la Boinești, de exemplu, „pribeagul“ e pus în legătură cu legendarii „urieși“ (text. CLXXIV).

După cele câteva **povești, snoave și legende** pe cari le-am putut nota (text. CLXXXI—CLXXXVI), nu ne putem face, firește, nici pe departe, o idee despre bogăția lor în Țara Oașului. Întâmplarea a făcut ca între ele (text. CLXXXI) să fie și o variantă a vestitului „Dănilă Prepeleac“ al lui Ion Creangă. Ea prezintă interes și prin faptul că din Ardeal nu s'a publicat decât o singură poveste cu acest motiv⁶⁾.

Ghicitorile (text. CLXXXVII—CCXXVIII) sunt cunoscute numai sub numele de „ciumurlituri“ și „ciumilituri“. Ele nu prezintă totdeauna un interes deosebit față de acelea din alte ținuturi.

¹⁾ PAPAĞAGI, p. 157, 159.

²⁾ *Szatmár vármegye fekvése* ... I, p. 63.

³⁾ IOAN POP RETEGANUL, *Pinteia Viteazul*. Brașov, p. 60—62. Însemnăm mai mult ca o curiozitate, că după o informație a acestuia, Pinteia ar fi fost și conducătorul Românilor din ținutul Oașului în mișcarea contra propagării Unirii, el și tovarășii săi omorând și pe egumenul Isaia Károlyi, întemeietorul Mănăstirii Bicsadului.

⁴⁾ SZIRMAY (*op. cit.* p. 376), însemnează însă că Pinteia își avea un adăpost — în stâncă — în apropierea satului Racșa, între dealurile Komsa sau Nyalá. Mai reproduce și o tradiție, după care, orașenii din Baia-Mare, văzând că nu-l pot cu nici un preț prinde viu, au pus pe bărbierul lui propriu să-i taie gâtul. Pinteia, rănit, ar fi luat scaunul pe care ședea, trântindu-l în capul bărbierului dându-și apoi amândoi sufletul. Textul nostru CLXXX nu este fără legătură cu această tradiție. Și bătrânul Alexe Dubo, din Racșa, știe că „la Conja o Imblat Pinteia“. Cf. și CANDREA, *op. cit.* p. 29, text XIX.

⁵⁾ Vezi și tradițiile dela PAPAĞAGI, *op. cit.* p. 153.

⁶⁾ „Stan Bolovan“, publicat de I. POP—RETEGANUL în *Povești ardelenesti* IV, 3.

Același lucru îl putem spune despre **bocete** — cunoscute numai sub numele de „cântece“ (text. CCXXIX—CCXXXI), **cântecele de leagăn** (text. CCXXXII—CCXXXVII), **jocurile de copii** (text. CCXXXVIII—CCXLIII) și formulele lor (text. CCXLIV—CCXLVIII). Însemnăm că acestea din urmă sunt extrem de rare.

Practice magice, descântece, credințe și superstiții. Am amintit de mai multe ori despre primitivul care trăiește în fiecare Oșan. Cea mai bună dovadă despre aceasta, o constituie mulțimea practicilor magice, a descântecelor, superstițiilor și credințelor într-o lume de ființe create de fantazia lor. S'ar putea spune chiar că această parte, și nu literatura, constituie adevărata bogăție a folklorului oșan.

Noi am căutat să dăm o cât mai largă atenție acestui fel de materiale, mai ales că până acum s'a cules prea puțin din ele, în majoritatea ținuturilor cercetate. Deși nu arareori am întâlnit piedici și rezistențe, adeseori crezute de neînving, insistența noastră a făcut ca un număr de Oșeni — și mai ales de Oșence — să ne dea puțința să aruncăm o privire în această lume a superstiției și a magiei populare.

Oșanul recurge de foarte multe ori la „ceva babă“, la meștera satului. I-a deochiat cineva un copil ori o vită, nu mai dă vaca lapte, vrea o fată să se mărite mai curând ori să nu se mărite o rivală, sau dorește o femeie să aibă copii ori să-și recapete iubirea bărbatului necredincios, nu există decât un drum: la babă.

Femei cari să știe să descante de deochiu, se găsesc în toate satele Oășului, destule. Dar sunt și unele foarte vestite, la cari vin și oameni din satele vecine, sau chiar mai îndepărtate. De cele mai multe ori e greu să le obții încrederea și să le faci să spună câte ceva din cele ce știu. Multora le e frică să nu fie bănuite de legături cu diavolul ¹⁾. Trebuie să insiști mult asupra faptului că știi că descântecul e „dela Dumnezeu“ ²⁾. Numai așa am putut culege un număr destul de mare de descântece (CCXLIX—CCLXXIV).

Poate nicăiri ca în Țara Oășului nu umblă fetele atâta ca să găsească mijlocul de a fi ele cele mai căutate la „danț“. Am reușit să obținem câteva descrieri amănunțite despre interesanta practică a săpării și aducerii mătrăgunei (text. CCLXXV—CCLXXIX), despre care, după cât știm, literatura noastră folklorică e foarte să-

¹⁾ Lucrul acesta ni-l repeta mereu femeia Marie Dobaș, din Călinești, care știa multe vrăji interesante.

²⁾ Atât la Moșișeni, cât și la Racșa n'am putut culege nici un descântec Duminecă dimineața, babele susținând cu tărie că nu pot spune „câtu-i lumea'n benerică“.

racă în amănunte ¹⁾. În legătură cu căutarea fetelor la joc, am găsit și câteva interesante „descântece de danț“ și de apărare în contra urii care se „țipă“ pe fete de dușmancele lor, precum și o seamă de practice interesante, pe cari le îndeplinesc singure, fără ajutorul babelor, mai ales la marile sărbători de iarnă: Anul-nou și Boboteaza (text. CCLXXX—CCLXXXV).

Am putut nota și câteva vrăji (text. CCLXXXVI—CCLXXXVIII) în legătură cu adusul iubitului sau iubitei și o serie de interesante practice menite să ducă la o fecundare a femeii sterpe, a opririi bărbatului de a petrece cu femeii streine, a reda potența bărbatului, a despărți pe cei ce se iubesc, etc. (text. CCLXXXIX—CCC), toate pline de interes, fie prin noutatea lor, fie prin ciudățenia unor detalii ²⁾.

Duhuri necurate și tot felul de ființe fantastice pândesc pe bietul Oșan, în special noaptea. Diavolul, pe care fiecare l-a văzut întrupat într'alt chip (text. CCCI—CCCIII), nu este apariția cea mai primejdioasă.

Dar iată teribilele „bosorcoi“, „borsocoi“ sau „bosărcăi“. Subt acest nume se înțelege în Oaș atât femeile cari iau laptele vacilor (text. CCCIV—CCCVI), cât și un anumit strigoiu, termen pe care nu l-am auzit de loc între Oșeni. Foarte rar e vorba de omul care se face strigoiu după moarte (text. CCCXIII). Bosorcoiul Oșenilor este strigoiu viu, copilul pe care moașa, observându-l la naștere ³⁾ că va fi bosorcoi, îl destinează să fie bosorcoi „pe“ cutare animal — mai adeseori pe lupi, și mai rare ori pe pești, pe păsări ori pe altceva (text. CCCVII—CCCXV). În această credință, foarte răspândită în Oaș, credem că putem recunoaște o influență ruteană ⁴⁾, cu toate că etimologia cuvântului ne duce la Unguri ⁵⁾.

Interesant mai e și faptul că bosorcoii apar adeseori ca niște luminițe (text. CCCVII—CCCXI). Strigoii de acest fel întâlnim și în credințele Rutenilor ⁶⁾. Unii din ei poartă chiar numele de „bosur-

¹⁾ Pentru Maramureș, cf. PAPAĞI, *op. cit.*, p. XLIV.

²⁾ Pentru practicile menite să ferească pe noii soți, să asigure autoritatea femeii în căsnicie, să hotărască timpul când va avea copii, vezi și obiceiurile la nuntă.

³⁾ Vezi obiceiurile la naștere și textul CCCXIV.

⁴⁾ Cf. PIERRE BOGATYREV, *Actes magiques rites et croyances en Russie Subcarpathique*. Paris 1929. p. 134: „Le vampyre peut être un homme, un cheval, un chien“.

⁵⁾ G. POLIVKA, *Du surnaturel dans les contes slovaques* (Revue des études slaves, II, p. 264—5) se miră că Românii nu cunosc cuvântul „bosorka“. Iată că el e foarte curent în Țara Oașului. Și PAPAĞI (*op. cit.* Glosar) l-a cules de trei ori în Maramureș, cu sensul „vrăjitor“.

⁶⁾ BOGATYREV, *op. cit.*, p. 234—5.

kani" ¹⁾. Toți sunt răi și chinuiesc pe oameni sugându-le sângele sau „săgetându-i“. Adeseori întâlnim contaminarea între bosorcoi-stri-goi și bosorcoi-vrăjitoare. Ba numele de „bosorcoi“ e dat uneori și „mnilostivelor“ — „ielele“ Oșenilor (text. CCCXVI—CCCXIX), cari nu cunosc de loc cuvântul „iele“.

Mai puțin groaznică, dar destul de primejdioasă, este altă ființă mitică care trăiește foarte viu în credințele Oșenilor: „Fata-pădurii“. Deși cunoscută în Nordul Ardealului, Bucovina și Maramureș ²⁾, povestirile Oșenilor despre ea (text. CCCXX—CCCXXIX), aduc multe contribuții nouă la cunoașterea acestei interesante creații a imaginației populare, în special în ce privește încercările de a momi feciorii în peștera ei și a nu-i mai lăsa să plece înapoi.

Tot atât de cunoscută și mai ales mult mai temută decât Fata-pădurii, este „Marț-sara“ sau „Marțolea“ (text. CCCXXX—CCCXXXIII). Pe când cea dintâi este o ființă care se interesează exclusiv de bărbați, „Marț-sara“ apare aproape numai în povestirile despre femei. Această ființă mitică e cunoscută și în alte părți ale României ³⁾, dar mai ales în Ardeal. Ca o caracteristică a ei în Țara Oășului, trebuie să însemnăm că i se atribue exclusiv fapte rele.

O ființă abia întâlnită până acum în folclorul nostru ⁴⁾, este „Omul-noptii“ — despre care nici noi n'am putut culege decât informații foarte sărace (text. CCCXXXIV—CCCXXXVI).

În legătură cu corpurile cerești și cu meteorologia (textele CCCXXXVII—CCCLII), cu zidirea casei (text. CCCLIII—CCCLVI), cu ocupațiile și cu gospodăria (text. CCCLVII—CCCLXV), cu zilele săptămânii (text. CCCLXVIII—CCCLXXVI) și cu diferite vietăți și lucruri (text. CCCLXXVII—CCCLXXXIX), trăiesc și în Țara Oășului o mulțime de credințe și superstiții. Ceeace am putut culege noi, nu sunt decât firimituri.

III. OBICEIURILE.

La sărbători și la anumite zile de peste an, ca și la naștere, nuntă și înmormântare, Oșenii își au obiceiurile lor, cari nu se deosebesc întotdeauna de acelea din alte ținuturi ale noastre. Am crezut însă că e bine să dăm și o înșirare a lor, pentru ca la cer-

¹⁾ BOGATYREV, *op. cit.*, p. 137 sq.

²⁾ Vezi în special S. FL. MARIAN, *Fata pădurii*, în „Junimea Literară“ II (1905), p. 183—5; PAPAHAĞI, *op. cit.*, p. XLIX—L și textele DIII—DIV.

³⁾ Cf. TUDOR PAMFILE, *Mitologie românească I. Dușmani și prieteni ai omului*. București 1916. p. 109—116.

⁴⁾ PAPAHAĞI, *op. cit.*, p. XLIX și text DIII.

cetările ce se vor mai face asupra obiceiurilor româneşti, să nu lipsească informațiile din acest ținut interesant. Aceasta cu atât mai mult, cu cât unele din obiceiurile Oşenilor nu se mai întâlnesc în alte ținuturi româneşti (cum e d. ex. fuga dela biserică în noaptea Învierii, „deslegarea” celor ce-şi serbează ziua numelui, etc.), iar altele, ca importanta aprindere a „focului viu”, se întâlnesc încă în Țara Oaşului în mod curent. La câteva din obiceiurile puțin cunoscute am căutat să le precizăm originea sau să le indicăm bibliografia.

Am socotit că e preferabil ca aici să nu dăm texte răslețe, ci să înlănțuim informațiile noastre, însemnând, de câte ori a fost cu putință, și cari obiceiuri cunoscute în domeniul românesc nu se găsesc în ținutul cercetat de noi.

La sărbători¹⁾. Colindatul este cunoscut și în Țara Oaşului. În seara de ajunul Crăciunului, mai de vreme, umblă întâiu „cocii” — copiii. Obiceiul de a umbla cu steaua e cu totul necunoscut, afară de târguşorul Negrești, unde probabil a fost introdus doar după Unire.

La Bicsad, feciorii pleacă la colindat însoțiți de un ceteraş, care „duce danțu după corindă”, adică ține melodia, pe când feciorii cântă din gură. Bărbații însurați au în loc de ceteraş pe unul cu fluierul.

În seara de Ajun se leagă cu un lanț picioarele mesei, ca să nu ducă lupul oile (Racșa).

În ziua de Crăciun, dimineața, copiii umblă prin case după „coci” spunând: „Bună dimineața la Crăciun”. Se zice că „mărg în pchiez” (Racșa), ceea ce ne aduce aminte de „pițărăii” din Munții Apuseni și alte părți ale Ardealului. Iată și două „córinde de prunci” :

Puică neagră bagă'n sac,	Noi imblăm și corindăm,
Scoală babă dă-m colac.	Cu căluț împătrușăl,
Nu-m da mnic,	Cu frâmbie de mătasă,
Că mni-i frig,	Împletită'n cinci și'n șasă.
Ce-m dă mare,	Voie bună'nt'astă casă ! ²⁾
Bghine-m pare ²⁾ .	

De „Sân-Văsi”, copiii nu obicinuesc să umble „cu sorcova”. Cuvântul e cu desăvârșire necunoscut. Nu se umblă nici cu plugu-

¹⁾ Informatori : pentru Bicsad—Toader Zoab, 16 ; Călinești—Grigor Mărcuț, 60 ; Cărmăzana—Grigor Glodorean, 60 ; Certedze—Toader Stan, 52 ; Moişeni—Ion Moiş, 61 ; Racșa—Ion Feier a Ohimii, 56 ; Trăsolt—Ion Ştefută a lu Grigor, 66.

²⁾ Tur—Văsti Lupiscă, 11.

³⁾ Trăsolt—Mihai Bulbuc, 15.

șorul, nici cu „capra“ („cerbul“ sau „turca“). La colindat nu umblă în această zi decât Țiganii (Bicsad).

În ziua aceasta — ca și în cea de Bobotează — mai multă treabă au fetele, cele de măritat și cele cari vreau să iasă la joc. La Bicsad, ele se duc des - de - dimineață, la râu, se desbracă'n pielea goală și se scaldă, aruncând apă peste cap și spunând :

Sân-Văsiu vărgat,
Dă-m Doamne bărbat!

La Racșa se adaugă :

Cât de blăstămat,
Numa să hie cu clop în cap ¹⁾.

Aceasta se face pentru a avea noroc la feciori și la măritiș. Pentru a-și cunoaște ursitul, fetele procedează ca și în alte părți, numărând parii gardului pe'ntunerec. Dacă aceștia sunt „fără“ [soț], se crede că se vor mărita „int'ăla an“ (Cărmăzana). Altele merg la cotețul porcilor, strigându-le „hoiotem!“ spre a vedea dacă se scoală sau nu, ceea ce însemnează că se vor mărita sau nu în anul acela (Călinești).

Despre facerea „călăndarului pă ceapă“ astăzi abia se mai știe (Cărmăzana).

În ajunul Bobotezii, copiii umblă „cu chiraleisa“, strigând :

Chiraleisa!
Struțuri de mătăsa,
Pe din sus de casă,
Țuțuru să iasă!
Chiraleisa!
Grâu de primăvară
Și'n pod și'n cămară,
Pe din sus de casă,
Țuțuru să iasă! ²⁾

Dacă nu li se dau poame uscate, alune, nuci — cuprinse toate în cuvântul „țuțur“ — copiii strică câte ceva pe lângă casă (Racșa).

La Bicsad, copiii însoțesc pe diac și pe „făt“. Când sunt aproape de casă, strigă cât îi lasă gura : „chiraleisa!“ Ajunși în tindă, ei strigă : „hurr!“ și atunci li se aruncă cu „taügeru“ nuci.

La Moșeni se strigă numai „chiraleisa“, iar la Cărmăzana se zice : „chiraleisa pe an nou!“

¹⁾ Racșa — Marie Balaș, 20.

²⁾ Racșa — Ion Feier a Ohimii, 56.

„La Sfântu Ion, da care-s prietini la olaltă, merg și-l leagă pă care-l chiamă Ion de-o mână cu'n colac. Apoi numa iel singur să poate deslega, aduce palincă și mâncare și să mulătuiesc. Apoi aceia-i deslegare“. La fel se procedează, tot la Cărmăzana, și la alte onomastice.

La lăsata secului („lăsare“), Oșenii nu au obiceiuri deosebite. Nici aprinderea de focuri pe dealuri, nici „strigarea peste sat“ nu sunt cunoscute.

„La Dochie cu caprele dzic așa că ninge, plouo — șapte vremi sânt într'o dzi, sânt și'intr'un ceas de bogăt de ori“ (Cărmăzana).

La 17 Martie cade Alexie, cunoscut subt numele „Caldolexe“. „Atunci slobod muștele afară, că pân'atunci o fost închise la preatcă. Le las' afară să mânânce, de-or afla ce“ (Cărmăzana).

Ziua Sfântului Gheorghe („Sân-Giorgiu“) este importantă, ca în toate ținuturile românești, din mai multe puncte de vedere.

La Bicsad, fetele se scaldă sărind și sbătându-se ca și la Anulnou, în pielea goală, în râu, „să sie loatre, adică iuți, peste an, și ușoare, să să poată scula de dimineață“. Cu prilejul acesta femeile măritate obicinuesc să le spună :

Unde-i apa curgătoare
Să scaldă fata'n picioare.

În această zi se serbează și revenirea primăverii. La fiecare casă se aduc ramuri de mesteacăn, numite „frunzar“, punându-se în casă, în grădină și'n gunoiul vitelor: „dau sămn că-i aicea Sân-Giorgiu. Ala dzic că-i Sân-Giorgiu“ (Cărmăzana).

Se știe ce mare importanță are sărbătoarea aceasta pentru păstorit. Oamenii caută să-și păzească în tot felul oile. În această noapte ele nu dorm în sat. „Să ducea cu iele păcurarii în deal, după deal, în groapă, departe, să nu ieie laptele dela oi. Numa una noapte, de Sân-Giorgi. Departe, ca să nu s'audză din ala loc cântând cocoșu. Diptu dziceau că yin bosorcăi, să nu s'audză glas de cocoș negru cântând“ (Trăsolt).

„Ca să nu ia bosorcăile laptele, în noaptea cătă Sân-Giorgiu, aprinde orice petece, cu leuștean și aiu, să pută, și ung pă la staul și la grajd și vacile pă la țate“ (Trăsolt).

Dar cel mai interesant obicei al acestei zile — tot în legătură cu păstoritul —, este de sigur aprinderea focului viu¹⁾.

Obiceiul pare mai bine păstrat decât în alte ținuturi românești. De altfel informațiile despre aprinderea focului viu la Români sunt

¹⁾ Numit la Bicsad: „foc ziu“, la Călinești și Aliceni: „foc yiu“.

foarte sărace¹⁾. De aceea am crezut că e bine să dăm cât mai multe amănunte²⁾.

Focul se obține peste tot prin frecarea a două lemne. Felul lemnului însă diferă: în unele părți, se întrebuintează două scânduri de fag (Aliceni), în altele de brad (Bicsad), sau în unele părți „doi pari, acar douo șindile de góron“ (Călinești). A scoate foc din două bucăți de lemn, nu e însă tocmai ușor. De aceea uneori se pun la muncă patru feciori „dipt aceia că să hodinesc. Tăt doi fracă numa“ (Călinești). De remarcat că cei patru feciori trebuie să fie veri primari (Racșa). La Bicsad, lucrul acesta îl fac de obicei șase oameni, cu schimbul. Focul se face la staul, lângă „pleasă“, în partea din afară (Aliceni).

Este cu totul oprit ca focul acesta să se „potolească“ atâta timp cât nu s'a făcut toată brânza, și cea mare și cea mică (Aliceni), „până când ne răscolim“ (Călinești). Păcurarul din a cărui lipsă de grije s'a stins focul, e pedepsit să dea cea mai bună și mai grasă din oile proprii, care e friptă și mâncată de toți păcurarii la olaltă (Aliceni). Focul este reaprins ca și întâia oară, frecându-se două lemne.

E interzis să dai din acest foc cuiva. Poți să iai să-ți aprinzi pipa, dar apoi trebuie să-l pui la loc. Dacă staulul se mută, păcurarii duc focul cu ei (Aliceni).

Aprinderea și păstrarea focului viu are ca scop principal: „să nu să strice oile“ (Călinești), „să nu să strice oile la pulpă“ (Trăsolt), „să nu ieie bosorcăile mana laptelui în noaptea de Sân-Giorgi“ (Aliceni). Focul acesta mai e bun ca leac: dacă oile încep să dea lapte puțin, „le slăbgește laptele“, ele sunt mulse deasupra focului și le vine laptele înapoi (Bicsad). Iar când laptele „o fost stricat, o puțin și o fost perind și oile“, atunci cărbunii se pun în sarea oilor, iar cenușa'n gălețile în cari sunt mulse (Racșa).

¹⁾ Iată bibliografia cunoscută de noi: A. GOROVEI, *Credinți și superstiții ale poporului român*. București 1915, pag. 361, No. 4189 (Straja, Bucovina); E. WESLowski, *Das rumänische Baiernhaus in der Bukowina*, în „Zeitschrift des Vereins für Österreichische Volkskunde XVII (1912) p. 87; G. VÂLSAN, *O știință nouă: etnografia*. Cluj, 1927, p. 21, amintește că „obiceiul s'a mai păstrat la noi azi numai în Munții Bucovinei, unde a fost descris în ultimii ani de părintele Morariu“; S. FL. MARIAN, *Serbătorile la Români*, București 1901. Vol. III p. 226—228; TACHE PAPAĞAGI, *Cercetări în Munții Apuseni*, București 1925. p. 26; IDEM, *Graiul și folklorul Maramureșului*, p. XLVI; I.-A. CANDREA, *Iarba fiarelor*, București 1928 p. 106—107, promite „un studiu special despre focul viu“. Pentru Românii din Moravia și cei din Sudul Dunării: TACHE PAPAĞAGI, *Din folklorul romanic și cel latin*. București 1923. p. 77—78.

²⁾ Informațiile referitoare la aprinderea focului viu ni le-au dat: pentru Aliceni — Toader Boroș, 52; Trăsolt — Ion Ștefuț a lu Grigor, 66; Călinești — Dumitru Jiboc, 56; Bicsad — Vasile Finta, 54; Racșa — Petre Coț, 82.

Tot în după-amiaza zilei de Săn-Giorgi, Oşenii au obiceiul de a ajuta pe cei săraci, arând în clacă, pentru ei (Bicsad)¹⁾. Tot la Săn-Giorgi se angajează slugile şi porcarii.

Trei zile înainte de Paşti, la „Gioi-mari“, Oşenii au alte obiceiuri interesante: „Să scoală omu de dimineaţă, şi-ş mătură casa. Apoi me[rge] în ogradă, şi face un foc din gunoiu ala care l-o măturat. Da pă la toate căsile așa. Face foc mare. Așa cred că așa să ardă Jidovii să hie usturaț de foc, de ala, cum l-o căznit pă Hristos“ (Cărmăzana).

Explicația aceasta este însă influențată de biserică. Adevăratul rost al obiceiului este altul: „Să face foc de câtă dziuă, așa-i datina, ca să nu s'apropie ziermii, gândacii, de casă. Împregiură [casa] cu obială aprinsă, și pune picioru pe focu ala, care îmblă descult, ca să nu i să facă trântitură pe picior“ (Certedze).

La fel se apără oamenii și la Bicsad de „boloave“ și „trântituri“. Aici întâlnim și un alt amănunt: „mărg la foc cu oala cu unt, il aieg: ala-i bun la toate 'boloavele peste an“.

La Călinești, trăiește încă vag și un alt rost al acestui obicei: „să face foc pentru cei răposați, să face jerfa ceia dimineața, un ceas până'n dziuă“.

Gioi-mari este și „dzuia ouălor“. Dimineața copiii umblă prin case cerând ouă (Certedze, Moişeni, Bicsad).

În Vinerea Paştilor se fac „ouă ruşite“ (Cărmăzana) sau „ouă 'mpchistrate“ (Moişeni).

La „Înviere“, bisericile Țării Oaşului sunt pline de coşuri cu alimente: pască, colaci, cărnați, miei, şuncă, ouă. Le-aduc bărbații, pe umăr, ca să le sfințească preotul.

Când blagoslovirea se sfârșește, are loc un spectacol interesant. Oamenii se reped care mai de care să-și ia alimentele aduse și, împingându-se să iasă cât mai repede, o iau ca nebunii la fugă spre casă. Într'o clipă biserica e goală.

Am cerut o explicație a acestui obicei, la Călinești. Ni s'a dat următoarea:

„Mai de mult o fost așa timpu c'o fost poște mari, câte cu patru cai. Și s'o tâmplat aici, oarecând, c'o ieșit pribegii la poștă ș'o omorit, ș'o dus ce-o fost în poștă. N'o știut bag samă dela 'mpărātu ce să fa[că], unde să-i poată prinde pă pribegi. O trimăs cotoñoşaguri pă sate, în aletu ala, în dzuia de Paști. O intrat cotoñoşagu, o tăiat în rândú, pă căț n'o'ncăput în beserecă să să'ncuie acolo. Oamenii o dzis că-s Tătare acelea. Aici în Călinești o fost. Be-

¹⁾ Cf. și CANDREA, *Gratul din Țara Oaşului*, p. 7.

sereca o fost în gios, sup sat, la Copchileni. De-atuncea todeauna cîn găta popa de blagoslovit, fug oamenii cu păștile acasă, să tem. Așa o rămas din bătrâni“.

Această tradiție nu poate explica însă obiceiul acesta, răspândit în toate satele Țării Oașului.

Folklorul românesc nu cunoaște, după cât știm, nimic asemănător. Am căutat în cel strein, al vecinilor, un obicei înrudit. Și am și găsit într'adevăr, în studiul recent al lui Pierre Bogatyrev ¹⁾: „Après la bénédiction des gâteaux de Pâques, j'ai observé dans un grand nombre de villages que les possesseurs des gâteaux rentraient chez eux à la hâte en les emportant“. Acest obicei e practicat de Rutenii din Rusia Subcarpatică, deci în vecinătatea imediată a Țării Oașului. Deasemenea se întâlnește în Galiția. Rutenii îl explică astfel: Omul fuge cu pasca, pentru că se crede că acela care-i întrece pe toți, va fi cel dintâiu în sat; munca îi va fi cu spor, grăul îi va încolți repede, etc. În unele sate se crede că cel ce sosește mai în urmă, va muri sau i se va întâmpla o nenorocire în cursul anului ²⁾.

Avem deci de a face cu un rit magic pe care se pare că Oșenii l-au luat dela vecinii lor Ruteni.

La Paști, fetele ajună, crezând că noaptea-și vor vedea ursitul în vis (Bicsad).

În Vinerea de Ispas și de Rusalii, fetele de măritat merg pe dealuri și aduc mătrăgună, ca să aibă noroc „la danț“. Pentru felul cum procedează ele, vezi textele CCLXXV—CCLXXIX.

La Rusalii „să'nstruță pîn casă cu tei și cu verdețuri“ (Cărmăzana). Trebuie știut că pe lângă toate bisericile din Țara Oașului se găsește câte unul sau mai mulți tei bătrâni, din cari oamenii iau frunză la Rusalii și la alte sărbători.

La Sânziene întâlnim și în Oaș cununile de „sânziene“. Se pun în porumbiști, pe casă, pe poiată, pe cruci, în grădină și rămân acolo până putrezesc (Bicsad, Cărmăzana).

La Călinești, cununile se fac nu numai din sânziene ci și din „tufă de alun, odrăsluță de an“.

La „Ziua Crucii“ se adună tot felul de flori — „sânt bune pă bube“ (Racșa).

La terminarea secerișului, la Racșa, se face o cunună de spice, care se pune pe capul unui fecior. Acesta cântă:

¹⁾ *Actes magiques rites et croyances en Russie Subcarpatique.* p. 68—69.

²⁾ *Ibid.* Un obicei asemănător găsim și la Huțuli. (Cf. R. F. KAINDL, *Die Huzulen.* Wien 1894, p. 76.)

Cine-aduce cununa,
Lunge[ște]-i Doamnă ghiyața
Și cel ce-o sămănat grâu,
Ține-l Doamnă cât codru.

Oamenii aruncă pe fecior apă cu „videra“, iar acesta stropște pe secerătoare spunând :

Să trăiască săcerătoarele,
Să le ardă soarele.

Iar ele :

Noi vinim de-a săcera,
Să ne trăiască gazda.

La Călinești se știe doar că : „după ce găta de săcerat, făcea curună, o 'mpletia, o punea 'ntr'o botă, apoi lega chischineauă tăț șir — un fecior o ducea. Căn sosia acasă, arunca cu videra apă. Iera cu ceteraș, țipuria“.

La Cărmăzana și Bicsad nu se știe de cântecul cununii.

La naștere ¹⁾. Ca pretutindeni, și în Țara Oașului se crede că femeia însărcinată trebuie să evite sperieturile și să nu privească la oameni orbi ori alte „mîinuni“ (Racșa). În ce privește prevestirile asupra sexului copilului, la Cărmăzana se crede că dacă „îi groasă nainte, atunci is semne de fecior, că fata să năpoaste'n lături“.

Pentru ca nașterea să meargă ușor, femeile obicinuiesc să-și despletească părul (Moîșeni).

Se crede despre un copil nebotezat că „ala-i dracu, dacă nu-i apă sfințită pă iel“ (Racșa). Și pentru ca nu cumva să moară așa, se face „otrățirea“. Cum i se taie buricul, moașa-l spală într'o „scăldare“ în care se pune și apă sfințită și-i dă un nume : il „otrăț[este]“ (Boinești, Cărmăzana, Moîșeni, Racșa, Trăsolt).

O adevărată nenorocire e când moașa descopere că noul născut e „bosorcoi“. Acest lucru e sigur, când „naște pruncu'n beșică“ (Moîșeni). În acest caz, moașa trebuie să-l pună lângă secure și să-l amenințe că dacă va „săgeta“ oameni sau vite, îi va tăia gâtul (Cărmăzana). Tot moașa hotărăște peste ce fel de vietăți va fi el bosorcoi : „pe“ pești, pe păsări, pe lupi, etc.

Despre ursitoare abia se mai știe câte ceva : „ursitoarele le-o oprit Dumnedzău, c'o spus ce-o ursat“ (Cărmăzana). Pentru întam-

¹⁾ Informatori : pentru Bicsad — Vasile Finta, 54; Boinești — Petre Țaran, 61; Cărmăzana — Măricuța Paul lu Simian, 51; Certedze — Toader Stan, 52; Moîșeni — Mărie Rus, 28; Racșa — Irincă Danilovici, 46; Trăsolt — Mărie Gabor, 27.

pinarea lor „făcea femeile cămășuică mititea, și dzice c'o fa înt'o sară, înt'o sară o tors, înt'o sară o cusut ș'o punean chetoarea căsii“ (Racșa).

Botezul nu se face la o dată fixă, dar de obicei foarte curând, cam la trei zile după naștere (Cărmăzana, Bicsad).

Când duc copilul la biserică, de e băiat îl îmbracă în cămașa tată-său, de e fetiță „în halube femeiești: dipce femeia să nu umble după bărbaț“ (Racșa).

Nănașa aduce „crijma“: doi metri de giulgiu, o oală și o lumânare. Dacă s'ar întâmpla să moară copilul, va fi „învăscut“ în giulgiul acesta (Cărmăzana). Dacă trăiește, i se va face din el cămașe (Boinești, Trăsolt).

Când se întorc cu copilul dela biserică, îl bagă în casă pe fe-reastră, îl pun pe masă și cineva spune: „Să hie om de cinste și dinainte, să hie drag ca primăvara și avut ca toamna“ (Racșa). Unii părinți, în special cei cari au așteptat mult un copil, îl duc și'n grajd, îl așează'n ieslea vitelor „ca să aibă noroc la marhă“ (Racșa).

Când copilul a împlinit un an (Cărmăzana), ori doi (Trăsolt), sau chiar imediat după botez, uneori și peste câțiva ani (Boinești), se face „descumpărarea“¹⁾. Părinții fac patru colaci mari pentru nănași și doi pentru moașe. Dând acești colaci, copilul poate fi considerat „descumpărat“. La Cărmăzana lucrurile se petrec astfel: „Ghine nănașa cu nănașu și-l ia lângă sine pe prunc, sau de-i fată sau fecior, și să mulțuiesc, ș'apoi ieste om care răspunde, ice: „dau pruncuțu în numele lui Dumnedzău și în numele dumnilor-voaste, c'amu-i descumpărat“. La Trăsolt: „pune colacii pă masă și dzice: descumpărăm pă Nicoară“. „Colacii-s mari, cât gura cuptiorului, cu aceia descumpără pruncu, că dzice că nu să roagă dipt iel până nu-l descumperi dela nănaș. Cine vrea și cu bani. În vremea de pace am plătit zece zloț de doi prunci“ (Racșa).

„Sunt părinți care nu-ș descumpără pruncii și rămân de să roagă de [= pentru] nănaș, că dzice: ține Doamne pă nănaș ani mult“ (Moșeni).

Se 'ntâmplă să moară un copil „nedescumpărat“, e și mai rău, căci „in ceă lume“ el se roagă tot pentru nănași (Boinești).

Dacă se 'ntâmplă să moară nănașul înainte ca părinții să-și fi descumpărat copilul, ei fac prescuri și le duc la biserică, pentru nănaș, și atunci copilul se roagă pentru părinții săi (Moșeni).

Copiii neascultători sau plângăcioși, sunt speriați de mame cu:

¹⁾ Cf. „colăcimea“ la S. FL. MARIAN, *Nascerea la Români*. București 1892. p. 291.

„Te-a mânca goga!“ (Trăsolt), sau: „Ia, goga la părete!“ (Racşa). „Goga“ ar fi „o gujulie ca să să spară coconu să nu plângă“ (Certedze)¹.

La nuntă²). Abia s'au mai ridicat dintre copii, şi băeţandrii şi fetişcanele încep să dea târcoale în jurul locului unde se face „danţu“. Coreografia Oşenilor nu e de loc complicată: se cunoaşte doar un „danţ“: jocul feciorilor cu fetele şi o „roată“: jocul feciorilor singuri (v. planşa II, 1).

La Bicsad, rânduiala jocului cu fetele e așa, că „fecioru stă pe loc şi face semn cu degetu, ori îi fă din ochi: Hai Parască! Şi fata zine. De zine alta, o'ntoarnă napoi: Nu pe tine! Aşa-i amu! Da nainte, de venia douo, le giuca pe amândouo“.

Când un fecioraş vrea să intre întâia oară la joc, la Bicsad se procedează astfel: Un fecior mai bătrân şi cunoscut chiamă o fată, o joacă — „o 'nvărte odată“ — apoi o dă novicelui. Când intră întâiu o fetişcană, o chiamă întâiu un fecior care-i e rudă.

La şezători — numite şi „torcători“ (Călineşti) — şi la „desfăcat mălaiu“, feciori şi fete au ocazie să se împrietenească şi să se hărjonească. La aceste întâlniri se şi joacă, de cele mai multe ori în sunetul „drâmbei“, cu care cântă fie feciorii, fie chiar şi fetele (Bicsad, Cărmăzana).

Întors din cătănie — sau chiar înainte de a pleca — feciorul îşi pune ochii pe cutare fată din sat, uneori din cel vecin. Lucrul acesta se vede din faptul că la „danţ“ o joacă mai mult ca pe celelalte, că o petrece până la poartă, unde rămân de poveşti, ba de la o vreme intră şi'n casă. Şi iată începutul făcut.

Oşenii cred că e mare păcat ca cineva să nu se insoare. Se zice că pe acela care moare neinsurat, îl poartă neamurile în spate (Racşa).

Din capul locului nu poate fi vorba de o căsătorie între un sărac şi un „bocotan“. Deasemenea nici între un nemeş şi un iobag³).

În toate satele se evită cu grijă şi căsătoriile între rudeni apropiate. Se crede cu sfinţenie că, de pildă, căsătorii între veri de-al doilea sunt pedepsite fie prin lipsă de copii, fie că aceştia se nasc surdo-muţi, orbi, sau cu boli incurabile.

¹) Cf. „gota“ de care vorbeşte TACHE PAPAHAĞI, *Cercetări în Munţii Apuseni*. Bucureşti 1926, p. 22.

²) Am avut ocazie să asistăm în Ţara Oaşului la două nunţi: una la Racşa şi alta la Moişeni. Ne-au mai dat informaţii: pentru Bicsad — Vasile Finta, 54; Cărmăzana — Grigor Homa, 58; Moişeni — Mărie Rus, 28; Racşa — Irincă Danilovici, 46; Trăsolt — Mărie Huja, 35.

³) Vezi cele spuse la p. 130.

La Bicsad merg în pețițe întâiu doi oameni mai bătrâni: „pețitorii“. O iau pe departe:

— „Ai de vândut, o ba“?

— „Am, numa nu știu de-om putea fa[ce] târg“! răspunde tatăl fetei. Și tocmeala începe.

La Cărmăzana „merg a peți“, feciorul cu tată-său, și mai ales cu un unchiu sau un cumnat, îmbrăcați în haine de sărbătoare. „Dacă să văjască cu fata, să tomnesc cu dzestre, spune fata câtă dzestre are și fecioru cât bghirtoc are. Apoi dau mâsurile la olaltă și să duc la popa și înșchimbă“. Așa se numește logodna în toate satele Țării Oășului („șchimbă“, „șchimbătura“). Logodna e udată cu o litră de palincă la o masă comună (Cărmăzana).

Între logodnă și nuntă trec vreo 3—4 săptămâni, căci trebuie să aștepte până „ies trii strigete în trii Dumineci“ (Cărmăzana) sau până „ies dzilele“ (Racșa).

Nunta se ține aproape fără excepție Joia. De aceea marile pregătiri sunt în Miercurea „cătă nuntă“. Atunci se fac colacii, la casa miresei, a mirelui și a nașilor. La Cărmăzana, ni se spunea că mai de mult colacii aceștia erau așa de mari, că trebuiau duși cu carul.

În ziua premergătoare nunții, mirele chiamă la el 4—5 fete să facă „steagu“. El e compus din două „chischineauă“, unul roșu și unul alb (Racșa), sau din mai multe (Moșeni), și din „perț“ de toate culorile, cusute la olaltă și fixate pe un „palțau“ sau „botă“, de-a lungul și în vârful căreia s'au fixat mai multe „țurgalauă“. Pe toată marginea steagului, ca și de-a-curmezișul lui, se coase „bărbînoc“. În vârful botei se pune un „struț de băniță“ (v. planșa IV, 1). La Racșa steagul se coase la mireasă. La cusutul lui vin și feciori și danțul ține până pe la miezul nopții.

Purtătorul „steagului“ e ales de mire, de obicei din rude-niile lui. Pretutindeni el se numește „stegari“, numai la Cărmăzana i se spune „stegaș“. Rolul lui e să ducă mireasa la biserică.

Mireasa e îmbrăcată cu un „cheptar“ strâmt, cusut de o „sugnă“ largă, iar în picioare are „topânci“ (Racșa).

Ea a avut grije să chieме o femeie să-i împletească „coada“¹⁾ și să-i pună „cununa“. Când se mărită o văduvă, nu „îmblă cu cununa“ pe cap, ci e „legată“ (Bicsad). Deasemenea dacă fata „nu mai e pruncă, e tăroasă“, adecă a păcătuit cu cineva și această stare e evidentă²⁾.

¹⁾ Vezi p. 129.

²⁾ Copilul din flori se numește „făcut din zădie“ (Moșeni), „căpătat cu zădia“ (Cărmăzana), „o făcut cōpchil, o copchilit“ (Bicsad). De altfel, în Țara Oășului cuvântul „cōpchil“ e cunoscut numai în această accepțiune.

Când mireasa e din alt sat, ea vine însoțită de două „fete de nună“, cari au rolul să „grigescă de ea, să nu-i ghie a zbgiera“ (Bicsad). La Cărmăzana, înainte de a veni stegarul după mireasă, patru „fete fecioare“ o ascund într'o cămară și stau înaintea ei, să n'o vadă stegarul. Acesta întreabă mereu :

— „Unde-i, unde-i mireasa noastă“?

Fetele strigă :

— „Nu-i pe aici cărarea, nu-i pe aici cărarea!“

Stegarul împinge fetele 'n lături și prinde mireasa de mână :

— „Iată-o, c'amu i-a noastă!“ La Racșa e obiceiul ca atunci mireasa să ia în gură palincă și să-i arunce stegarului între ochi. Apoi ea îi dă în mână un „chischineu“, și ținând amândoi de el, intră în casă. Mireasa dă mâna cu părinții și cu rudeniile cari stau roată în jurul mesei, „îș ia sănătate bună, ia bulciug“ (Cărmăzana).

Toată lumea plânge.

Acum începe și rolul „tarostii“¹⁾ miresii. Iată că prinde a cu-vânta, luând „bulciug“ :

A noastră crăiță 'mpărăteasă,

Dimineată s'au sculat,

Haine nouo a îmbrăcat,

La beserică o alergat.

Ș'au adurmit un somn

Și i-au trimis Dumnezeu un ghis

Să margă la sfânta beserică.

Acolo s'o întâlnit cu-al iei soț iubit,

Care Dumnezeu i l-a rânduluit.

A noastră crăiță 'mpărăteasă,

Îș ia rămas bun dela a iei iubiț părinț,

Îș ia rămas bun dela a iei iubit tată și mamă,

Îș ia rămas bun dela a iei iubiț fraț, surori,

Îș ia rămas bun dela a iei iubiț pretini²⁾.

În drum spre biserică nuntașii „țipuresc“ și bat din palmi. E o frumusețe să vezi — cum ne-a fost dat nouă la Racșa — nunta mirelui : douăzeci de feciori cu el în frunte, urcând în fugă dealul bisericii, chiuind, de pare că l-ar fi luat cu asalt.

Mireasa pleacă spre biserică „cu a iei nuntă“, adecă cu stegarul și cu grupul ei de rudeni și prieteni, mirele cu ai săi. Întâl-nirea se face înaintea bisericii. Grupul care sosește întâiu, începe

¹⁾ Astfel se numește el la Bicsad, Cărmăzana, Boinești, Călinești, Moişeni.

²⁾ Racșa — Irincă Danilovici, 46.

să joace, subt teiu. Aici mireasa părăsește pe stegar — „nu mai pune stegariu mâna pă ea“ — și dă „chischineul“ în mâna ginere-lui. Nănașii stau la spatele lor, cu colacii. Nănașul are doi, legați „de-a umăr“ cu patru „ștergători“, iar nănașa are „a mână“ un colac. În acesta, pune, când intră'n biserică, două lumânări. Nănașa mai pune pe masă un chischineu, pe care preotul, după ce săvârșește cununia, îl pune pe capul miresii.

Toată lumea intră în biserică și slujba religioasă începe.

O seamă de practice menite să aducă tinerei perechi noroc, belșug și copii, sunt observate cu cea mai mare grije, încă dela plecarea miresei de acasă.

La Bicsad ea are în sân un colac și „ca un deț“ de palincă, în care sunt puse „boboanele“ de dragoste. În colac se pune miere, „ca să sie strângători ca stupu, și cuib de rândurea, ca să aibă minte ca rândureaua“. Acest colac, mai este de obicei petrecut prin jugul boilor, „ca să tragă 'nt'olaltă cum trag boii 'n giug“.

Practice au loc chiar în biserică, în timpul slujbei. Mireasa „care-i isteată“ calcă pe mire pe picior, ca să fie ea capul în căsnicie. Alteori, în cursul cununii ea ține în mână, subt cămașe, un cuțit, în același scop, ca ea să fie mai tare ca mirele „să sie clopu la ea 'n cap, nu la iel“ (Bicsad). Tot când „gioară“, nașa înconjură pe dinapoi, pe mire și mireasă, cu un „golond“, ca să ție unul la altul. Câte noduri face la acesta mireasa, atâtea ani crede că nu va avea copii (Bicsad). La Moišeni ea-și bagă 'n sân atâtea pietricele câți ani vrea să n'aibă copii. Înainte de a pleca la biserică, mireasa care nu vrea să aibă copii, „pune mâna pă șarant, la ușă“. Și anume pune atâtea degete, în câți ani nu vrea să aibă copii. Când a venit vremea să aibă, trebuie să spele „șarantu“ cu apă sfințită, pe care apoi să o bea¹⁾.

La ieșirea din biserică, mirii se uită la soare „ca să sie mândri pruncii“ (Bicsad). Înaintea bisericii, beau o litră de palincă — aldămașul. La Cărmăzana nuntașii sunt aranjați astfel: la mijloc mirele și mireasa, având la stânga pe stegar. Pe lângă mireasă stau cele patru fete cari au ascuns-o de stegar. Feciorii îi înconjură, joacă, „știpuresc“ și „dau în palmi“.

Apoi cortegiul se îndreaptă spre casa părinților miresii. La Racșa el nu ia însă același drum ca la venirea miresii la biserică, „dipce să nu știe me[rge] napoi la mă-sa mireasa“. Tot atunci ei beau câteva picături din apa adusă cu o oală nouă, de o babă,

¹⁾ Cărmăzana—Mărie Bura, 55.

dintr'un loc în care se întâlnesc două văi. Aceasta pentru ca „așa să s'adune și tinerii la olaltă ca văile“ (Racșa).

La Trâsolt, la poarta casei miresii se bate de cu vreme o prăjină înaltă, în vârful căreia se leagă o sticlă de rachiu și un colac. Ele sunt ale celui ce se poate urca până sus să le ia. Feciorii pun la cale o încercare de a opri intrarea cortegiului în curtea miresii. Ei iau niște rude, de capetele cărora apucă câte doi, și nu lasă să intre pe nuntași. Aceștia împing; cei cu rudele strigă:

— „Nu-i p'aici drumu, mereți pe colo!“

În sfârșit sunt lăsați în curte.

Aici, se pune un scaun înaintea casei, pe care se așează o „ștergură“, o pâine de grâu, și un „uol cu apă“. La Bicsad „tarostea“ strigă:

— „Să zină doi veri la colac!“

Acestor doi veri — cari trebuie să fie feciori —, li se dă să ție un colac în mâinile ridicate sus. Pe subt el trec, de trei ori, mirele și mireasa cu stegarul și nănașii, înconjurând scaunul. Rostul feciorilor veri este ca și mirele și mireasa să fie așa de legați între ei cum sunt verii. Apoi colacul e rupt și o fetiță de vreo 10—12 ani aruncă grâu peste miri. Mireasa ia pâinea de pe scaun, o pune sub-suoară, oala o ia 'n mână, iar scaunul îl răstoarnă. Numai atunci intră în casă, întâiu stegarul, apoi mirii cu nănașii după ei. Jucând împrejurul mesei, mireasa aruncă mereu apă din oală prin casă. La Cărmăzana apa aceasta e sfințită, iar mireasa stropește cu un pământ de busuioc.

Acum lumea se așează la masă. Înainte cu o zi s'au tăiat două-trei oi și s'a gătit „dzamă“, „leveșă“ de carne, friptură, curechiu umplut și plăcinte (Cărmăzana).

Fiecare om își are tacămii lui. Numai mirii trebuie să mănânce dintr'un blid, ca și nănașii (Cărmăzana).

Mireasa care nu vrea să aibă copii niciodată, are grije să șadă pe toată palma dreaptă până îi „închină cu palincă“ și să numere grinzile „îndărăt“ (de ex. dacă sunt cinci: cinci, patru, trei, etc.). Cea care vrea să aibă copii peste doi-trei ani, se așează numai pe trei degete ori pe două. Pentru determinarea anilor în cari nu vrea să aibă copii, se mai procedează și altfel: înainte de a se așeza la masă, își ia chischineul din cap, și-l pune pe atâtea blide din casă, în câți ani nu vrea să aibă copii (Racșa).

Acum a venit rândul închinărilor cu palincă. Începe „tarostele“:

Să tacă casa, să grăiască masa!

Ce dzice înălțatu împărat

Și 'nălțata 'mpărăteasă

Și noi în ziua de astăzi,
 Nu știm cu ce daruri să ne 'nchinăm.
 Da am făcut doi colaci de grâu
 Și o sticlă de băutură
 Ș'aceia-i cu douosprădzece cercuri
 Să ne hie până Miercuri ¹⁾.

Iată pe mireasă închinând :

Să trăiești soacră!
 Nu-ț ințin cu pahar de lut,
 Să nu ne vedem mai mult,
 Ce-ț ințin cu de uiagă,
 Să ne sie lumę dragă ! ²⁾

Și răspunsul soacrei :

Nu știu si-mi-i de-agiutori
 Ori pchisa-m-oi de cuptiori ³⁾.

Acum se joacă colacii, ridicându-se în sus și 'n jos și dând cu ei în grindă. Iată pe soacra mare :

Supăratu-i mîirele,
 Că rămân drăguțele,
 Da-i voioasă mîireasa,
 Că l-o putut căpăta ⁴⁾.

Încep și ceterașii cu gura :

Mare bucurie-avem,
 Că pe lelea-o mărităm,
 Vai de capu cui o dăm ⁵⁾.

Și câte o babă mai răutăcioasă :

Bucură-te, hăi, mîireasă,
 Că bota-i pe grindă'n casă
 Și cioplită și pălită,
 Pe-a tale spate numită
 Și cioplită 'n patru dungi,
 Cătu-s spatele de lungi ⁶⁾.

¹⁾ Moșișeni — Ion Moșiș, 61.

²⁾ Bicsad — Vasile Finta, 54.

³⁾ Idem.

⁴⁾ Rața — Mărie Balaș, 20.

⁵⁾ Cărmăzana — Mărie Bura, 55.

⁶⁾ Trăsolt — Mărie Huja, 35.

Și feciorii :

Că de-a hi soacră-ta bună,
Ia-o 'n brață ș'o adună,
Că de-a hi soacră-ta re,
Mătură tinda cu ie ¹⁾.

Nuntașii cari s'au săturat, ies în curte, joacă și chiuiesc.

Către seară, nunta pleacă dela mireasă la ginere. Aici, în mijlocul curții, pe un scaun, e așezat un vas plin cu apă și deasupra lui o pâine, anume foarte coaptă. Nuntașii înconjură de trei ori scaunul, apoi tarostele aruncă grâu peste ei, ca să aibă belșug. Mirele și nănașul încearcă să ia vasul cu apă și pâinea din mâna a doi oameni zdraveni, cari o țin bine. În sfârșit le reușește. Mireasa intră cu pâinea și vasul și după ce înconjură masa se așează cu toții. Mireasa încearcă să taie pâinea cea uscată, dar rareori reușește fără ajutorul stegarului, care are grije s'o taie dinainte, așa ca abia să se mai ție (Racșa).

Cu închinări, țipurituri și glume, se petrece până după miezul nopții.

Alte mese, mai restrânse, au loc a doua zi, la părinții mirelui, a treia zi („ospățul cel scurt“ sau „a cănelui“) — la părinții miresei și a patra zi — la nănași (Racșa).

Rar se întâmplă ca feciorul să nu-și ducă mireasa la casa părinților lui, ci să treacă el la a părinților fetei. În aceste cazuri se zice că „me[rge] de ginere la om, l-o luat de ginere“ (Bicsad) sau „să mărită iel“ (Trăsolt).

La moarte și înmormântare ²⁾. Și 'n Țara Oașului se crede că omul nu-i bine să moară nespovedit și fără lumânare în mână. Când bolnavul se chinuiește mult, la Cărmăzana se aduce o babă, care „stă 'n gherunche și să roagă pintu iel, să-i agiute Dumnedzău, să-l ciunte mai iute, să nu-l căznească“. Îndată ce își dă sufletul, se întoarce „cotătoarea“, „ca să uite oamenii din casă pe cel mort, să nu să teamă de iel“ (Cărmăzana). Cât stă mortul în casă, nu se mătură (Moișeni).

Mortul este spălat într'o „covată“. Dacă-i un bărbat, îl scaldă doi bărbați, de-i o fată, două fete, de-i femeie tânără, două femei tinere, de este o bătrână, două bătrâne (Cărmăzana). Apa e îngropată 'n pământ (Racșa), sau aruncată subt gard, pentru că dacă ar călca cineva în ea, i-ar amorți mâna ori piciorul (Cărmăzana).

¹⁾ Racșa — Irincă Danilovici, 46.

²⁾ Informatori: pentru Bicsad — Vasile Finta, 54; Cărmăzana — Grigor Homa, 58; Boinești — Petre Țaran, 61; Călinești — Ion Bumb, 55; Moișeni — Ion Moiş, 61; Racșa — Ion Feier a Ohimii, 56.

Oșenii au mare grijă ca mortul, dacă e bărbat să nu rămână nespălat pe cap și neuns cu unt. Îl piaptănă și-l îmbracă cu straiță și cu căciulă, iar în picioare cu ciobote făcute dintr'o bucată de pânză (Boinești). Mortul nu trebuie „îmbrăcinat“, pentru ca văduva să se poată remărita (Călinești). Dacă mortul e o fată mare, atunci o împletesc cu „coadă“, ca pe miresele și i se pune și „cununa“ (Cărmăzana). Apoi mortul e întins pe „laghiță“, pe care s'a așternut întâiu „păiuș“. Acesta sau e pus în „sălaș“ subt mort (Moîșeni), sau e aprins după înmormântare, „ca să nu-l mânânce marhele, că nu-i bine“ (Cărmăzana). La Boinești se mai pun subt mort și haine. La Racșa, înainte de a fi așezat mortul, se presară în sicriu în nepotip, iar la Călinești se pune și bățul cu care a fost măsurat mortul la facerea sicriului. Punerea în sicriu se face numai la trei zile după moarte (Cărmăzana). În palma mortului se pune o „cruciță“ de ceară (Boinești, Racșa), și câțiva lei ca să-și poată plăti vămile (Moîșeni).

Câtă vreme mortul e în casă, se pune pe „poliță“ un blid cu apă, din care se crede că bea sufletul, se „revene[ște] și-i e mai ușor“ (Racșa).

De cum moare și până ce-l îngroapă, îl „cântă“¹⁾ de trei ori pe zi, dar numai rudeniile, nu și din streini (Cărmăzana).

Dacă mortul e un bărbat tânăr, o femeie din rudeniile văduvei ia „lumina trupului“ — adică lumina care arde pe sicriu când se trag clopotele mortului — și o pune pe „clopul“ mortului pe „știol“. Aceasta pentru ca văduva să aibă cât mai în grabă pețitori (Racșa).

Vecinii mortului trebuie să respecte anumite rituri, pentru ca să nu li se întâmple diferite necazuri; astfel nu trebuie să lucreze nimic până după îngropăciune, altfel „le amorțesc mâsurile“; dacă cumva fumul din hornul casei mortului merge în spre vecin, e semn că va muri și acesta (Racșa).

Când mortul e scos din casă, neamurile închid ușa — „dau cu spatele 'n ea“ — ca să-l uite (Călinești, Cărmăzana), să nu se întoarcă mortul (Moîșeni), ori să le fie „greață“ de el (Racșa).

Scaunele pe cari a fost așezat sicriul sunt „îmburdate“, ca să nu moară și copiii din casă (Racșa).

Se cunoaște și un mijloc de vindecare al rudeniilor cari nu pot uita un mort: cel interesat trebuie ca în nouă Marți, Miercuri și Vineri seara, să ia o sită și să se uite prin ea la asfințitul soarelui, spunând astfel: „atunci trebuie să-m aduc aminte de mort, căn ș'a aduce aminte sitariu că cui o vândut sita“ (Racșa).

Mortul e dus la groapă pe un car cu boi, în coarnele cărora

¹⁾ Vezi textele CCXXIX—CCXXXI.

se pun colaci și „ștergători“ (Cărmăzana). Ajunși la biserică, carul cu mortul ocolește biserica.

Dacă mortul este un fecior sau o fată mare, se face „steag“, întocmai ca la nuntă și se aduc ceterași, pentru că „aceia-i nunta lor, că nu să mărită mai mult“ (Bicsad, la fel se procedează la Cărmăzana și Moșișeni).

La groapă se dau copiilor mici bani și „coci“ — niște colăcei de o palmă —, peste groapă. Se procedează astfel: o rudă sărută banii și-i dă împreună cu câteva „coci“ copiilor. Aceasta pentru ca mortul să-și poată plăti vămile (Boinești). În unele părți banii se dau peste „sălaș“ (Cărmăzana); uneori se dă și câte o oaie (Moșișeni).

La întoarcerea acasă, se dă pomana. La Cărmăzana, se dau „clopotitorilor“, celor ce fac sălașul și celor ce ajută colaci, iar babelor „pupeze“. Pentru popă se face un colac mai mare, numit „parastas“, iar pentru mort se dă o sticlă de vin, numită „păusu“. Oamenilor li se dă „leveșă și dzamă“.

În unele părți se lasă pe masă un blid cu mâncare, căci se crede că sufletul mortului vine noaptea să mănânce din el. Adeseori dimineața se văd urme pe lângă blid și se zice „c'o ghinit sufletu la pomană“ (Cărmăzana). Se crede că timp de șase săptămâni mortul rămâne în „strașina“ casei așteptând pomana și abia după aceea pleacă. Dacă pomana nu s'a făcut, el se duce foarte supărat (Racșa).

La șase săptămâni se dă pomană și se face prânz. Șapte babe se roagă pentru sufletul răposatului. Acestora li se dau „pupeze“ mari. Apoi nu se mai face pomană decât la un an (Cărmăzana).

Se crede că anumiți morți se întorc acasă, pentru că nu li s'au făcut slujbele de șase săptămâni, sau pentru că nu li s'au dat de pomană hainele, cum se cuvenea. Bătrânul Petre Țaran din Boinești, ne-a mărturisit că fiul său mort a fost mereu văzut în jurul casei sale, pentru că nevastă-sa nu-i dăduse hainele de pomană.

Doliul Oșenilor ține șase săptămâni, pentru rudele apropiate. În acest timp bărbații umblă fără pălărie, pentru ca mortul să fie „hodinit“ (Racșa). Femeile și fetele umblă despletite. Rudele mai îndepărtate țin doliul numai câte două-trei zile (Cărmăzana).

Pentru cei cari și-au făcut singuri moartea, la Cărmăzana nu există altă deosebire la înmormântare, decât că se „clopoțește numa cu unu ori cu două mai mici clopote“. În Boinești însă, spânzurații sau înecații nu sunt îngropați în cimitir, ci la marginea lui, ori într'un „aroc“. Aceeași soartă o au și copiii născuți morți.

Celui despre care se crede că ar fi fost „bosorcoi“, trebuie să i se pună, când e îngropat, aiu în gură și să fie așezat în sicriu cu fața 'n jos (Racșa).

IV. TEXTE.

Pornind cu gândul de a cerceta Țara Oașului numai din punct de vedere folkloric, cum am amintit și în introducere, chestiunea graiului acestui ținut nu ne-a preocupat de loc. Credem însă că textele culese de noi păstrează totuși ceva din coloritul graiului oșan, deși nu sunt transcrise fonetic.

Am păstrat întocmai formele morfologice (formele verbale prescurtate, de ex.: *fa*, pentru face, *tra*, pentru trage, etc., le-am dat completate în paranteză). În ce privește particularitățile fonetice însă, am socotit că e mai bine ca lectura să nu fie îngreuiată de semne diacritice și am transcris textele, pe cât a fost cu putință, cu literele alfabetului obicinuit. Ne-am îndepărtat de această normă doar în următoarele cazuri: *n* muiat a fost redat *ñ*; *e* deschis a fost redat, acolo unde se auzea bine, *e*; am notat, în cazurile analoage, și pe *ü* (scurt), ca și pe *i* semi-consonantic (*y*). Am însemnat cu *i* numai sunetele derivate din *i* (d. ex.: *și*, *dinți*, etc.). Am indicat accentul numai în cuvintele în cari ar fi putut exista îndoială în privința locului său.

Trebue să atragem atenția asupra deselor inconsecvențe în graiul informatorilor noștri: același individ pronunță — adeseori la un interval foarte scurt — când *și*, când *șî*; când *pe*, când *pă*; sau chiar odată *ghine* și altădată *zine*; odată *sie* și altădată *hie*; odată *zbiciu* și altădată *zghiciu*, etc.

Toate culegerile fiind făcute în scurtul răstimp dintre vara anului 1930 și primăvara lui 1931, am crezut inutil să mai însemnăm la fiecare text data notării lui.

În general, textele au fost aranjate după genuri (balade, doine, etc.) și după sate, acestea fiind luate în ordine alfabetică, iar în cadrul aceleiași sat, după informatori. Numai acolo unde am avut variante, ca de ex. la unele colinde, descântece, practice —, variantele au fost grupate una după alta, pentru ușurarea comparației.

BALADE.

I

A GRUII.

Şi Gruia s'o luat,
Pă la căjme da ş'o'ntrat
Ş'int'o căjmă s'o băgat:
— „Tu Aniță,
Căjmăriță,
Adu zin cătu-i pofți,
Da de bani nu-m pomeni“.

Ş'Anița da ş'o luat,
La mănuri s'o sufulcat
Şi la 'mpărat da o'mblat.
Împăratu o 'ntrebat:

— „Tu Aniță,
Căjmăriță,
Zinu ți s'o gătat,
O banii ți s'o ciuntat?“
— „Nălțate de 'mpărate,
Nici zinu nu s'o gătat,
Nici banii nu s'o ciuntat,
Ci-un voinic în căjm'o 'ntrat,
Trii buș de zin o deșertat“.

— „Tu Aniță,
Căjmăriță,
Dă-i zin di cel mai tare,
Doară s'a putea 'mbătare,
C' ala-i Gruia, fătul meu,
Toman ca și tată-său,
Vut-o-l bate Dumnezău“.

Ş' Anița s'o dus la căjmă și i-o dat zin di cel tare, așa de tare că'n pchielea lui o fost zinu ala; să fă o pchiele pe zin de stă multă vreme, să 'ntăre[ște]. Și o dzinit Turcii la iăl, cu o șpargă de mătăsă, împletită'n șasă, aceia o fost ca de oțal. Ş'atunci l-o prins și l-o legat. Şi odat'o rupt și i-o omorît pă Turci. Şi atunci o zinit un Turc și l-o legat c'o șpargă de oțal și l-o dus în temniță. Ş' o spus c'ala-i Gruie. Dup'aceă o zinit fecioru, c'o avut fecior iăl, s'o făcut popă fecioru ş'o luat haine popchești pă iăl. Ş'o fost o pchiatră pusă la temniță, de

nouo măj. O spus acolo: „Am audzit c'aveț un rob bătrân și-i păcat să moară nespovedit. Are trebui spovedit“. L-o slobodzit afară să-l spovedească. Fecioru i-o dus o bute de apă. Ş'atunci o băut toată. Da o dzis: „Mai adu-m, gura tatii, încă o bute. No, dzice, de un an și giumātate n'am vădzut soare“!

— „Bate, tată, mînjlocile,
Că iou oi bate marginile“.
Cân păru să clătie,
Turcii 'n mare sărie . . .

Apoi pă unde o mărs tată-său, num' așa o rămas leasă Turcii. Pă unde o mărs fecioru, tăti i-o făcut dărăbușă.

Boinești — Ion Popchilea, 50.

II

A BOBGHCIOARII.

Pchică pețitori din țară,
Cu ochi ca nește pahară,
Cu sprâncene de săcară.

— „Şi Bobghicioara nu o-am da,
Atăta țară o 'nstreina“.

Constantin cel mai mînic o dzis:
— „Dă mamă Bobghicioara,
Că noi săm nouo feciori,
Doi om me[rge], doi om vini
Şi ia streină n'a hi“.

Ciuma 'n satu ş'o pchicat,
Toț feciorii i-o mîncat.
O rămas părinți singuri.

— „De nouo feciori ş'o fată,
Rămăsei cu măta 'n vatră...“
Şi pe Costan al mai mînic,
Atăta l-o blăstămat,
Până pământu afară l-o țipat.
A mărs la soră-sa, ş'o zis:
— „Năpōsti-mă, soră 'n casă,
Că io-s Costan, fratele tău...“

Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

III

La noi pe din sus de sat,
leste un drumuț călcat.
Nu-i călcat de teleguță,
Ci-i călcat de nevăstuță,
Nevastă dint'altu sat,
Fugită-i dela bărbat.

— „Păz, nevastă, cu drumu,
Că te-agiunge bărbatu“!

— „Lasă-l, zie,

Moartea-l știe,

Umbra temnița să-i hie“!

— „Păz, nevastă, cu drumu,

Că te-agiunge drăguțu“!

— „Las să zie săleacu,

Că mî-a duce leagănu,

Că mă doare umăru“.

La giumătate codru,

S'o pus gios ș'o hodinit

Și drăguțu i-o sosit.

— „Da ia bădiță leagănu,

Că mă doare umăru“!

— „Ia, acolo-i făguțu

Și ț'arină leagănu,

Că vîntu când a sufla,

Puiu țî l-a legăna“.

— „Largu-i drumu dezgrădit,

Poț me[rge] pe unde-ai zinit“.

Moșișeni — Mărie Rus, 28.

IV

O fost o fată de gazdă in deal,
cu oile, iera singură. Ș'o mărș
pribegii, tâlhăronii, pă ea, și o
legat și o luat oile dela ea. Ea
o dzis s'o lase să sufle odată
'n trambghită. Ș'apoi o suflat. Și
tată-său și mă-sa o audzit. Că
ea le-o spus din trambghită că
oile le-o mânat și pă ea o legat.
O dzis din trambghită horia:

Tată-le,

Mamă-le,

Zină, că m'o legat,

Oile le-o mânat!

S'o sculat lume din sat ș'o
aflat legată. Ș'o aflat oile și pă
ea legată. De mult o fost aceia.

Moșișeni — Ion Moiš, 61.

V

Nu știu in ce loc, in deal o
fost. L-am audzit pă tata povestind.
I-o luat oile, pă căni i-o
pușcat. O dzis la hoț să o lese să
trambghite. O dzis pin trambghită:

Mamă-le,

Tată-le,

Oile le-o mânat

Și căni i-o pușcat

Și pă mine m'o legat!

Bicsad — Ion Gorba, 37.

VI

Fata cu oile o fost in Cărmă-
zana. O știut trambghita. O grăit
cu părinți:

— „Ia cum oi trambghită, de-oi
păți ceva:

Tată,

Frate,

Pă mine m'o legat,

Oile le-o mânat“!

Bicsad — Vasile Finta, 54.

VII

Pribegii o vrut să ia stâna de-
la fată. Au legat-o de-un lemn cu
spatele. Da fata o trambghitat:

Tată-le,

Mamă-le,

Haidaț!

Pribegii o vinit

Și pe mine m'o legat,

Cu spatele câtă fag

Și oile le-o mânat!

Călinești — Grigor Mărcuț, 60.

VIII

Vină tată,

Vină mamă,

Vină tată-acuma iuti,

C'apoi nu mă vedz mai mult.

Cinci și șasă-s după pleasă

Și v'o optu lângă foc;

Berbecele cel mai mare

Clocotește la căldare!

Trăsolt — Mărie Huja, 35.

IX

Haida tată,

Haida mamă,

Că amu o ghinit tâlharii
 Și pă mine m' o legat,
 Tăţale mni le-o tăiat,
 Oile mni le-o mânat,
 Tată-le,
 Mamă-le!

Racşa — Vasile Băitanu, 47.

X

Vină tată,
 Vină mamă,
 Vină, vină, că[t] de tare,
 Că tâlharii mă omoară
 Și oile le-o mânare!¹⁾

Racşa — Ion Ciuta, 66.

D O I N E.

XI

Noi, mândrucă, ne-am ibghit
 Și cine ne-o despărțit,
 N' aibă loc nici în pământ;
 De ne-o despărțit fecior,
 Hie-i moartea de pchiștiol;
 De ne-o despărțit o fată,
 Rămâie nemăritată,
 Ca mărgeaua ne 'nșirată.

Călinești — Marică Vasile, 17.

XII

Auzit-am din bătrâni
 Că nu-i bun gardu de spchini,
 Nici drăguța din vecini;
 Gardu-i bun de scânduri late
 Și drăguța de departe.

Călinești — Aceeași.

XIII

Atăta ni-s de streină,
 Apa, marea, nu mă mână,
 Ce stă 'n loc și mă leagănă.

Cărmăzana — Mărie Bura, 55.

XIV

Daina, mândră și daina,
 Și iară daina-daina.
 Cine-o făcut pe mândra,
 Nu mai făcă 'n vec alta.

Cărmăzana — Aceeași.

XV

Câte rele-s pe pământ,
 Tete m' o mâncat pe rând;
 Nu m' o mâncat ca una,
 Ca doru di la mândra.

Cărmăzana — Aceeași.

XVI

Ghine doru mândrului
 Peste vârvu dealului,

Așa ghine de hierbinte,
 Să stau în loc m' ar aprinde.

Cărmăzana — Aceeași.

XVII

Săracu omu strein,
 De i-ei fa[ce] din apă yin,
 Nu i-i fa[ce] voia deplin;
 De i-ei fa[ce] din apă lapte,
 Pe voie nu-i mai poț face.

Cărmăzana — Aceeași.

XVIII

Săraca mândruca me!
 Tre[ce] mândruca după apă,
 Cu un ol și cu un cantă,
 Să o văd și să mă vadă.

Cărmăzana — Aceeași.

XIX

Păn'am fost la maica me,
 Suflă-m vântu panclica,
 Maicii-i rade irima;
 Da dacă m'am măritat,
 Suflă-m vântu golundu,
 Mamii-i plânge sufletu.

Cărmăzana — Aceeași.

¹⁾ Dl Teofil Dragoș, din Satu-Mare, a avut bunăvoința să ne comunice că și la Vama se povestește despre o fată care a fost cu tată-său la stână într'un deal numit „Cornet”. Tatăl, plecând odată în sat, după făină, au venit tâlharii, au furat oile și au tăiat fetei țâțele. Ea a luat trâmblighita și a cântat astfel:

Tătucă, tătucă,
 Întoarce-te înapoi,
 C'o venit tâlharii
 Să fure din oi,
 Să fure oile,
 Să-m taie țâțele,
 Ioi!

Vama — Ion Morășan, 50.

XX

Pân'am fost la mama me,
 Tăț feciorii mă 'ntreba :
 — „Țată sugi, fetișo, ba ?“
 — „Ieu, feciori, da nu sug țată,
 Da-s pă mână de măicuță“.
 Da de cându m'am măritat,
 Nici un ghine n'am aflat.
 Ghinele m'neu din fetie,
 Nici popa nu-l poate scrie ;
 Da bghinele din nevestie,
 Un purcariu-l poate scrie,
 Pe cornu cuptiorului,
 Cu colțu toporului.

Cărmăzana — Aceeași.

XXI

Păduriță, deasă iești,
 Mândrule, departe iești !
 Tu departe, ieu departe,
 Doru cine să ni-l poarte ?
 Poarte-l cine-i mai aproape,
 Că noi nu le putem toate.
 Tu, tu, tu, mândrucu m'neu,
 Nu m'ai putut întreba,
 Săce-ț gura și limba,
 Cât o fost tăta vara !

Cărmăzana — Aceeași.

XXII

Cucule cu pene murgi,
 Vara ghii, vara te duci.
 Cucule dipce nu cânt,
 Până ce-s și io p'aici ?
 Cucule dipce nu tragi,
 Până-i verde frunza 'n fagi ?

Cărmăzana — Aceeași.

XXIII

Lasă-mă, maică, să zac,
 Pe perină de bumbac
 Și pe brață cui i-s drag.
 Lasă-mă, maică, să mor,
 Pe perină de fuior
 Și pe brață de fecior.
 Cărmăzana — Gheorghe Dobraș, 20.

XXIV

Cucule, penele tale,
 Le-am văzut pe lângă vale,
 Tăte iera scărmănate :
 Ce nu cânt cu dreptate ?

Cuculeț, pica-ț-ar limba,
 Di ce cânt să moară mândra ?

Cărmăzana — Același.

XXV

Hai, mândro, să ne iubim,
 Pă din jos de țințirim,
 Unde-i iarba necălcată
 Și gura nesărutată,
 Și iarba să o călcăm,
 Gura să o sărutăm.

Cărmăzana — Același.

XXVI

Pi din gios di Baia-Mare,
 Trece gledă de cătane ;
 Căpchitanu șuerând,
 Mărg coconii toț la rând.
 Apoi unu s'o aflat :
 — „Prea-cinstite căpchitane,
 Țucu-ț mama dumnitale,
 Neaposti-mă din cătane,
 Că m'am săturat de carne.
 M'nam lăsat coasa 'n chetoare
 S'o mândrucă ca o floare
 Și pă când oi înturna,
 Coasa, da a rugena,
 Pe mândra nu oi afla.
 Și m'nam lăsat guba 'n ușă
 Și mândrucă ca o rujă
 Și pă când oi înturna,
 Mândra mea s'a mărita,
 Fată ca ea nu-i afla.

Lecția — Iacob Rus, 23.

XXVII

De-atăta-s de supărat
 Cătu-i ceriu de 'nnorat,
 Cându-i gata de plouat.

Lecția — Vasile Fușlea, 30.

XXVIII

Peste apa Dunării,
 Mărg coconi cum ii boii,
 Blăstămându-ș părinții,
 Dipce i-o făcut pă ii.
 Părinții nu li-s de zină,
 Că mărgu'n țară străină,
 Că și ii bogăt suspchină.
 Tu, tu, tu, măicuța me,
 De te-a loghi dor de mine,
 Ia drumuțu de-a-lungu,

Orașele de-a rându.
 Di-i vedea steagu plecat,
 Po[ți]ști ghine că-s luat
 De cotună la'mpărat.
 Tu, tu, tu, mândruca me,
 Păruluțu mîeu din frunte
 Nu-l arunca hie unde,
 Tăt il lă și-l netedză[ște],
 Și-l pune de-asupra'n ladă.
 Tu, tu, tu, mândruca me,
 De-a hi păru cum l-am pus,
 Da și ieu ca cân m'am dus.
 Da di-i vede că mucedze[ște],
 N'aștepta nădejde me,
 C'a me nădejde-i trecută,
 Că-s cătană la răgută.

Moișeni — Marie Mare, 56.

XXIX

Mă dusei cu coasa 'n plai,
 Mândru zidră-pui aflai.
 Țipai coasa să mîi-l tai:
 — „Mândruluior, nu mă tăie,
 Că nu-s puiuț de zidră neagră,
 Ce-s mândruța ta ce dragă,
 M'am ascuns aici în iarbă,
 Hai mândruluior și prânze[ște]“.
 Ieu mî-am prins și mî-am prân-
 Și vă[d] pă buha ziind, [dzit,
 Cu o oală tare mare,
 Cum ar me[rge] la comandare.
 — „Hai, bărbate, la mîncare,
 Că mî-i de pădzală tare,
 C'am lăsat pruncu 'n scăldare,
 Zițaii 'n ocol răgindū,
 Purceii 'n cotet zgherândū“.

Moișeni — Aceeași.

XXX

Pchicără mîirla beteagă,
 Me[rge] cucuțu ș'o întrebă:
 — „Ce faci tu, sorică dragă?“
 — „Sed aici, năcăjesc,
 Cu puiuți să mî-i cresc,
 Să saii din crancă 'n crancă,
 Să le sie lumea dragă.

Moișeni — Aceeași.

XXXI

De m'aș vedea'n primăvară,

Să văd frunza ca banu
 Și ierbuța ca acu!

Moișeni — Aceeași.

XXXII

Cântă puiu cucului
 Pă grindeiu plugului
 Și pupădza pă tileagă,
 Ștrigă cătă boi să margă.

Moișeni — Aceeași.

XXXIII

Sede-ș mândru pribăgel,
 Șup cel corj de păducel
 Și mândrele vin la iel.
 De-alte cu plăcinte 'n sân,
 De-alte cu ploscă de vin.
 — „Bea, mînăncă, mândruluior,
 Plăcintucă cu groștor,
 Că de astea ț-o fost dor“.
 — „Nici ui be, nici ui mîncă,
 Până mîie nu mîi-i spune,
 Că de când de-acas'ai plecat
 Cu căți te-ai sărutat,
 Cu tînr și cu 'nsurat?“
 — „Ție, mîndruț, ce ț-oi spune,
 Că numa boală 'n trup ț-oi pune
 Și trii părechi de friguri,
 Care 'n lume n'au leacuri,
 Numa vara la tîrguri.

Moișeni — Văsi Dirite, 56.

XXXIV

Mult să grija pribagu,
 Că un' ș'a ierna murgu;
 Că vara l-a vîra 'n costiță,
 Iarna l-oi ținea cu țăță,
 Dragu tău, hăi mîndruliță!

Moișeni — Același.

XXXV

Când am fost de dzece ai,
 Mă 'nvățai a fura cai;
 Când am fost de doispredzece,
 Mă 'nvățai podu a trece
 Cu murguț, cu doispredzece.

Moișeni — Același.

XXXVI

De s'ar desprimăvăra,
 Să-ș țipe domni stava,
 Să mî-o prind pă murga,

Să-m țip șaua pă dânsa
 Și să 'ncalec la mândra.
 Legai murga de fâreastă,
 Dădui bună-sara'n casă,
 La mândra cina-i pă masă.
 Io cinam ș'o mai rămasă,
 Mândra prinde-a mă muștra,
 C'am cinat și cu de-alta.
 Io foarte da m'am jurat,
 Că de mîi-s tare vinovat,
 Nu-i bai, să hiu spândzurat
 Între patru furci de pat,
 Și robghie sup zadie.
 Până mâni la prânzu mare,
 Știu că n'am bai de prinsoare!

Moișeni — Același.

XXXVII

CORINDA FETII.

— „Audz, Radză, o n'audz,
 Cum te strigă badea n'frundză?“
 — „Las să strige, moartea-lmânce,
 Că după iel nu m'oi duce,
 Că ie bota și să duce“.
 — „Audz, Radză, o n'audz,
 Cum te strigă un diecel?“
 — „Lassăstrige, moartea-lmânce,
 Că după iel nu m'oi duce,
 Că dipt o coaje de prescură,
 Multu-ș bate limba n' gură“.
 — „Audz, Radză, o n'audz,
 Cum te strig'un tâlhăron?“
 — „Lassăstrige, moartea-l mânce,
 Că după ala m'oi duce,
 Că mâni-alalt a fura bou
 Și mî-a face cojoc nou;
 Mâni-alalt a fura rață,
 Mî-a face zadie crață;
 Mâni-alalt a fura porc,
 Și mî-a pune clisa n' pod“.

Moișeni — Petre Șomnea, 52.

XXXVIII

Cel ce te iube[ște] și lasă,
 Dă-i Doamne potica n' casă,
 Doftoru la căpătai,
 Lângă iâl un măr gutai;
 Măru mândru să n'florească
 Iâl pe pat să putredească.
 Când a si pin primăvară,
 Să-l scoată pe cerg'afară,

Să știe lume și țară
 Ce plătia doru de sară;
 Să știe și maică-sa
 Că ce plătia drăguța,
 Să știe și tată-său
 S'o plinit cuvântu mîneu.

Moișeni — Mărie Rus, 28.

XXXIX

— „Bosioace, plop și soace,
 Tu te duci, bade sărace,
 Io cu doru ce m'oi face?“
 — „Tu ii fa[ce] bogăt de bghine,
 Că mai sânt voinici ca mîine“.
 — „Io ii fa[ce] bogăt de rău,
 Că mă duc din satu mîneu
 Unde nu cunosc pe nime,
 Numa luna și stelele
 Și frunzuca și iarba,
 Cari-i în toată țara“.

Racșa — Mărie Balaș, 20.

XL

Pot hi voinici pe cât huci,
 Dacă tu, bade, te duci.
 Pot hi pe cât frunză n' ghiie,
 Dacă nu-ț samână ție.

Racșa — Aceeași.

XLI

Spusu-ț-am, măicuță, bghine,
 Să ții dzile pântu mine,
 Să mă dai în sat cu tine.
 Ș'ai ținut dzile nvrastate
 Și m'ai dat, maică, pe sate,
 Șă imblu cu desagii n' spate,
 Cu desagii n' băeraț
 Și cu ochii n'lăcrimaț.

Racșa — Aceeași.

XLII

Fă-te, maică, ce te-i fa[ce],
 După urât nu mă da,
 C'oi me[rge] și m'oi spândzura,
 În mîijlocu târgului,
 De crenguța cimbrului,
 De ciuda urâtului.
 Că decât cu urātu n' casă,
 Mai bghine cu boală n' oasă,
 Că de boală mama m'a scoate,
 Da de urât nu mă poate,
 Că-i luat până la moarte.

Racșa — Aceeași.

XLIII

Ioane, sprâncene negre,
Mărgălean, frunzucă verde,
Mândru Ț-i numele,
Că Ț-i numele Iuon
Și Ț-i fața ca de domn,
Și Ț-i mârșu legănat
Cu dragoste mestecat.

Racșa — Aceeași.

XLIV ¹⁾

Codrul cu frunză lată,
Chice bruma, nu te bată,
C'am șădzut sup tine-odată.
Codruț cu frunză rătundă,
Chice bruma, nu te-agiungă,
C'am șădzut sup tine-a umbră
Cu mândra cân o fo[st] pruncă.

Racșa — Aceeași.

XLV

Mătrăgună 'ntre jiredz,
Ca a mîneu mândruț nu vedz :
La ūochi mîneriu, la păr crăț,
Sprâncenele frunză verde,
Rău mă tem că mîi l-oi pchierde,
Că l-am mai pchierdut odată
Ș'am mai imblat lumea toată
Și l-am aflat la o fată,
La porțile dorului,
La munțile somnului
Și porțile toate 'nchisă,
Mândrile pe tablă scrisă.

Racșa — Aceeași.

XLVI

HORIA NORII Ș'A SOACRII.

O dzis nora când o mârș a săcera :
Tânără m'am măritat,
Ră soacră mî-am căpătat,
Cătă căne dzice : ne !
Cătă mine : ne, cățe !
Dacă vădzui că-i așe,
Puneci secereș la brău,
Mergéi a secera grău.
Secerai până la prândz,
Tăt cu lacrămi și cu plâns.

¹⁾ Variantă foarte apropiată la BARBUL, *Az avasvidéki nyelvjárás*, p. 70 (L), culeasă în Negrești.

Vădzui soacrele ghinind,
La nurori prândz aducând.
Num'a me soacră nu ghine,
Că-i cu irimă de căne.
Dacă vădzui că-i așe,
Mă făcéi o păsăre
Și sburai la maica me.
Maica me cân mă vede :
Hai în casă, fată me,
Și cu cină mă 'mbghie,
Cu colacu 'n lapte dulce,
De la maica me cei dulce.

Racșa — Aceeași.

XLVII

De la măr până la păr,
Văd un pat mândru de brad.
Da 'n pătuț cine i culcat ?
Gheorghicuț ii mort de bat.
Nu știu bat ii, o beteag,
Văd că moartea-i stă la cap
Și cucuțu la pchicioare.
Ș'au dzis cucu cătă ciumă :
— Du-te ciumă de-acole,
Că tu pi unde te duci,
Leși maicile fără prunci,
Și stăpânii fără slugi ;
Da io pi unde mă mai duc,
Aflu plugurile-arând
Și fete mari cu sugnele,
Neveste cu pândzele.

Racșa — Aceeași.

XLVIII

Pe din gios de Baia-Mare,
Mere-un căpchitan călare
Tăt strigând și șuerând,
Și coconii tăț plângând :
— „Ce plângeț, voi coconaș ?
Maicile vă bănuiesc,
O drăguțele rămân ?
Că ș'a mele ș'o rămas,
Trii și patru înt'on oraș.
Spusu-v'am, coconaș, ghine,
Când aț dat mâna cu mine,
Că n'ăț mulge oi la stână,
Nici v'eț culca pe perină,
Nici iț cosi rit cu flori,
Nici iț me[rge] la șezători,
Unde-s fete și feciori“.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

XLIX

Facu-m voie cu ias' gură,
D'irima-m plânge de cură;
Facu-m voie câte-odată,
Nu pot hi tăt supărată.
Hie dracu supărat,
Cându-s douo crășme'n sat,
Tăt oi be din care-oi vre,
Și n'oi hi cu voie re.

Racșa — Aceeași.

L

Hăi, mândrucă, rău te-aș bate,
Măsurile mîi-s legate
Cu hir de mătase neagră,
Nu te pot bate de dragă.

Racșa — Aceeași.

LI

Di-o săraca ș'a mea mamă
N'o avut ce-ș da pomană.
Numa pe Ion catană.
Maică, nu te supăra,
De am dzile-oi înturna.

Trăsolt — Ion Pop a lui Mîihai, 18.

LII

Doamne, nu da nimănu,
Ca mie și codrului.
Codrului i-ai dat negură,
Mie să trăiesc singură.
Codrului i-ai dat nuiel,
Mie să trăiesc cu jele.
Codrului i-ai dat stejar,
Mie să trăiesc cu-amar.

Trăsolt — Marie Huja, 35.

LIII

Bătrânețe cu slăbghie,
Ce mî-aș căzut silă mîie?
Că nici am sac să mîi vă bagă,
Că nici am ton să v'nfund
Și pă mare să v'arunc.

Trăsolt — Mihailă Rus, 78.

LIV

Tăt aștept să-m hie bghine,
Mai mult rău ș'amar în yine.
Bată-te, lele, pe cum am dzis,
Că tu te-ai hrănit de răs,
Da ieu m'am urit de plâns.

Trăsolt — Același.

LV

Cucule, da ce-i mânca,
Dacă s'a usca frunza?
Cucule, cucuț, cucuț,
Fă-m și mîie-un legănuț,
Să mă leagă cu mândra,
Câte odată sara.

Trăsolt — Nicoară Solomeș, 21.

LVI

Pentru tine dor-doruț,
Nici noaptea nu mă descuț,
Ce mă culc așa 'ncălțat,
Ca și cel mai blăstămat.

Trăsolt — Irinica Piții Oneasă, 32.

LVII

Să știi cânta ca cucu,
Nu m'aș munci cu lucr,
Ci-aș cânta din fagi în fagi,
La oameni la cari-s dragi.

Trăsolt — Aceeași.

STRIGĂTURI.

LVIII

La lelea de după baută,
Nu să'mpung boii'n poiată,
Numa o ciocă de vacă.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

LIX

Cetera ari cânta,
Da nu-i cine o 'ngâna
Cân și cân cu gurița.

Bicsad — Același.

LX

Pe ceteră trabă strune,
La giucat pchicioare bune.

Bicsad — Același.

LXI

Lelea mea-i ca laptele,
Ieu mă'ntorc cu spatele
Și mă duc la altele.

Bicsad — Același.

LXII

Luceafăr de-a mînză-noapte,
Rabdă-te, nu scăpăta,
Pân'oi mere la mândra.

Bicsad — Acelaşi.

LXIII

Luceafăru cel de sară,
Nici să suie, nici coboară,
Ce cu doru mă omoară.

Bicsad — Acelaşi.

LXIV

Să si mândră'n ieste dzile
Cum-i ieşti Duminecile
Me[rge]-aş a peţi la tine.

Bicsad — Acelaşi.

LXV

Lelea-i mândră ş'întundrată,
Cu tîndréle dela şatră.
Dacă ţipă tîndrelele,
Hădă-i, bat-o stelele.

Bicsad — Acelaşi.

LXVI

Făcut-o lelea uspăt,
Sie nunta la giudeţ.

Bicsad — Acelaşi.

LXVII

Nu să cade nici o leac,
Pendeleu 'npăturat
Şi'n casă nemăturat.
Nu să cade nici un pchic,
Pendeleu 'nciuruit
Şi'n casă nemuruit.

Bicsad — Ion Gorba, 37.

LXVIII

Mama m'o făcut rădzând
Şi tata pălincă bând.
Dracu de Mămon fugind.

Bicsad — Acelaşi.

LXIX

Şi mândra-i roşiă bghine,
Numai potica o ţine.

Bicsad — Acelaşi.

LXX

Să mă văz scăpat de-amar,
Aş plăti un sălindar
La beserică'n Săgmar.

Bicsad — Vasile Finta, 54.

LXXI

Să trăiască Mişca'n Baie,
Să facă cizme de oaie,
Că de cal nu ne pe plac,
Că-s pe tari la turiaci.

Bicsad — Acelaşi.

LXXII

Căt îi Ţara unjurească
Nu-i cocon să-m poroncească.
Ieste unu cât un ghiem,
Nici de ala nu mă tem.

Bicsad — Acelaşi.

LXXIII

Dragă mîi-i lelea can doară,
Nu ştiu ce i-aş da să moară.
Da-i-oi sare mănăntę,
Să crape irima'n ie.

Bicsad — Acelaşi.

LXXIV

Sărută-mă, mândră dragă,
Până-s cu cămeşe neagră,
Că m'oi la ş'i m'oi ştimba
Şi la tine n'oi cota.

Boineşti — Petre Popchilea, 18.

LXXV

Io mândră de-as si ştiută,
Balta nu o as si trecută,
Ce te-aş hi lăsat in gută.

Boineşti — Acelaşi.

LXXVI

Ieu, lele, nu-s păcătos,
Numa din gherunchi in gios.

Boineşti — Acelaşi.

LXXVII

Cotuni-aş fără frică
Să sie lelea mai mînică.

Boineşti — Gheorghe Birtoc, 19.

LXXVIII

D'infrunza gozu bghine,
Şi m'oi tra[ge] pe-o margine.
Prinde mînelu de ureche
Ş'oi hrăni pă doisprăzece.

Boineşti — Acelaşi.

LXXIX

Mândrile cele cu dor,
Treabă trasă pă ponor

Ș' improșcate din chicior.
Mândrile cele urâte,
Nu treabă batjocorite,
Ce 'n pădure 'ncoluite
Și cu paru'n cap loghite.
Boinești — Același.

LXXX

Blem, lelioară, pe părau
Ș'așterne sumanu tău
Și n-om învâli cu a mîneu.
Boinești — Același.

LXXXI

Mari-i tina hie unde,
La lelea până'n gherunche.
Boinești — Același.

LXXXII

Blem, lelioară'n goroniș
Ș'om pune patu'n cruciș
Și n-om culca'n curmedziș.
Boinești — Același.

LXXXIII

Bagă cuțitu'n cure,
Scoate-l când a hi hiiie!
Boinești — Mihai Ciobă, 38.

LXXXIV

Tu nevastă cu bărbat!
De ți-e urât bărbatu,
Ie-l de fundu gacilor,
Și-l aruncă dracilor.
Călinești — Ion Bumb, 55.

LXXXV

Nevastă, bărbatu tău
Samănă cu calu mîneu.
Călinești — Același.

LXXXVI

Hie mândre batăr câte,
Că mînie nu mîi-s urâte.
Călinești — Același.

LXXXVII

Mândre câte-am avut ieu,
N'o avut solgăbirău.
Călinești — Același.

LXXXVIII

Cătă palinc' am băut,
Altu n'o băut borcut,

N'o băut că n'o avut.
Călinești — Același.

LXXXIX

Jupâneasa cu jupănu
Razimă claiă cu fănu.
Călinești — Același.

XC

Slobod i să să ibască
Cocon tânăr cu nevastă.
Călinești — Mărică Vasile, 17.

XCI

Lelea să ține că-i mare
Patru sute dzăstre are;
Ie să ține așa-ș'așa,
Patru sute i dzăstrea.
Călinești — Aceeași.

XCII

Hai, dragă-le, să bem bere,
Dă-o dracului de-avere;
La avere treabă minte,
La bere numai cuvinte.
Călinești — Aceeași.

XCIII

Hai, mândră, să trecem cum'e,
C'amândoi ne-am urât lum'e.
Călinești — Aceeași.

XCIV

Avut-am un mândruliuț,
L-o luat domnii de struț.
Nu l-o luat să ghie,
L-o luat să'nvețe-a scrie
Cu domnii 'n cântălărie.
Călinești — Aceeași.

XCV

Vai, mândrucă, dragi sām,
Ne-am ibghi — nu ne putem.
Ne-am lăsa — nu ne'ndurăm.
Călinești — Aceeași.

XCVI

Duce-m'aș cu mândra'n rai,
Nici de un păcat n'am bai.
Vină, mândră, la pacate,
Că-s a tale giumătate.
Cărmăzana — Gheorghe Dobraș, 20.

XCVII

Hai, lele, lelili,
Nu te crăci broască'n tău,
Că nu-i tăt tău a tău,
Ci şi-a mieu în cuchiuirlău.
Cărmăzana — Acelaşi.

XCVIII

Cân ieram tinerel prunc,
Glasu-m iera ca la cuc
Şi imbleta ca la lup.
Cărmăzana — Acelaşi.

XCIX

Țura, lele cu inele!
Cât ai dat pe rumenele,
Ț-ai putut lua ghițele.
Sara să mergi să le legi,
Nu la troacă, să te freci;
Dimineață să le mulgi,
Nu la troacă, să te ungi.
Cărmăzana — Acelaşi.

C

Cucu cântă, mirla plânge,
Vai, leliță, rău te-aș strânge,
Da iești tânără și-i plânge.
Cărmăzana — Acelaşi.

CI

Hai, lele, să te sărut,
Goi sara, că-i dzi de fruct,
Că nime din neamu nost,
Nu sărută'n dzi de post.
Numai Gioi, cându-s cășlegi,
Să-i dai gură să o 'nneci
Ș'atuncea, lângă făreastă,
Să-i dai gură să-i ticnească.
Cărmăzana — Iacob Curilă, 66.

CII

Dragostele nu țin mult
Numa ca pchita nprumut.
Cărmăzana — Mărie Bura, 55.

CIII

Fa[ce]-mi-oi casă și-oi șede
Susuoară la lelea,
Numai să știu că-i a mea.
Cărmăzana — Grigor David, 51.

CIV

Câte cățale-s în sat,

Toate tot pe mine bat,
Nu bate ca una sură:
Șade'n bocu vrajniți,
Bate-a-lungu uliți;
Suie'n vârvu nucului,
Bate-a-lungu satului.
Lecința — Iacob Rus, 23.

CV

Mândru om o fost tata
Și ciudat m'o putut fa[ce].
Lecința — Acelaşi.

CVI

Dzis-o lele să o gioc,
Că mî-a fa[ce] cipcă la clop.
La cămeșe mî-o făcut,
Gioace-o dracu mai mult.
Lecința — Acelaşi.

CVII

N'am giucat așa cu hire,
De când o fost tata mîire;
Ș'atunci tare n'am giucat,
C'o fost tata supărat.
Lecința — Acelaşi.

CVIII

Călineștii mare sat,
Mândruță nu mî-am aflat.
Lecincioara-i mitițe,
De-acolo-i drăguța me.
Lecincioara mîic sătuț,
Tătă prunca-i cu drăguț.
Lecința — Mărie Gherastin, 33.

CIX

Făcutu-m'o mama hâd,
Nu mî-i slobod nici să rîd,
Numai cu ochii pã rând.
Lecința -- Aceeași.

CX

Unde gioacă om frumos,
Crește iarba la pchietros;
Unde gioacă omu hâd,
Să topchește iarba'n rât.
Lecința — Aceeași.

CXI

Fost-o căne moșu-mîeu
Ala fecioru-s și ieu.
Lecința — Vasile Fușlea, 30.

CXII

De-aș muri când aș dormi,
Știu că nu mî-aș bănuî;
De-aș muri când aș hi bat,
Știu că n'aș hi supărat.

Lecința — Acelasi.

CXIII

Țura, iară, ca ș'asară,
Morții tăi, hăi mândruioară!
Cine m'o făcut pă mine,
Ibghit-o palinca bghine
Și zinu ca hie cine.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CXIV

Hăi leliță, hai pă mîine,
Că-i vedea că ț'a hi bghine!

Moișeni — Același.

CXV

Doamnă, bat am fost asară,
Doamnă'ajută-m să hiu iară.

Moișeni — Același.

CXVI

Nici-s bat, nici-s băut,
Numai cumu-s mai hunțfut.

Moișeni — Același.

CXVII

Spune, mândră, cu dreptu:
Dragu ți-s ca sufletu,
O numa așa dzici tu?

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CXVIII

Măndrulior din Călinești,
Gura ta mîinoas' a pești,
Umerile flori domnești.

Racșa — Aceeași.

CXIX

Să hie mândra cuminte,
Mî-ar lua topânci cu ținte,
Când oi tropoti să cânte.

Racșa — Aceeași.

CXX

Cătu-i moșu de bătrân,
Tăt ar mânca măr din sân
Ș-ar durî lângă leagăn.

Racșa — Aceeași.

CXXI

Cetera-i o doagă re,
Gura me mult o grije,

Racșa — Marie Balaș, 20.

CXXII

Zină dragă, cu uiagă,
Cu uiaga Jidoucii,
Cu paharu palincii.

Trăsolt — Ion Pop a lui Mîihai, 18.

CXXIII

Cându-i me[rge] a cotuni,
Me[rge]-oi cu mândre, cu trii,
Să nu mă rădă domnii.

Trăsolt — Același.

CXXIV

Pentru tine, mândră dragă,
N'aș dormi o noapte 'ntreagă,
Numai tăt câte-o darabă.

Trăsolt — Nicoară Solomeș, 21.

CXXV

Hai, țurai lele, măi Pătru,
Tra[ge]-ne nouo cu arcu,
Tragă-ț dracu sufletu.

Trăsolt — Același.

CXXVI

Mă-sa, ala-i ceteraș
Ce să leagănă 'n imaș.
Perit o si de foaș
Când o fo[st] mititelaș.

Trăsolt — Același.

CXXVII

Io la danț, mândra la gioc,
Madzărea-i de Gioi la foc.

Trăsolt — Irinica Piț, 32.

CXXVIII

De cotună n'am fo[st] bun,
Dracu m'o lua la tun.

Trăsolt — Ion Bud, 24.

CXXIX

Mândră din Cărmăzana,
Ce mi-ai dat din mîna ta,
De nu tē mai poci uita?

Trăsolt — Același.

CXXX

Fecioru care-i fecior,
Şi'n temiță-i domnişor.
Trăsolt — Acelaşi.

CXXXI

Şi'n temiță încă-i bine,
Tăt un fund de pchită-ț jine
Şi nu-l împărțăşti cu nime.
Trăsolt — Acelaşi.

CXXXII

Măndruță din Călineşti,
Spune-m drept a cui ieşti,
C'oi me[rge] a peți 'n căşlegi.
Trăsolt — Acelaşi.

CXXXIII

Dracu te-o stiut, leliță,
Că şi tu ieşti căjmăriță
Şi dai jinu pe credință,
La feciori de pe uliță.
Trăsolt — Acelaşi.

CXXXIV

Pe unu am de taiat,
Care l-i mai gras în sat
Mama care l-o fătat!
Ş'apoi mă duc la răgat.
Trăsolt — Acelaşi.

CXXXV

Bghirăița ta, bghirău,
Ş'o uitat pânza la tău;
Bghirăița dumnitale
Ş'o uitat pânza la vale.
Trip — Gheorghe Roştaş, 21.

CXXXVI

Unde am io de-a mere,
Nici cucu nu căraie,
Nici pasăre ce mai re.
Tur — Văsi Lupiscă, 11.

CXXXVII

Bate cănele mândrii
De pe bocu vraniți.
— Taci, căne, nu bătela,
C'am o coajă şi ți-oi da.
Tur — Acelaşi.

CXXXVIII

Popa raiu mni l-o dat,
Numa nu l-o descuiat.
Popa nu descuei raiu,
Până nu dă'n cap cu maiu.
Tur — Acelaşi.

CXXXIX

Unde umblu io sara,
Altu n'are ce cota:
Din cuțit l-oî dimnica.
Tur — Acelaşi.

CXL

Haida, lele, de-i ghini,
Nu mă tăt adătui.
Haida, când a răsări,
Şi te du când a sfinți,
C'a hi odată 'nt'o dzi.
Tur — Petre Fane, 30.

CXLI

Mă-sa, că bine durmii,
Cu doru la căpătai,
Cu dragostea mă 'nvălii.
Tur — Acelaşi.

C O L I N D E.

CXLII

CORINDA PĂCURARIULUI.

Colo-i dealu după deal,
Ieste-un boteiaş de oi.
Da la alea cine-ş imblă?
Imblă-ş doi păcurărön,
Unu mare, unu nic.
Cel mai mare
Pi cel nic
Tăt il mână şi-l adună

Oile să le destoarne.
Oile le-a desturnat
Şi legea i s'o gătat,
Din puşcută l-o puşcat
Din sabie l-o tăiat.
— „Pe mine nu mă puşcat,
Ci mai bine mă 'ngropaț,
Înaintea strungilor,
În locu găleților.
Boticuța mea cea dulce,

Da mi i-o-ț pune de cruce.
Fluieru după cura,
Trâmbita alătura.

Cărmăzana — Gheorghe Dobraș, 20.

CXLIII

Iera doi păcurăroń,
Unu mare, unu mńic.
Cel mai mare pe cel mńic
Tăt il mână și-l adună,
Oile să le dintoarne.
Oile când le 'nturna,
Legea lui gata iera:
Ori din puște să-l împuște
Ori din sabghii să-l arunce.
— „Tu, tu, tu, frătiutu mńeu,
Din pușcă nu mă 'mpușcaț,
Din sabghii nu m'aruncaț,
Ce pă mine mă 'ngropaț
Înaintea strungilor,
În locu găleților.

.....
Cu trâmbghita m'or jeli,
Fluieru după cura,
Trâmbghita alături.
Boticuța me ce dulce
Mi i-o-ț pune de cruce.
Cine-amaru m'a jeli?
Oile cele bălăi,
Coborînd în gios pe văi;
Berbecii cei lănoși,
Coborînd pe munț în gios“!

Trăsolt — Ion Ștefuț a lui Grigor, 66.

CXLIV

Colo 'n dealu după deal,
Ieste-un munte
Cu oi multe.
Da la alea cine-ș imblă?
Imblă-ș doi păcurăroń.
Cel mai mare pe cel mńic
Tăt il mână și-l adună,
Ca pe oi să le dintoarne.
Oile cân le-o 'nturnat
Gata-i legea i i-o dat:
Or din pușcă să-l dinpuște
Or din sabghii să-l arunce.
— „Tu, tu, tu, frătiutu mńeu,
Pe mine nu mă pușcaț,
Din sabghii nu m'aruncaț,
Ce pe mine mă 'ngropaț

Înaintea strungilor,
În locu găleților.
Fluieru după cura,
Băltăgașu 'n mâna me
Cu trânghit' alătura.“
S'o dus acasă; o spus tată-său:
— „Da unde-o rămas frate-tău?“
— „O rămas cu douo șchioape,
Până-i lumea să nu 'ntoarne“.

Trip — Gheorghe Roștaș, 21.

CXLV

CORINDA PĂCURARIULUI.

Colo 'n dealu după deal,
La oi multe pă sup munte,
Ședu-s doi păcurăroń
Unu mare, unu mńic.
Cela mare pe cel mńic.
Tăt il mână și-l adună
După oi să le dintoarne.
Oile le-o dinturnat,
Legea i i-o digătat:
Tăt din puști să-l împuște
Și din sabii să-l arunce.
Ș'atunci iel o dzis:
— „Tu, tu, tu, frătiut a mńeu,
Pe mine de mă-ț pușca,
Pe mine mă-ț ingrupa
Înaintea strungelor,
În locu găleților,
Fluieru după cura
Trâmbghita alătura.
Și pă mine m'or jeli
Oile cele cornute
Coborînd în gios pre munte;
Oile cele bălăi
Coborînd în gios pre văi;
Mńirecile cu lănele
Și mńeii cu danțurile,
Că le-am ținut tare bine
Toamna și primăvările“.

.....
Rămii gazdă invesel bun
C'am agiuns sfântu Crăciun.

Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

CXLVI

Sintu-s trei păcurăraș
Și o fată de maior.
— „Daț noi fraț să o luăm“.
— „Io, frate, de o-i lua,

Voi pă mine mă-ț pușca
 Și pă mine mă-ț ingropa
 În strungă de oi cu lapte,
 Mândru m'or cânta la moarte ;
 Oile cele bălăi
 Mândru m'or cânta pă văi ;
 Oile cele cornute
 Mândru m'or cânta pă munte ;
 Toporașu mneiu cel drag
 Mi l-eț pune la cap,
 Luncea meț ceț lucie
 Mi i-ț pune de cruce“ !

Racșa — Vasile Băitanu, 47.

CXLVII

Colo 'n susu-i mai din sus
 Sintu-s trei păcurăraș.
 Unu ce iera mai mnic,
 Poate iera mai voinic,
 Până oile-abățe
 Cejalalt legea-i făce :
 Ori să-l puște, ori să-l taie,
 Ori să-l puie 'n trei fărtaie.
 Iel după ce soșe :

— „Fraților, așa dzice,
 Pe mine de m'it tăie,
 Pe mine să mă 'ngropăț

În staulu oilor,
 La strunga mulgărilor.
 Și toporu mneiu cel drag,
 Mie mi-l puneț la cap.
 Și din bota meț ceț luce
 Mnie să-m faceț o cruce.
 Oile cele bălăi
 Mândru m'or cânta pe văi ;
 Oile cele cornute
 Mândru m'or cânta pe munte“.

Racșa — Ion Feier a Ohimii, 66.

CXLVIII

Mândru-ș cântă cerbu'n codru,
 Nime'n lume nu-l aude,
 Numai doamna'mpărăteasă
 Pe o tablă de fereastă.
 Împăratu cân să scula-re,
 Pușca'n spate o lua-re.
 Sus la codru o suie-re,
 Vede-ș cerbu de pădure.
 — „O ho-ho, nu mă pușcare,
 Că io nu-s cine ghindești,

Ce-s Ionu, Sânt-Ionu,
 Nănașu lu Dumnedzău.
 Blăstămatu-m'o maica,
 Să fiu fiară de pădure
 Nouo ai și nouo luni
 Și p'atatea săptămâni.
 Și când alea le-oi plini,
 Gios la țară-oi cobori,
 Mănăstire face-oi,
 Clopot galbăn trage-oi“.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

CXLIX

Cerbu negru'n codru bate,
 Nime'n lume nu-ș d'aude,
 Făr' o fată de'mpărat,
 Că ș'acea ș'o mănăt
 Nouo argasi, nouo pușcaș.
 — „Pușca'n mine nu'ndrepta,
 Că ieu nu-s ce-ț pare ție,
 Ce-s Ilie, Sânt-Ilie.
 Pi la vârvu munților,
 Clopot galbin trage-ne-om,
 Mândră rugă face-ne-om“.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CL

Mândru-ș cânt'un cerb în codru,
 De-așa-ș cântă de nu-i modru.
 De-așa-ș cântă de cu jele,
 De gândești că lumna pchiere.
 Nime'n lume nu-l de-aude,
 Numai dalba'mpărăteasă,
 Di pe gradiște, de-acasă.
 — „Hop, nălțate'mpărat mare!
 Mândru-ș cânt'un cerb în codru
 De-așa-ș cântă de nu-i modru.
 De-așa-ș cântă de cu jele,
 De gândești că lumna pchiere“.
 Și'mpăratu s'au sculat,
 Pușca'n mână o-au luat
 Și la cerb o alergat.
 Tinsă pușca să-l impuște :
 — „Hop, nălțate 'mpărat mare !
 Pe mine nu mi-i pușcare,
 Că nu-s hiara ceț pare,
 Ce-s luonu, Sânt-Ion,
 Că m'au trimăs Dumnedzău,
 Să jelesc pe frate-mneiu
 Nouă ai și nouă dzile

Și p'atatea săptămâni.
Dacă alea plini-li-oi,
Gios la țară lăsa-m'oi,
Beserici deșchide-mi-oi,
Clopot galbăn trage-mi-oi,
Slujbe mândre face-mi-oi“.

Rața — Vasile Băitanu, 47.

CLI

CORINDA OILOR.

Colo sus pe prânturele,
Ieste-o turmă de oi grele.
Da la turmă cine-ș d'îmblă?
Îmblă-ș badea Sân-Văsii
Cu toporu 'ncolțurat,
Cu fluieru înălat.
Fluier dzice,
Stâna frânge,
Da o frânge la volcele,
Ca să-ș pască troscotele.
Fluier dzice,
Stâna frânge,
Da o frânge la dâmbaoace,
Ca să-ș pască bărbinoace.
O oaie din turma me-re
Graiu din gură-ș grăie-re:
— „Stăpâne, lumina me-re,
Nu mă vinde la streini,
Ce mă vinde la vecini,
Că și ieu de n'oi peri,
Foarte bine te-oi griji,
La Păștiță,
Cu jintiță,
La Ispas,
Un bulz de caș.

Călinești — Ion Bumb, 55.

CLII

Pe cel câmpuț lumniinos,
De-un botei de oi frumos.
Lângă dânsa cine șade?
Tăt Ion și Sânt-Ionu
Cu toporu 'ncornurat,
Cu fluier inverigat.
Fluier dzice,
Turma frânge,
Da o frânge la vâlcele,
Ca să-ș pască troscotele.
— „Mânca-v'ar lupchii, oi,
De când îmblu după voi,
Cărunțit-am ca și voi.

Și io că vinde-v'oi“.
— „Tu, Ioane, nu rîe vinde,
Că și noi te-om mînilui
La Păștiță,
C'un mînel frumos,
La Ispas,
C'un bulz de caș“.

Certedze — Stan Toader, 52.

CLIII

Colo'n giosu mai din gios,
Ieste-un câmpuț lumniinos
Ș'un botei de oi frumos.
Da la oi cine șede?
Șede Petre, bun bărbat,
Șede'n ciocă rădzimat,
Cu toporu 'ncolțurat,
Cu fluieru 'nverigat.
Ia, Ion din grai grăiește:
— „Voi oi, voi oi, vinde-v'oi.
De când îmblu după voi,
Barba-m bate gherunchele,
Mustetele umerele“.
Ieste-o oaie chistrițoae,
Ș'acea din grai grăie:
— „Mai iernează-ne o iarnă,
Că și noi te-om mînilui,
La Ispas,
C'on bulz de caș,
La Sân-Geordz,
C'on mînel frumos,
La Păștiță,
Cu jintiță.

Rața — Vasile Băitanu, 47.

CLIV

Colo gios, unde-i mai gios,
Ieste-un rât tare frumos.
La mîijlocu râtului
Da-i patu Crăciunului.
Da'n pătuț cine-i culcat?
Da Crăciunu-i mort de bat.
Nu știu bat îi, o beteag,
Văd că moartea-i stă la cap
Și cocuțu la pchicioare.
Du-te, tu, moarte, de-aici,
Că tu pă unde te duci,
Iei maicile dela prunci
Și tații dela coconi.
Da ieu pă unde mă duc,

Ies coconi cu plugurele,
Și măicuțe cu cosăle.

Boinești — Petre Popchilea, 18.

CLV

Sărim în ce grădină,
În ce grădină-i o fântână,
În fântână-i bosiioc
Să sărim, luăm un bot.
De naintea celor curț,
Șan trii rânduri de pomuț.
De-a umbruța pomniilor,
Ieste-un pat de-a domniilor.
Da în pat cine-i culcat?
Siul sfânt îi aședzat,
Nime nu-l poate tredzi,
Numa douo turturele
Pchietrile le zvângăie-re
Siul sfânt să și treze-re:
Si-has pasări de-alduite
De mine, de Dumnedzău,
Mai tare de siu mneu.
Să vă faceți cuiburele
În podu Rumânilor,
De-asupra slăninilor.
Rămâi gazdă'nvesel bun,
C'am agiuns sfântu Crăciun.

Boinești — Același.

CLVI

Rânchează-ș căluț graur,
Din cel grăjduț de de-aur.
Da numele a cui să hie?
A lu viteaz bun Gheorghie.
Da cu hrana ce-l hrănește?
Cu grâu roșu vânturat,
Cu feldera măsurat.
Da cu de-apa ce-l de-adapă?
Cu vin roșu strecurat,
Cu videra măsurat.
— „Tu, tu, tu, domnuțu mneu,
Nu mă ține vinzărel,
Yine târgu, sușăgu,
Nu mi-i ști ceare prețu:
Pă tăt bițu taleru
Și pă coamă galbănu.
Tu, tu, tu, domnuțu mneu,
Ieu pe tine te-am trecut
Nouo mări fără funduri
Și dealuri fără vârvuri,
Nu te-ai udat pă ciucuri,

Da nu te-ai hi nici stropită,
De nu m'aș hi poticnită“.

Călinești — Ion Bumb, 55.

CLVII

Sculaț, gazde, nu durmire,
Că nu-i vreme de durmit,
Ci-i vreme de veselit.
Încă scoală slujnicele,
Să măture to[t] curțile,
Cu poalele sucnelor,
Cu vârvu costițelor.
Cât gunoiu l-o măturat,
Tot pe pchiatră l-o țipat,
Pchiatra 'n patru o crăpat
Hiu de-acolo ș-o zburat,
Au zburat ca pórunghii
Ș'o cântat ca ingerii.
Sus în ceri pintre ingeri
Căț ingeri îl can văzură,
To[t] locuț că-i făcură,
To[t] locuț și colăcuț
Așe mare, nu pre mare,
Căț rotița plugului,
Căț cununa stogului.
Călinești — Grigor Mărcuț, 60.

CLVIII

Răsai, soare, domnul mare,
Și 'ncălzește lumē toată,
Șă-m nímăsc patru boieri,
Șă-mnii are și să-mnii samine
Grâu roșiu de primăvară.
Di'n mnițlocu grăului,
Ieste-o masă de mătasă
De ingeri impregiurată.
Dumnedzău din graiu grăiește:
— „Haidet, voi, sfinț, după mine,
Până la cea gredină,
D'in gredină-i o fântână,
Apă bună să luăm,
Să stropchim, să rouărăm,
Să dăm roadă grăelor
Și mana zielor.
Rămâi gazdă vesel bun,
C'ai agiuns sfântu Crăciun.

Certedze — Stan Toader, 52.

CLIX

Ieșiț, boieri, afară,
Flori vinicioare lemn de măr,

Și cotaț la răsărit,
 Cum scoboară Domnu-sfânt,
 C'o stână de oi domnești
 Pintre holde jidovești.
 Jidovii, poganii mari,
 Da l-au prins și l-au legat
 Și l-au trimăs la Pilat:
 — „Răstignește-ni-l, Pilat!“
 — „Ba io, ba io, că-i păcat,
 Că-i sânge neghinovat!“
 — „De nu ni l-ei răstigni,
 Nouo Pila[t] nu ni-i hi!“
 Pila[t] rău s'o supărat,
 La mâneci s'o suflucat,
 Pân' peste obraz i-au dat,
 Cu sulița l-o străpuns,
 Sângele din chiept au curs.
 Pe unde-o cam chicurat,
 Pământu o 'ntrămurat,
 Luna 'n sânge s'o 'mbrăcat,
 Luceafării au prins a plânge
 Și stelele încă toate,
 Nu le-au fost vreme de moarte.

Moișeni — Mărie Moiş, 10.

CLX

Sus în ceru zorilor,
 Pe fețele munților,
 Ieste-o dalbă mănăstire.
 'Mănăstire cine șede?
 Șede-ș, șede Maica-Sfântă
 Cu cosița despletită.
 Hiuț zghiară,
 Stare n'are.
 — „Taci, hiule, taci, dragule,
 Că țiă maica ți-a dare
 Douo pere, douo mere,
 Douo țate sfinte-a mele“.
 — „Ieu maică cum ș'oi tăcere
 Că mnie ce mni să gată:
 Trii meșteri de pe trii țări
 Mnie-aceia da mñ-or bate
 Cuie rele de oțale
 Și pîn talpe și pîn palme“.
 Maica Sfântă-i despletită,
 Că jelia pă hiu-său,
 Hiu-său, pe Dumnedzău.
 Maica Sfântă s'o luat
 Tăt cercând și de 'ntrebând:
 — „N'aț vădzut hiuțu sfânt?“
 — „Noi poate că l-am vădzut

La curțile lu Pilat.
 Răstignit pă cruci de brad.
 Noi, Maică, dacă-i așa,
 Da țom da o veste rea:
 La dalbéle de mâneci
 Scrisă-s sfinte Dumineci,
 La dalbele de chetori
 Scrisă-s sfinte sărbători“.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CLXI

Trâmbghita-ș'or ingerii,
 Din patru cornuri de lume,
 La tăt omu pe-a lui nume.
 Trâmbghita-ș'o și sfinți,
 Să să scoale tăt morți,
 Să margă la giudecată,
 Cei zii cu cei morț deodată.
 De-acolo ce-or putea dzice
 Mulț domni și mpăraț or plânge,
 Nu ș'o lua neam din sânge,
 Nici cu aor, nici cu-argint,
 Numai sânge drept și sfânt.

Trăsolt — Ion Pop a lu Mîihai, 18.

CLXII 1)

Mare neauă ce-o pchicat
 Pe un dărăbuș de sat,
 Oile tâte-or zghierat.
 Dumnedzău le-o de-audzit,
 Gios la iele-o coborit
 Pe o scară,
 Tăt de ceară,
 Să culeagă flori de vară
 Din cununa babelor,
 Din crața tuns'a moșilor.

Tur — Mihai Goia, 11.

CLXIII

Cot în sus și cot în gios,
 Cot acolo, ce-oi vedea?
 Văd o masă rotilată
 De ingeri impregiurată.
 Ingerii când mă vede,
 Cărțile le deșchide,
 Mândră rugă că făce.
 Zor-zor-zor,

1) Auzită într'o formă aproape identică la Bicsad — Toader Zoab, 16, și la Prilog — Mihai Chioran, 32.

Câmpuț cu flori,
D'ala nu-i câmpuț cu flori,
Ce-i cununa lu Cristos,
Tăt să 'ntoarce 'n sus și 'n gios

După ste, cum străluce,
După lună, cu lumînă.

Tur — Același.

T R A D I Ţ I I.

CLXIV

La Holtă o fost granița, pă staniște. Un împărat o fost dincolo, unu dincoace. Amândoi rumâni, o numa unu. Apoi Holtenii n'o vrut să plătească porțiile, cerea și cela'mpărat și cela. Apoi n'o vrut a plăti. Apoi s'o sculat împărații, i-o omorit pă Holteni, acolea i-o băgat în dâmbu dela Ion Tămășoaii, pă dâmbu Duboienilor.

Racșa — Alexe Dubo, 82.

CLXV

Spun bătrânii că p'acolo o ghinit Ungurii, pă la Basarabia, în Ardeal. Au dat de crai de rumân. O mârș la Mocra-Nemțască, în fundu Maramurășului, ș'apoi s'o dus la Peșta ș'o făcut contrăctuș, de atunci vr'o mie și cinci sute de ani, vro șase. S'o spăriat Rumânii de iei, c'o fost Ungurii oriceva potaie mare, Rumânii o gândit că-s cu picioare de capră, că i-o vădzut cu ciucuri strămtuț.

Racșa — Văsi Betea, 73.

CLXVI

Belevar, orecân de mult o fost orece împărat ș'o avut acolo cetate și pigniță sub ie. Apoi am audzit c'acolo, cân s'o dus iel, o rămas cădz cu bani. Și cetatea s'o pustuluit. Ș'o rămas numele pădurii Belevar. Oamenii o făcut aroace, să aște gaura aceia la pigniță, să între după bani. N'o găsit numa hârburi de oale și de blide bătrâne. O fost de-un deget de groasă. Le-o strâns înt'u sac și le-o dus încotrova, să le vadă oarecineva. Amu nu mai coată.

Boinești — Petre Țaran, 61.

CLXVII

În vremea de mult o fost Tătari ș'o fost niemiș. Apoi la niemiș n'o fost slobod să meargă în odoru, adică 'n grădină. La aceia nu li-o poruncit nîme. Tătarii n'o fost iei de lăcădam, iei s'o dus, i-o fugărit niemișii.

Moișeni — Ion Moiş, 51.

CLXVIII

La Maramurăș o fost Tătare. O fost giunătare de om, giunătare de căne. Așa să-i hie putută pustului, c'o tăiat pădure multă înainte lor și nu i-au oborit de tot și au îndemnat copacii peste iei și i-o omorit.

Certedze — Stan Toader, 52.

CLXIX

Când o zinit Tătarii, o 'ntrat în Certedze când o ieșit oamenii cu pasca dela beserică. Ș'apoi când o vrut să marg' acasă, o 'ntrat Tătarii 'n sat și iei o fugit pe un dâmb cu pasca ș'acolo ăo mânca. Și dâmbu ăla îi dzic Pasca și astădz.

Bicsad — Vasile Finta, 54.

CLXX

Mî-o spus soacra c'o fost casa cu douo uș la tindă, pe una o zinit Tătarele, pe cealaltă o fugit oamenii. Îi mânca pe oamenii.

Lecința — Marie Gherastin, 33.

CLXXI

O babă din Bicsad l-o'nneecat pă orice Tătar. O zinit Tătaru'n casă, o fost având buț de curechi baba. O pus scaun lângă bute și s'o tins. Da baba l-o prins de pchicioare, l-o ridicat și l-o'nneecat in moare.

Trăsolt — Ion Ștefuț a lu Grigor, 66.

CLXXII

Tătarele o fost tare năsălnici oameni, o fost ducând oamenii legaț de cal. Bătrânii o spus că la Borșa o luat cununa de la'mpărat, de la ala a Tătarelor, Murășenii i-o luat-o. Aceia o tăiat pădurea, o slăbghit și din colo și din colo, apoi o și 'ndemnat pădurea pă iei și i-o omorit. Și d'aceia sămânță de oameni sămt d'aceia la noi Bojenii, aceia o căpătat nemneșig, nu le-o poruncit nime.

Rața — Alexe Dubo, 82.

CLXXIII

De mult, am audzit c'o umblat Tătarii p'aicia. Ș'apoi ii omorie pă oameni dipt avere. O fost tare hădzi, ca câni la cap. Apoi oamenii o fugit in tăta lumea ș'o băgat banii'n pământ. Ș'apoi Tătarii o mărs cătă Sighiet ș'acolo o fost un drum strămt peste deal, numa cât o fost caru. Pă marginea drumului o fost multă pădure. Ș'apoi oamenii o audzit ș'acolo c'amu zin Tătarele. Ș'apoi s'o sfătuit că ce-or fa[ce], că și pă iei i-or omori. Da o dzis unu bătrân:

— „Să merem acolo'n deal, unde-i drumu ăl strămt, să iasă tăt satu cu săcuri și să taie lemnele pă marginea drumului și din colo și din colo. Da să nu le oboare de tătului gios, până când or zini ș'or hi acoț. Când or si'n drum, să taie tăț și să le oboare lemnele pă iei să-i omoare“. Ș'așa o făcut, ș'acolo i-o omorit pă tăt.

Boinești — Petre Țaran, 61.

CLXXIV

La Coastă, la Boinești, o fost un urieș, o ședzut. Și atunci o scos plug de mai nainte, până atunci n'o ieșit șohan, om de aici din sat [cu plugu]. Ș'apoi o mărs o fată a urieșului acolo, la oamenii aceia unde-o arat, ș'o dzis că dipce sparg iei pământu. Și ea atunci o și apucat plugu și boii 'n poală și i-o dus acasă. Dacă i-o dus acasă:

— „Tată, am adus boii aceștia și hieru aiesta, cu aiesta sparg pământu“.

Ș'apoi o spus tată-său iei:

— „Du, fātu mneu, acolo, de unde i-ai adus, c'arieștia, ice, is muncitori de pământ și vreau să muncească“.

Ș'apoi i-o dus acolo ș'o arat mai departe ș'o sămănat mălai. După v'o douo luni de dzile o făcut urieșu un mulătșag. Și Viteazu Pinteț o stat pe Pchiatra Bicsadului. Și urieșu ala o scris o carte la Viteazu Pinteț că să sie bun și să zie la joc și iel. Și Pinteț o scris inapoi că să mulătuiască frumos, că pe când o hi mai bun jocu și iel a hi acolo. Când o măncat ș'o băut mai bine, Viteazu Pinteț o pușcat c'un aghieu atuncenică acolo'n cetatea urieșului, pe Coastă. S'o și făcut tăt țară și nemică, pulbere s'o făcut. Și domnii aceia tăț o murit acolo.

Boinești — Ion Popchilea, 50.

CLXXV

Pinteț Viteazu când o fost iel fecior holtei, iel o fost sărac. O mai avut iel un frate încă. Bogăt că frate-său iera mai bătrân. S'o băgat slugă. Da o mârș la orice boier, mare boier tare, ș'o spus boieru, i-o dat orice corciuri să le tragă din pământ cu rădăcini cu tātu. Iel s'o dus ș'o tras ce-o tras, da puțin o tras. Da o mârș frate-său ala, Pinteț, p'acolo. Atunci nu l-o știut nime câtu-i iel de tare și de viteaz. Dac'o mârș acolo, da o dzis :

— „Ce faci, frate ?”

— „Lasă-mă amaru mieu, că-s năcăjit”.

— „Ț'oi agiuta io să le tragi !”

Iel atuncenică o mârș la lémn, la câte unu odat și numa o mână o pus pă iel și tătă o scos afară din pământ. Da fratele lui s'o tare nărăzit că ce putere are. Da o dzis Pinteț :

— „Io trag, da spune c'ai tras tu și nu spune la boieri că io am tras, că pe mine nu mă ști nime că ce putere am io”.

Ș'apoi o tras tăte corciurile, tăt gozu ala și l'o mânat Pinteț acasă pă frate-său, la boier. Ș'atunci i-o dat boieru o leac de madzăre cu oțăt ș'o mâncat ș'orce pchită tare. Și dup'aceă o mârș Pinteț iar la iel :

— „No, ce ț'o dat să mânânci boieru ?”

— „Lasă-mă frate, dzice, nu mă năcăji, năcăjit bogăt io !”

Și i-o spus ce i-o dat.

— „Mă frate, spune-i tu așa boierului că pe sară să-m găte cindzăci de mii” — o fost mult bani atuncenică.

Și s'o dus Pinteț la boier. Ș'o spus la boier că dipce nu crede la omu sărac și i-o dat madzăre cu oțăt. Pentru aiasta să dai cindzăci de mii. Atuncenică i le-o gătat și le-o dat. O mârș acasă la tată-său. Și pe cela frate l-o dus. Ș'atunci o lăsat banii la tată-său.

— „No tată, ice, să trăiești cum ei puteț cu banii ăștia, că noi merem mai departe”.

Ș'atuncenică iei s'o luat și s'o dus. S'o dus până la Baia-Mare. Ș'acolo o fost tare mare oameni gazde, grofi, avuț. Numa o mârș și : „Dă atăta o atăta” —, câte douădzeci de mii, câte o sută de mii. Ș'o fost musai să deie că, dacă nu, il omoară. Ș'apoi i-o dat. Și ferind pe frate-său de moarte, că i-o dat la frate-său și l-o petrecut acasă, că să trăiască cu tata lui. Și iel o rămas singur. Dup'aceă o rămas în oraș. Acolo iel ș'o prins așa o drăguță și o stat cu ea cam un giumătate de an. Da amu iel ce-a făcut baiu în oraș tăt nu l-o putut potroca nime. D'apoi drăguță-sa aia o spus așa ședzând la masă :

— „O mă omor, o fac oriceva dacă nu-m spui din ce-ț stă puterea !”

No, apoi iel :

— „Audz, dzice, dragă, nu-ț mai spui, că nu poț să-ț spui. Că io dacă-ț spui ție, atunci mă omoară, da și io te omor pe ține !”

Ș'apoi n'o putut, că i-o fost drăguță bună. Ș'o fost un domn în oraș ș'o dzis că iei i-o da un milion, numa să spuie că din ce-i stă putere, cum să-l poată omorî pe Pinteț. Bogăt că iel n'o avut ce face, numa i-o spus. Dzice :

— „Putereș meș, fātu mneș, din puțin stă : nouo grăunțe de grău de primăvară și nouo grăunțe de madzăre aubă. Și douo cuieș din potcoava calului de mândz, dinainte la pchicioru stâng. Apoi aceleș

dacă le-o băga în pușcă, și m'a pușca su mâna stângă susuoară, atuncenică și io îs gata"!

Și s'o dus la oraș. Și când o suit domnii în turnu besericii și de-acolo o stat domnii a pușca. Și unu domn, ala la care-o spus drăguța, ala așa l-o tâlnit că tomna'n susuoară su mâna stângă. Atunci iel o dzis așa:

— „No, gătatu-m'aț și pe mine de pe lume!“

Iel s'o dus acasă la drăguța ș'o și omorit. Iel da o 'ngropat. Și iel ș'o făcut copârșeu ș'o avut un topor de nouo măj, iel ș'o făcut și groapă în pchiatră. Ș'atunci s'o pus în copârșeu și cu toporu ala o dat în pchiatră că și muchia toată s'o băgat în pchiatră și s'o astupat toporu. Și o dzis așa, c'atunci să nască fecior ca iel, când a ieși toporu lui afară.

Boinești — Ion Popchilea, 50.

CLXXVI

Pinteț i-o fost împăratului de agiutorință, că iel, dacă s'o vijit de-o fost bătaie, atunci iel s'o dus acolo, de s'o sculat orice 'mpărat. Împăratu i-o mulțănit, că și 'n dziua de astădz încă ține mormântu și crucea cum-să-cade. Ie chiar în mînjlocu orașului [Baia-Mare].

Boinești — Același.

CLXXVII

La Hust iera o cetate de mult, în vremile bătrâne. Și Pinteza Viteazu o poruncit acolo — asta-i dreapt 'apoi — că toț domnii să meargă acolo să-l aștepte c'a me[rge] iel pe vindig. Iel înainte de-acea s'o pregătit int'ă deal care-i cu numele Bențoc. Ș'o făcut dint'o bortă — o dus coaci — așa ca o bărbînță mare cum o fo[st] pușca, aghieu. Înt'acea o pus praf și multe feluri de hierie și când o știut iel că-s domnii strânș în cetate și-l așteaptă pe iel, în loc ca să margă o pușcat acolo de s'o urnit tăta cetatea pă domni. Și astăz i-așa. S'o făcut pădure pă lângă ea acum.

Iera oamenii căzniți de domni atunci, că trebuia să lucre acolo pă cetate. No, apoi Pinteza o vinit și i-o scăpat de domni.

Cărmăzana — Grigor Glodorean, 60.

CLXXVIII

O mărș un om în Ardeal după mîilă, să capete bani, să facă beserică, în leud. Și s'o dus până pe hotar ș'atuncia s'o tâlnit cu Pinteț Viteazu omu cela, că ghinea călare și s'o scoborit gios de pe cal și o implăntat sabia'n pământ și o pus căpeneagu pe ea. Și l-o 'ntrebat pe om că unde merge? Omu o dzis:

— „Ieu mă duc în Ardeal, după mîilă să facem beserică, că sântem săraci și n'avem cu ce s'o facem“.

Atunci Pinteț l-o oprit pă om să nu margă și i-o dat bani. După ce i-o dat bani, o mai ghinit doisprece ortaci de-a Pintii și i-o dat ș'acea oarecât la om și l-o mînat înapoi, că să facă beserică și o dzis să o facă, la doi ani să hie gata, că iel a me[rge] și a vedea cumu-i. Și la doi ani s'o'ntors înapoi și o vădzut că-i bine, gata. Și ș'o scris numele pe ea — și astădz ie scris acolo numele Pintii.

După aceia, la oricată vreme, o mînat Pinteț pe ortacii lui în Baia-Mare după piită, după sare și după vin de cel mai tare. Ș'atunci pe ortaci i-o prins domnii și le-o dat bani, ca să-i spuie pute-

rile. Și i-o spus puterile lui că cum stau. Puterile lui o fost așa, că cu nouo grăunțe de grâu și cui din potcoava harmăsarului, cu alea pot pe iel să-l puște cine l-a pușca. Și dup'aceia, iel o vădzut că nu mai vin ortacii lui și s'o luat și s'o dus iel în Baia-Mare. Și ceia i-o fost spus la domni puterile lui că cum să-l puște și când o sosit iel în Baia-Mare, o deșchis poarta cu mâna stângă și l-au pușcat. Dar iel pentru acea tăt n'o murit, până nu ș'o horit horile ș'o'mblat cu piatra morii'n baltag de-a umăr. Și apoi o murit și s'o dus acolo la munte ș'o'mplântat băltagu'n piatră și o dzis că atunci să nască alt fiu ca și iel, când va ieși băltagu din pchiatră. Dzik oamenii că-i clătit băltagu. Ș'acolo la mormânt o pus patru bradz. Amu iel acolo-i ș'amu. Și orașu Baia-Mare o fost îndatorită să plătească o mierță de galbeni în tot anul dare, adecă porție pentru iel, pentru ce l-o omorit. Apoi așa s'o audzit că i-o plătit, da acuma nu știu.

Cărmazana — Grigor Homa, 58.

CLXXIX

Pinte o avut la Velete, la Hust, așezământ. Ș'apoi ș'o făcut aghiei de lemn și l'o'mplut de ce treabă, de mânântălușuri d'alea. O pușcat în curtea domnilor când o pușcat mai bghine, de s'o făcut tăt pulbere, tăt o fărmat. O avut patrudzăci de cotune ș'apoi în cotunele lui, și nici în pchele, nici în iel n'o prins arma. Apoi l-o omorit curva cu sămânță de grâu de primăvară, cu nouo feluri de sămânț. Da curva o spus de pă unde să pchiară: să puște de-a stânga susuoară.

A lui Pinte Viteaz păru ie ș'acum în pchiatră, în Baie. Și fețele ș'acum îl netedze[sc], așa-i supșagu. Ieu l-am vădzut în criptă, în pchiatra Băii.

O mierță de taleri o plătit Baia că l-o omorit.

Moișeni -- Ion Moiș, 61.

CLXXX

S'o iscat încă unu la Baia-Mare. Ș'acela o fost tăt așa ca Pinte, n'o prins nimica nici înt'ala, năzdrăvăn o fost ala. Viteaz o fost. Ala s'o dus să-l rază pe barbă, i-o tăiat gātu cu briciu și l-o și omorit pă borbghil. Viteazu o avut cămară de pchiatră la Baie, n'o știut nime, numa iel. Și s'o dus acolo și n'o ieșit mai mult nici astădz. Năzdrăvăn-Viteaz l-o chemat. Și din cămara lui s'o năpustit apa.

Moișeni — Același.

POVEȘTI, LEGENDE, SNOAVE.

CLXXXI

IUON DOBRE VITEAZU.

O fost odată un om sărac ș'o avut șase copii. Și iel nu putea să și-i ție c'o fo[st] tare sărac. Dar iel o gândit așa: da de s'ar face și iel oarecum un viteaz, să poată trăi 'n lume. Și-o scris numele pe tașcă: Iuon Dobre Viteazu. Și au audzit că acolo 'ntr'o pădure mare, sânt doisprăzece zmăi. Și iel s'o dus acolo. S'o pus

gios la un pod și s'o culcat. Ș'o vinit un smău călare și o dzis :
— „Noroc bun, jupâne Ioane, ce te poartă păcatele p'aici pe la noi?”

Da iel o dzis așa :

— „Știu ieu pentru ce. Că am să mânâncu carne de smău“.

— „Da așa iești voinic“ ?

Iel o dzis c'asa. Atunci smău i-au spus lui:

— „Ioane, ieu am un zghiciu de trage trei măj; dacă poț tu pușca cu iel, atunci te-oi crede cum că iești viteaz și iești tare“.

Iuon o dzis :

— „Domnule, ai să puști dumneata 'nainte, să te văz că cum îi pușca“.

Atunci zmău o pușcat cu zbiciu de s'o asunat toate pădurile ș'o cădzut frundza. Atunci Iuon s'o legănat și iel de mai să pice jos. Atunci Iuon i-au dzis lui:

— „Și ieu oi pușca, mai tare ca tine, dar ai să stai o țără. Că ieu am o ștergătoare și te-oi lega la ochi, că ieu așa am să pușc de ț-or și sări ochii din cap“.

Atunci Iuon l-o legat la ochi cu ștergătoarea ș'o luat un băltag în mână și i-au dat între ochi la zmău. Și zmău, după ce l-o dezlegat, o dzis :

— „Bine ai făcut Ioane că m'ai legat la ochi, că-m săria ochii din cap. Da nu așa, Ioane. Te văd că iești viteaz mai tare ca și mine. Noi, dzice, săntem doisprece frați. Și ni-i hie de slugă. Și ai să ne slujești“.

Și s'o dus acasă cu zmău și Iuon s'o spăriat dac'o vădzut atâța acolo. Și l-o băgat de slugă pe trii ai. Și trii ai o fost atunci din trii dzile. Și l-o manat pe Iuon după apă cu un burduf de piele de ghibol. Iuon s'o spăriat că iel de-abia o tras pielea după sine până la fântână, nu să aducă și apă cu ea. Și s'o dus la fântână și iel s'o uitat în sus și 'n gios ș'o gândit ce să facă. Dar lui i-o ghinit în minte :

„Da de-aș me[rge] ieu acasă după o sapă, să săp fântâna cu totul de-aici, c'atunci or gândi și iei că ce-i asta, să duc ieu fântâna acasă“.

Iel o mers după sapă și o adus ș'o săpat fântâna dimpregiur. Iel o ntârziat cu apa. Atunci zmăii o așteptat. Dară s'a dus unu dintre iei ș'au dzis așa :

— „Ce faci tu Ioane, acolo de n'aduci apă“ ?

— „Amu ieu, am să duc fântâna toată acas, că ieu de multe ori n'am să umblu“.

— „Ioane, cumu oi duce tu, că noi săm mai tari și nu o putem“.

— „Apoi ieu oi duce“.

Atunci zmău s'o supărat ș'o luat burdufu de ghibol și l-o implut de apă și s'o dus acasă. Iuon dinapoi lui. Întrebără ceialaltă zmăi că cum ai putea aduce fântâna acasă la noi, că noi nu o putem. Iuon dzice :

— „Așa, că de dzece ori și de o sută de ori ieu n'oi umbla, numa odată“.

Atunci zămii să spăria de iel. Aceia dăi trecură cum o fost. În dăiua al doile l-au mânăat după lemne. Iel n'o adus lemne iuti, ș'o mers ș'o 'mpregiurat pădurea cu drot să o aducă odată. Atunci zămii o vădzut că iară 'ntărdzie și iară o mărș unu dintre iei după iel, ca să vadă ce face. Și l-au întrebat :

— „Ce faci, Ioane, cu pădurea, de nu vii mai iuti să ne-o aduci, că ni-i hie pe foc“.

Iel dzise așa :

— „Ieu oi duce-o toată, că ieu de multe ori n'am să umblu după lemne“.

Atunci zămă se măriară și smulseră un copaci din pământ și au dzis cătă luon :

— „Atunci te-oi crede cum că iești tare, dacă m'ei întrece pe mine acasă, să te duci mai iuti ca mine“.

Atunci zămă se'nvărțiră și o luat copaciu de-a umăr. Iuon se legară de crângile copaciului dinapoi și atunci zămă l-o dus și pe luon. Când se'ntorseră zămă acasă cu copaciu pingă casă, luon o sărit gios și o ieșit înainte lui și i-au dzis :

— „Noroc bun“.

Atunci zămii toț s'au spăriat de iel. Că ce să facă iei cu iel amu, că iei is doisprece fraț și lor să le poată porunci ala. Atunceni iei s'o gândit așa, că noaptea care vine să-l omoare pe luon. Și noaptea l-au culcat pe luon int'o odaie în pat și luon, dacă s'o culcat, iel i-o audzit ce grăiesc iei în casă că cum au pă iel să-l omoare. Și iel o aflat o piuă de hier, acolo'n odaie, și o pus în pat ș'o invălit și luon s'o băgat su pat. Atunci zămii, noaptea la doisprece ceas, o luat sabiile și s'o dus să-l taie tot și l-au tăiat acolo. Atunceni o dzis unu dint'e ei :

— „Lăsaț, c'acum toate sabiile is îndoiate“.

Și l-o lăsat. Iuon o ieșit de su pat și s'o pus în pat în locu piuii. Și dimineața o vinit zămii, să-l ducă ori încătruă mort. Iel, luon, când audzi că intră pe ușă, iel se 'ntinseră'n pat și o dzis :

— „O, Doamne, că greu am durmit ieu în noaptea asta!“

Atunci zămii s'o spăriat. Au dzis :

— „Ioane, cum ai durmit?“

Iuon dzise :

— „Cam greu am durmit. Că toată noaptea m'o mâncat puricii“.

Atunci zămii s'o spăriat și iei o legiuit că ce să facă cu iel, că iel ie mai tare ca noi. Și dzise zămii :

— „I-om da o mieriță de bani, să să ducă“.

L-o chiebat lontru'n casă ș'o dzis :

— „Ioane, it dăm o mieriță de bani, numai ca să te duci, că nouă d'aiștea așa slugă nu ne treabă!“

Iuon dzise :

— „Bine-i bine, domnilor, ieu cu-o mieriță de bani nu mă duc. Da mie aveț să-m daț un sac de bani. Și să mi-l duceț pân' acasă unu“.

Și luără zămă de-a umăr sacu de bani și s'o dus pe drum cu luon cătă casă. Da la zămă i-o fost greu cu banii. Și când o mers pe drum, luon o fost înainte să-i arăte drumu. Zămă, cum i-o fost greu, răsufla greu și luon, de aburu zămului, umbla așa, și 'nainte și 'napoi. Da o dzis :

— „Ce imbli, Ioane, așa?”

— „Da, ice, umblu, că cân mă duc înainte, mă cănesc să te și omor, și cân ghiu înapoi în mai calc pe hire și-m mai trece hirea”.

Da iel, ghietu, s'o temut, că iel numai cu minciuni o fost. Și s'o dus acasă. Acasă, luon o avut șase copii și s'o spăriat copiii. O sărit toț pe paret de spaimă. Zmău o'ntrebat:

— „Ce fac acei?”

— „Aceia, ice luon, te-or mânca pe tine”!

Atunci zmău se luără la fugă. O pus sacu gios și o fugit. Nu departe de-acolea s'o'ntălnit cu o hulpe, zmău.

— „Năroc bun!” o dzis hulpea câtă zmău. „Da unde ai fost?”

— „Am fost la luon Dobre Viteaz”.

Hulpea ziseră:

— „Ce viteaz îi ala la tine, că ieu îi mănânc pita din covată de trii ani de zile și nu mă poate prinde?”

Atunci zmău se'ntoarseră napoi cu hulpea, să margă la luon. Atunci luon văzură de-acasă că ghine zmău cu hulpea. Da luon ieșiră afară și dzise câtă hulpe:

— „Îhî, ice, tu curvă de hulpe. Te-ai lăudat cum că mi-ai aduce șapte pchiei de zmău și tu numa una mî-aduci!”

Atunci zmău se supără și iera un păr acolo și o luără pe hulpe de coadă zmău ș'o dat de păr cu ea, ș'o dzis:

— „Tu mă duci pe mine la moarte!”

Zmău s'o dus acasă. luon o rămas ș'o găzduit, c'o avut bani apoi.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

CLXXXII

OMU DE LAPTE.

O fost odată un împărat ș'o avut o pădure de tătu mare. Și câte câț gornici o avut la ea, nici care n'o putut îmbla tătă. Și unu, da acela o îmblat tătă. Ș'au găsit acolo un tău de lapte la mijlocu iei și'n tău ala o aflat un om de lapte. Și s'o dus la 'mpărat ș'au spus că ce-o găsit iel în pădure. Ș'au dzis așa 'mpăratu:

— „Cum l-am ști noi prinde?”

Ș'apoi au dzis gornicu așa, că p'acela l-o prinde așa, de-om face o cizmă să meargă amândouo pchicioarele 'n ea, într'una. Ș'apoi om duce acolo o masă ș'om pune pe masa ceia o uiagă de v'o cinci litri de pălincă. Și om pune un pahar ș'o pchită de grâu.

Și omu, când au ieșit, au vădzut uiaga pe masă și paharul lângă ea plin ș'au început să beie din pahar, să vadă ce-au pus acolo. Ș'au băut tătă pălinca din uiagă. Ș'au vădzut pchita ș'au mușcat și dint'aceia ș'au vădzut că-i bună. Și omu de lapte s'au îmbătat și-i zinia să gioace. Ș'o sărit de douo ori în sus ș'o vădzut că nu-i bine așa descult. O vădzut cizma acole, lângă masă, ș'o băgat amândouo pchicioarele 'n cizmă. Ș'au vrut să gioace apoi. Ș'o sărit pă iel atunci gornicu și l-o prins și l-o dus la 'mpărat. Împăratu tare mare bucurie o avut. Ș'au dat răspuns mai pe departe 'nt'alte țări, la minister, ș'au zinit la iel împărat, să vadă ce-o prins iel din pădure. Și i-o dus în casă pă cinste. Și 'nt'atâta vreme cât s'o cinstit pin casă, s'o giucat copchii înălțatului împărat de-a minge. Ș'o sărit min-

geș acolea 'n pigniță, în temniță, la omu ăla de lapte, unde-o fost băgat iel. Ș'o dzis cătă copii așa :

— „Amu nu ț-o dau până nu mî-ei 'da chieile dela ușe de unde o fost inchis“.

Și i-o adus copchilu chieile și s'o dus omu în pădure. Și s'o băgat acolo inapoi, în tău. Ș'o spus așa cân s'o dus la prunc, la ăl mai mare :

— „Di-i vede, Ionucă, că vrea tată-tău să vă omoare pi tăț, spune să nu-i omoare pe ceilalț : să-ț taie ție mînurile și să-ț scoată ochii. Și te pune pe cal, care n'o vădzut soare șohan, ș'apoi să-ț deie drumu, să să ducă incotro o vede iel cu ochii“.

Și calu s'o dus cu pruncu pân la tău ăla de lapte. Și o dzis așa omu :

— „Da zinit-ai, Ionucă? Cobori gios de pe cal“.

— „Nu poci, că n'am mînuri nici ochi“, o dzis băiatu.

Noa și l-o luat iel de pe cal gios. O dzis :

— „Atinge mînurile în tău iest de lapte“.

Și i s'o făcut mînurile 'napoi. Ș'o dzis :

— „Du la ochi amu“.

Și i s'o făcut și ochii. Și i-o dat un fluier ș'o botă. Ș'o prins să dzică cu fluieru de s'o clătît frundza ș'au vrut tătă să pchice gios. Ș'o dzis :

— „Stăi, amu, nu mai dzice, că pchică frundza tătă“.

Și s'o luat și s'o dus pruncu, până la un staul și s'o băgat acolo de păcurar la un împărat. Și o fost un moș acolo păcurar și s'o cerut să-l lese și pe iel la oi odată. Ș'acolo o fost un zmău mai în sus și atunci iel o năpustit oile drept în grédina zmaului. Ș'o zinit zmău c'o falcă 'n cer cu una 'n pămînt, și numai vrea să l mînânce cu tătu. Ș'o dzis :

— „Lasă-mă, unchiule, că ț-oi tra[ge] un danț, că știu că n'ai giucat de mult“.

Atunci zmău o dzis :

— „De bghizoăș n'am giucat de când am fost tânăr“.

Apoi o prins băiatu să dzică. Zmău așa o giucat, că s'o băgat în pămînt, până 'n gerunche. Atunci băiatu o strigat :

— „Dă, bota me!“

Atunci bota așa o dat, de-o și sărit cele cinci capuri [ale zmaului]. Și s'o dus băiatu cu oile la staul. Ș'atata lapte o avut, douo părț o avut oile ce-o avut pân'atunci. [Nu știe continuarea].

Lecția — Gavrilă Rus, 23.

CLXXXIII

O fost un om sărac și o mîrs într'o pădure să-ș facă lemne, s'aducă de-a umăr acasă. O ghinit un om la iel, da lui i s'o depărut că nu știu ce fel de om îi ăla așa. L-o întreat că ce faci tu cu săcurea aici de tai lemnele alea? Omu cel sărac o răspuns că iel acolo a fa[ce] un rât frumos și a fa[ce] o mînăstire. Atuncea omu s'o priceput că ala nu-i curat, da dzice :

— „Da pe unde-i fa[ce] mînăstirea“ ?

— „Cam aici“.

— „Căt ăi cere dela mine să-ț dau, să nu faci mînăstirea aici“ ?

Omu o răspuns :

— „De mî-n-ai da o mîerță de galbeni, atunci nu fac“.

Dracu i-o răspuns că :

— „Ședz puțin aici ca să mînghiart ghiu“.

Atunci o ghinit cu o mîerță de galbeni și i-o dat omului. Da omu, dac'o prins de sac, o vădzut că nu poate să-i ducă acasă. Da o dzis că nu i-s treabă banii, da de mi-i duce tu acasă, atunci mă lăs de mînăstire. Dracu i-o făgăduit că i-a duce. Da cum o mîrs pe cale, așa o răsufat de greu dracu, de omu o sărit zece metri dela iel încolo. Când o tras răsufu în sine, o tras și pe omu 'n sine. Întreabă dracu pă om :

— „Dipce umbli tu așa pe cărare că fugi de mine?“

— „Da că așa mi-e de ciudă pe tine, de-m vine să fug, de să nu te nici văd“.

— „D'apoi cîn întorni înapoi cătă mine“ ?

— „Cîn mă duc cătă tine, im ghine să tăt trec pîn tine să te și omor“.

Da amu o fost aproape de sat, o 'ntrebat că :

— „În care casă șăzi“ ?

— „Da ia acolo, în căsuța aceia“.

Da o dzis dracu cătă om :

— „Că cum ii casa aceia, că-i hiie 'n acoperiș, să vede 'n pod“ ?

Omu i-o răspuns dracului că :

— „Amu oi acoperi de mi-a agiuta Dumnedzău, că numai de-o piele de drac m-i hiie“.

Atunci dracu o dat cu sacu de pămînt și o fugit și omu o rămas cu banii.

O ghinit înapoi dracu să ceară banii. Omu n'o vrut să-i deie. Ice dracu :

— „Așa o hi a tăi banii, că, de m'oi putea agiunge, atuncea o hi a tăi banii“.

Omu o răspuns :

— „Ieu, de m'oi lua după tine a cură, da așa oi putea fugi, de oi da cu pieptu de porțile iadului de tâte s'or urni acolo pe voi. Da am un copil, apo mă duc și țî-l arăt că-i tare zlobiu și pă ăla de l-oi agiunge, ghino după bani și țî-i dau. Da grij, că cîn țî-oi arăta unde doarme pruncu, da curgi după iel că cîn mă vede pe mine, fuge“.

O mîrs aproape de sat după ceva ghimpi, o știut unde doarme iepurile. Dac' s'o apropiat acolo, iepurile s'o și luat la fugă. Omu o dzis :

— „Ia-te după iel, de l-ei agiunge, să-l și omori și să ghii după bani“ !

O ghinit mai târziu dracu.

— „Da pututu-l-oi prinde“ ?

— „Da de unde l-oi prinde, că ala n'o cotate că-i ghimpi, n'o cotate că-i piatră, tăt una o luat la fugă și mi-am rupt un picior“.

O dzis dracu așa :

— „Cu asta n'am ieșit. Ieu te-oi spăria pă tine și tu pă mine“.

Atunci dracu l-o spăriat, că după moarte l-a pune 'n căldări și l-a hierbe pe om, l-a spânzura de limbă și mai multe lucruri grele i-o spus. Omu i-o răspuns că nu se teme nici de una de acele.

— „No, o dzis dracu cătă om, sparie-mă tu“.

Omu l-o legat la ochi cu o năframă mare și o chiebat femeia cu sucitoru cu care sucești plăcinte, să steie la spatele dracului. Și omu l-o prins de coarne pe dracu și tăt l-o invărtit așa de coarne și femeia tăt o dat cu sucitoru. Tăt l-o 'ntrebat :

— „Da nu te-ai spăriat nici amu?“

Atunci o luat femeia o săcure ș'o prins a tăia 'n dracu cu ascuțitu. Atunci o dzis dracu :

— „Deșchide ușa, să am pă unde mă duce, c'acum sânt bogăt de spăriat“.

Cărmăzana — Grigor Glodorean, 60.

CLXXXIV

De mult o fost soarele om. Ș'o fost rândunica o fată frumoasă. Și soarele o luat de soție. Da o avut și soacră rândunica. Și soacrăsa o mânat la ciumă după sîtă, să cearnă fărină pentru pască. O mărș mai întai la Luni și i-o dat o cute acolo. Apoi o mărș la Marț ș'o întrebat că unde șade ciuma. S'o dus apoi la Mîercuri și i-o dat o cloșcă cu pui acolo. S'o dus la Gioi și i-o dat o uiagă de lapte. [Du]p'aceia s'o dus la Vineri ș'o 'ntrebat iar că unde șade ciuma? Ș'acolo i-o dat un chieptene. Și dup'aceia s'o dus la Sămbătă. Ș'acolo Sămbăta i-o spus că să nu să bage'n casă să ceie sîta la ciumă, că o a mânca. Ș'apoi i-o spus că să meargă'n tindă și să ieie sîta, că-i în cămară și să fugă cu ea. Și o spus că cîn s'o lua după ea, s'arunce chieptinele, că s'a fa[ce] deal de ciont din chieptene. Și s'o dus la ciumă ș'o luat sîta ș'o fugit cu ea. Și s'o luat ciuma, — o fost o femeie hădă — după ie, cu calu. Și fata o aruncat chieptinele gios și s'o făcut deal de ciont și ciuma o ros dealu până ce o mai agiuns pe fată. Ș'o țipat și cutea și s'o făcut deal de pchiatră. Dup'aceia o ros și dealu ăl de piatră și iar o agiuns pe fată. Dup'aceia o țipat fata uiaga cu laptele gios, și s'o făcut apă mare de lapte. Și ciuma tăt o băut, până ce-o crăpat. Ș'apoi n'o putut fugi mai mult după fată. S'o dus fata acasă la soacră-sa și i-o spus soacră-sa să coate supt un lepedeu: o fost soarele. Ș'o vădzut că-i soarele așa de luminos ca o rujă de pe câmp. Atunci s'o și făcut rândunica ș'o zburat. Pân' atunci [soarele] o fost fecior așa ca aștilalț.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

CLXXXV

Iera odată un Țigan și s'o dus pă drumu țării călare, cu căldări pe cal. S'o tălnit cu'n păcurar și Țiganu ziseră: Cine i-ar dzice lui „domnu vodă“, da i-ar da un galbin.

Păcuraru se ghindise ce să facă iel, ca să-l căștigel pe Țigan. Iel o fugit înainte pe drum și s'o pus la un pod și s'o făcut orb. Cîn ghine Țiganu pe dript iel, păcuraru o dzis :

— „Năroc bun să deie Dumnedzău la domnu vodă“.

Țiganu ziseră :

— „Pi ce mă cunoști că-s domnu vodă?“

Păcuraru ziseră :

— „Pe sunetu armelor și pe tropotu calului“.

Țiganu merșeră și i-o pus un grițar în palmă. Păcuraru ghindise :

— „Bată-te Dumnedzău Țigan, că m'ai păcălit odată. Da lasă că te păcălesc ieu mai înainte“.

Păcuraru să duseră în fugă înaintea Țiganului. Și iară s'o pus la un pod. Și iară cân iera pe dript iel, iară-i dzise Țiganului:

— „Năroc bun să deie Dumnedzău la domnu vodă“.

Țiganu dzise:

— „Pi ce mă cunoști că-s domnu vodă?“

— „Pe sunetu armelor și pe tropotu calului“.

Iar i-o pus un grițar. Păcuraru dzisă:

— „Să hie domnu vod' cu sănătate. Ieu, ice-s orb de doi ani și nu văd, ș'am audzit că păru domnului vodă ie bun de leacuri de șters la ochi cu iel. Să faci bine să mi-l dai, să mă șterg la ochi“.

Țiganu dzise:

— „Bucuros, cum să nu“.

Atunci păcuraru îl și prinseră de păr, și trage și trage, da trage, până la una. De abia scăpără Țiganu. O luat la fugă pe drum. Să tâlniră cu alți Țigani care venia spre iel. Întrebară ceia Țigani. Da iel:

„Ajan, nejan,
C'acolo la pod,
Ieste o hărămidă oarbă
Și nimica nu te 'ntreabă,
Numa cum meri, te prinde'n labă.
Cinci zloți ș'o căldărușe 'nvărgată
Și de cap cât îi place“.

BCU Cluj / Central University Library Cluj Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

CLXXXVI

Când o umblat Dumnedzău și cu Sân-Chetru pe pământ, atunci o fost bghirău de borese, muierile-o poruncit atunci în sat. O imblat Dumnedzău și cu Sân-Chetru pe la căs ș'o dzis să-i lese de mas. Și dară omu ala i-o lăsat și i-o pus în pat. Da o fost numa omu singur acasă. Muieria o fost dusă'n sat ca bghirău. Ș'atunci, când o zinit acasă boreasa, atuncenică o'ntrebat că ce salăi o lăsat în casă de mas. Omu o spus că niște oameni năcăjiți. D'apoi o dzis:

— „Ce oameni mi-ai lăsat în casă de mas?“

Atunci o luat corbaci, l-o prins pă Petre și l-o bătut bine.

— „Doamne, dzice Petre, lasă-mă de cătă părete că pe mult m'o bătut pe mine!“

L-o lăsat de cătă părete și atunci femeia o dzis că'ncă pe cel de cătă părete n'o dat. Da amu a da. Ș'apoi o prins a da până la una ce s'o urit ie. Ș'atunci o dzis Sân-Chetru cătă Tatăl-sfânt:

— „Doamne, ice, fugim, c'amu-s gata, atăta m'o bătut!“

Ș'atunci o dzis Tatăl-sfânt cătă Petre:

— „Petre, să nu poroncească chescheneu la clop în vec!“

De atuncenică nici nu ieste bghirău de borese, fără oameni, care-s cumiț.

Boinești — Ion Popchilea, 50.

GHICITORI.

CLXXXVII

Mă sui ai pi-un dambuţ:
Vedeai moara lui Dănuţ,
Măcinând pe un grăunţ. — *Şoa-*
[*ricile.*
Bicsad — Toader Zoab, 16.

CLXXXVIII

Cimi ce-i, ce-i?
Am o casă văruiată,
Nicări nu-i găurită. — *Ou.*
Bicsad — Acelaşi.

CLXXXIX

Am o cămăruşă,
Plină de mănăruşă,
Pă nicări n'are uşă. — *Ou.*

CXC

Ce stă 'n cui
Şi n'are fund? — *Colacu, că-i cu*
[*gaură.*

CXCI

Ta-tău să suie pă mă-ta
Şi mă-ta fă foas. — *Perina.*

CXCII

Ciumu ce-i, ce-i?
Am o iapă,
Când o duc la apă,
Numa cioante cacă. — *Meliţa.*

CXCIII

De aici până 'n Certeze,
Tăt clopote cu râteze. — *Hameiu.*

CXCIV

Ciumu ce-i, ce-i?
Ce trabă la orice? — *Nume.*

CXC

Am un giunc
Cât lumea de lung. — *Drumu.*

CXCVI

Am un giunc roşu, :
Unde zace 'ntr'o sară,
Să cunoaşte 'ntr'o vară. — *Focu.*

CXCVII

Ciumu ce-i, ce-i?

Am o căţaluşă neagră,
Tăt dambu l-aleargă. — *Coasa.*

CXCVIII

Răge bica 'ntre hotară
Şi s'aude a noua ţară. — *Tunetile.*
Boineşti — Toate dela Gh. Birtoc, 19.

CXCIX

Bagă-ţi-o,
Scotu-ţi-o,
Pe la cur atingu-ţi-o. — *Suveica.*

CC

Roşia tătâne-tău
Bate neagra măneta. — *Para fo-*
[*cului în horn.*

CCI

Mă-ta nu se culcă,
Până nu se hurducă. — *Uşa, când*
[*o 'nchide.*

Călineşti — Toate dela Ion Bumb, 55.

CCII

Ciumel, ciumel
Ce nu stă 'n cui? — *Ou.*
Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

CCIII

Ce-i pătură
Şi nu-i plăcintă
Şi-i rotilan
Şi nu-i măr? — *Ceapa.*
Cărmăzana — Acelaşi.

CCIV

Cimu ce-i, ce-i?
Ce stă 'n cui
Şi n'are fund? — *Cununa.*

CCV

Cimu ce-i, ce-i?
Am douo raţă:
Una sboară peste casă,
Una nu poate de grasă. — *Grâu,*
[*când ciuruieşti.*

CCVI

Cimu ce-i, ce-i?
Am patru fraţ

Înt'o cămeșe,
Și tot fug
Și nu să mai ajung. — *Roatele*
[la car.

CCVII

Ce me[rge] 'n pod
Fără pchicioare? — *Fumu.*
Lecița — Toate dela Iacob Rus, 23.

CCVIII

Douo 'nguste 'ncârligate,
Douo late 'nlăturate. — *Foarfe-*
[cile.

CCIX

De aici până la Hust,
Tăt căldări cu fundu 'n sus.
Mușunoaiele.

CCX

Am un ciung
Cât lumea de lung. *Drumu țării.*

CCXI

Sus bat doburile,
Gios pchică negurile. — *Cân*
[cerne fărînă.

CCXII

Mă dusăi până la voi
Și-m dădu pă dinapoi. — *Scaunu.*

CCXIII

Nu mă culc,
ce nu mă hurduc. — *Ușa.*

CCXIV

ce-i, ce-i?
oafa cu purcei.
ce-i ci suge,
'N tufe fuge. — *Iepuroaia.*

CCXV

Am un cuptorieș
Plin de iepureș. — *Dinți 'n gură.*
Moișeni — Toate dela Ion Moiş, 61.

CCXVI

Ghine baci
Cu corbaci,
Bate moale
'Ntre pchicioare. — *Tocana.*

CCXVII

Cemu ce-i, ce-i?
Căldărușă 'nt'on pchicior,
De când o fo[st] moșu fecior.
Brozba de curechii.

CCXVIII

Cemu ce-i, ce-i?
Doi dau, doi stau,
Doi abat în pchierseci. — *Îmblă-*
[titorii.

CCXIX

Minte are,
Suflet n'are
Și trăe[ște] cu stâmpărare;
Cine nu ști, da l'invăță.
De-i gici, ț-o-i da o rață. — *Ceasul.*
Rața — Toate dela Vasile Băitanu, 47.

CCXX

Ciumu ce-i, ce-i?
Am un bou:
În fune naște,
În fune crește;
De nu le-î clăti,
Acolo a putredi. — *Pepenele.*

Rața — Iacob Ciorba, 8.

CCXXI

Tata-i verde, mam'uscat',
Pruncii tăț is crăț la cap. — *Vița*
[de vie.

CCXXII

Ciumu ce-i, ce-i?
Surceaua bradului,
Curva satului. — *Cetera.*

CCXXIII

Mă dusei în pădurice,
Aflai ouo de bobice,
Luai nouo, lăsa-i douo,
Ca bobicea să mai ouo. — *Pi-*
[cioicile.

CCXXIV

Țintă mândră
Șede 'n grindă
Și grăiește ungurește
Și nime n'o înțalește. — *Rându-*
[reaua.

Rața — Toate dela Marie Balaș, 20.

CCXXV

Ciumu ce-i, ce-i?
Am patru iepe:
Una cere vara,
Una cere iarna,
Una dzice că fie cum a fi. — *Caru,*
[*sania și giugu di la boi.*]

CCXXVI

Am o vacă:
Unde zace 'nt'o sară,

Să cunoaște 'nt'o vară — *Focu.*

CCXXVII

Ciumu ce-i, ce-i?
Lanț infocat
Peste cas'aruncat — *Cucurbău.*

CCXXVIII

Ciumu ce-i, ce-i?
Pana cocostârgului
Bate fundu târgului. — *Soarele.*
Trip — Toate dela Gheorghe Roștaș, 21.

B O C E T E.

CCXXIX

Draga mami Anuțucă,
Nu te duce de-acăsucă,
Că n'or avea pruncii mămucă.
Ca tine draga mami,
Alta nu ș-or dobândi.
Di-i imbla tăta lume,
Mămuliucă n'or ave,
Ce streinuț or rămâne,
Streini în tăta lume.
Rău mă doare irima,
De-m pare c'oi și crăpa,
Dacă văd căsucu ta:
Casă din patru scânduri,
Și casă fără făresti,
Ca pe noi să nu ne vedzi.
Draga mami Anuțucă,
Da ghină pe o sărucă,
Să vedz puii cum să culcă,
C'o rămas fără mămucă.
Nici au mamă, nici tătucă,
Numa iei is sânguruț.
Mai mult n'or avea mnilucă,
C'o rămas fără mămucă.
Da fa, mami, ce te-i fa[ce]
Și nu o chema pe mama,
Că la prunci te-a agiuta,
Că nici au mamă, nici tătucă,
Să-i agiute, guruliucă.
Dragii mami mititei,
Rămâne mama cu iei,
Da rămâne supărată,
Că care mamă i-o făcut,
Da nu-or vedea mai mult.
Da amu, draga mămucăi,
Da ghină pe o sărucă,

Că îi vedea cum să culcă,
S'or culca fără mămucă.
Căce cumu i-om griji,
Tă[t] cu mamă n'or mai hi.
Cărmăzana — Anuță Glodorean, 55.

CCXXX

Tinărelu mneiu frătiuț,
Ce nuntucă-i aiasta,
De-ț zine acasă popa?
La masă te-a cununa,
Că nuntucă-i de trii dzile,
Mnireașă nu-i nicărire.
Și cine te-o omorit,
N'aibă loc nici in pământ,
Numa de-asupra pe câmp.
Pe doi fraț ni-o stîngerit,
Că nici am mamă, nici tătucă,
Numa lumea streinucă;
Nici am fraț, nici am surori,
Numa grédină cu flori.
Că ci mă văd că n'am pe nim
Crapă irimuța 'n mine.
Crapă pământ să mă bag,
Că alta n'am ce să fac.

Moișeni — Marie Rus, 28.

CCXXXI

O găzducă, o mnilucă,
Da unde meri dela miñucă?
Da cum oi trăi 'n lumucă,
O, tu dragă, fără tiniucă?
O, că ieu s slabă, hăi găzducă,
Că m'o mâncat multe 'n lumucă.
Uă, spune, gazdă, la puiuț,
Să mni m'asculte pe mîne,
Că de nu-oi veni la tine.

O găzducă, o mnilucă,
Lasă-ț mânurile-acasă.
Să sape și să cosască,
Că-i păcat să putredească.
O găzducă, o găzducă,
Ce n'ai poroncit la maistări,
Să facă casă lărguță,
Să 'ncap și ieu cu tinuță,
Că nu rămâi numa de truduță.
Da unde-i ferestuica,
Când oi tre[ce], găzducă,
Să ai pă unde mă striga.
O, de lasă-mă, găzducă,

Lasă-mă 'n locuțu tău,
Că tâte le-oi plini ieu.
O ghină, găzducă, cu mine,
Ce m'oi fa[ce] fără de tine,
Că știi că nu m'o asculta nime.
Că nu m'o asculta puii,
Da la tine oi ghini.
O găzducă, o mnilucă,
Că mult rău m'o putut mânca,
De când o fost bătaia,
Că n'am avut nici o mniluță,
Numa la soră și la măicuță.
Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CÂNTECE DE LEAGĂN.

CCXXXII

A, a, a, pruncu mamii,
Culcă-te, dragu mamii,
Că ieu te-oi adurni,
Că țăduc somnu
Dela tâte păsările,
Dela vaci, dela vițai,
Dela pruncuț mititei.

Racșa — Mărie Mălancă, 72.

CCXXXIII

A-liù, puiu cucului,
Adă somnu pruncului,
Di la vaci, di la ghițăi,
Di la pruncuț mititai,
Care s'au legat de iei.

Racșa — Mărie Balaș, 20.

CCXXXIV

Și tu puiu cucului,
Adă somnu pruncului.
De cân somnu i l-ai dus,
Pruncu capu gios n'o pus.

Trăsolt — Mărie Gabor, 27.

CCXXXV

Culcă-te, puiuț de cuc,
Ieu te leagăn și mă duc;
Culcă-te, puiuț de domn,
Ieu te leagăn, tu n'ai somn.

Trăsolt — Mărie Huja, 35.

CCXXXVI

Culcă-te, draga mamii,
Te culcă la fărestuică.
Te scoală hăt in ziuică,
Mândra mamii păsăruică,
Că ța da mama țătucă,
Mândra mamii mititelucă.

Trăsolt — Măriucă Piț, 9.

CCXXXVII

Puiu mamii cel mai bun,
Culcă-te, nu te scula;
A-liu-leà puiu mamii,
Culcă-te, doar îi durmi.

Tur — Văsi Lupiscă, 11

JOCURI DE COPII.

CCXXXVIII

DE-A TUPU.

Unu să ține de ochi să nu vadă nimic, alți mărg, s'ascund, să

nu-i afle. Apoi când strigă: „Tu-pu-i“? ceialalt strigă: „Tup“! Ș'apoi me[rge] să-i coate. Ș'apoi care poate fugi unde-o tupchit

celalalt, îl ştopchieşte cu ştopchit ş'apoi ăla strigă :

Sită deasă,
Hai acasă!

Ş'apoi dacă zin, apoi îl ştopchieşte şi celalalt. Ş'apoi îl mai ştopchieşte de trii ori. Şi dacă poate de trii ori pă unu să-l ştopchească al ce-o tupchit, atupcheşte ala care-i de trii ori ştopchit. Bicsad — Toader Zoab, 16.

CCXXXIX

DE-A STRAIȚA.

Ne punem şîr, cu mănurile la spate, punem straița'n mână la unu ş'apoi darem pe celălalt. Apoi fuge roată pe lângă cerc, apoi vină iară la locu.

Tur — Mihai Goia, 11.

CCXL

HOP DE-A MANDIA-MANDIA.

Să strâng copii mult, v'o dzăce, şi să țin doi de mână şi stau de chilin; aceia sânt portari. Copiii trabă să treacă pe sup mână lor. Şi pe cel dinapoi, dacă-l pot prinde, i-a portarilor, până rămân doi din cei mai mult, ş'apoi aceia doi care rămân, aceia sânt portari. Când sânt în apropierea lor, atunci strigă verşu :

Hop de-a mandia-mandia,
Ce ți-i bună mandia?
Am ghinit după tei.
A cui i teiu?
A Păsăranului.
Ce dai vama?
Oluțu cu apa,
Şatra şi vatra.
Pe cel dinapoi,
De li-i putea prinde,
A hi a tău.

Racşa — Petre Leuşcă, 15.

CCXLI

DE-A LUPCHI 'NTRE OI.

Tipă tăţ pruncii clop şi straiță şi halube. Oile-s în mînjloc şi

lupchii la o margine. Şi câni iar la o margine. Dacă sânt şapte prunci, trii is lupchi, trii câni şi unu-i păcurar. Şi lupchii ghin la oi. Şi păcuraru azmuță cu câni. Şi câni sar şi apăra oile, dacă pot apăra. Şi lupchii, dacă pot, fură până le pot fura tăte, le iau în mână. Apoi să şchimbă, să fac lupchii câni şi câni lupchi.

Racşa — Acelaşi.

CCXLII

Un prunc şade gios. Ceialalt pun degetele la iel pe cap. Şi unu strigă :

Ineluşu 'nvarteluşu,

Ghici p'a cui deget am pus?
Ş'apoi dacă ghice[şte], acela care-i gios atunci să scoală iel şi stă acela a cui o fost dejetu.

Racşa — Acelaşi.

CCXLIII

DE-A MĂȚA OARBĂ¹⁾.

Ne legăm cu un chischineu la ochi ş'apoi imblăm după prunci, ş'apoi merem la uşa casii şi darem cu pumnii :

Cine m'o legat,
Să mănănce-un căcat!

Ş'apoi măm după prunci. Şi dacă-i prindem, îi legăm noi pe iei la ochi. Şi tăt mereu.

Tur — Văstii Lupiscă, 11.

CCXLIV

Cum să numără pruncii căn să gioacă :

Unu me
Doni me
Tri cucule
Mi cule
Dzaille
Paile
Țândura

¹⁾ La Trăsolt i se zice „de-a mătu orb”. La Cărmăzana, bătrânul Grigore Glodorean ne spunea că jocul se numea pe vremea lui „de-a urbariu”.

Mândura
Terebuc
Tiuc.

Racșa — Petre Leușcă, 15.

CCXLV

Uru
Dori
Triri
Pari
Cinca
Rinca
Iova
Slova
Terebuc
Tiuc.

Racșa — Același.

CCXLVI

Antantinu
Soracatenu
Eliu
Veliu

Bam
Buf.

Boinești — Petre Popchilea, 18.

CCXLVII

Ani
Duni
Trini
Pani
Cinca
Rinca
Hova
Slova
Ghici
Tu.

Boinești — Gheorghe Birtoc, 19.

CCXLVIII

Joc, care poate dzice mai cu
spor:

Capră neagră
Sui'e'n cinci,
Clinciu nu să crap'a'n cinci,
Capu caprii
Crap'a'n cinci.

Racșa — Petre Leușcă, 15.

DESCÂNTECE.

CCXLIX

DE AUBAȚĂ.

Aubață de nouo dzile.
Aubață de optu dzile,

.....
Aubată de o dzi,
Aubață nici de o dzi.

Acolo nu giunge,
Acolo nu dureș,
Acolo nu ruși,
Acolo n'albestrî.

Mare ieșt cât un munte,
Fa[ce]-te-oi mic cât un grăunt
[de mac.

Bicsad — Irincă Morșan, 57.

CCL

DE MNILOSTIVE.

Să luără nouo moroñ,
Și nouo strigoñ,
Pe cale,

Pe cărare,
Și s'adunără cu Maica Sfântă.
Și Maica Sfântă dziseră cătă iele :

— „Voi moroñ,
Voi strigoñ,
Unde merăț?”

Iele dziseră:
— „Noi merem la Petre,
Să-l săgetăm,

Irimă de pai să-i punem,
Sângele să i-l bem,
Carnea să i-o mîncăm“.

Și dziseră Maica Sfântă:

— „Ho, ha!
Voi acolo nu vă ducetș,
Ce merăț în marea,
Că ieste-o mreană'n mare sânge-
Sângele i-l beș, [roasă,
Carnea i i-o mîncatș,
Irimă de paie îi puneș!”

Bicsad — Irincă Morșan, 57.

CCLI
DE OBRÎNTIT.

Tragăn de nouă zile,
Tragăn de optu zile,
.....
Tragăn de o dzi,
Tragăn nici de o dzi,
Tragăn mare cât on munte,
Fă-te mînicuț cât o linte,
Cât un grăunț de păsat,
În patru crăpat,
Cele patru 'nt'alte patru.
Atunci coace și sparge,
Când-ei coace și-i sparge'n iast'
[peatră.
(Descânt cu pchiatră din vale).
Racșa — Marie Mălancă, 72.

CCLII
DE DURERE DE CAP.

Ceas bun,
Ceas rău,
Soare ce 'ncunte[ști],
Soare ce-amețe[ști],
Soare cu strânsoare,
Soare cu gălbineală,
Ghine alege,
Ghine culege,
Din mață,
Din brață,
Din irimă,
De sup irimă,
Din tăte 'ncheieturițele,
Din tăte măduuțele.
În coajă de nucă infăcoa-oi,
În mare țipa-oi.
Acolo să pchieie,
Acolo să răspchieie,
Ca roua de soare,
Ca spuma pe mare,
Ca știopchitu su pchicioare.
Ion să rămăie curat,
Lumîinat,
Ca auru strecurat,
Ca grâu vânturat,
Din ceasu de amu,
Și din ziua de astăzi nainte.
(Descânt cu chescheneu la cap.
Sufli pîn iel).
Racșa — Marie Mălancă, 72.

CCLIII
DE DEOCHI.

Să luără
Pe cale,
Pe cărare,
Tăt cântându-să
Și voietându-să.
Să tâlni
Cu nouo deochietori,
Cu nouo descântători.
Strigă Maica ceriului,
Din poarta raiului:
— „Ce te cânt,
Ce te voaieț?”
— „Cum nu m'oi cânta,
Cum nu m'oi voieta?”
Că m'am tâlnit
Cu nouo săgetători:
Cu săgeta m'o săgetat,
Cu deochiu m'o deochiat“.
— „Taci, nu te cânta,
Nu te voieta,
Că ieu ție
Ț-oi descânta,
Până leac și vac ț-oi afla.
De te-o deochiat bărbat curatū,
Necuratū,
Pruncu curatū,
Necuratū,
Boreasă curată,
Necurată,
Fată curată,
Necurată,
Crăpe-i-să țatele
Pchice-i cosițele“.
(De nouo ori în apă cu nouo
cârbuni.)

Boinești — Ion Popchilea, 51.

CCLIV
DE DEOCHI.

Mă luai pă cale,
Pă cărare,
Mă tâlnii cu nouodzăci și nouo
[de moroi,
Cu nouodzăci și nouo de strigoi:
— „Un'e mereț, voi moroi?”
— „Că noi merem la Ion,
Cu carnea lui să ne hrănim,
Cu sângele să ne-adăpăm,

Ceas de moarte să-i lăsăm“.

— „Ieu vă sorocesc,
Cu sorocu mîieu,
Și cu-a lu Dumnedzău,
C'acolo nu meret̃.
Mănâncă pâne de cenușă
Și lapte de cătușă.
Meret̃ tunând și fulgerând,
Pe supt altaru popchilor,
Pe supt mormântu morților;
Meret̃ la mare,
Că ieste mreană grasă
Și frumoasă,
Carnea i-o măncaț,
Ceas de moarte lăsaț.
Așa să s'aședze tăte relele
Și tăte durerile,
Cum s'așadză soarele,
De la cină 'nainte“.

(Să descânt̃ numa'n apă și să
țipi nouo cărbuni în foc: țipi nouo
cărbuni, faci cruce și descânt̃;
țipi opt, faci cruce și descânt̃,
și tăt așa.)

Racșa — Mărie Mălancă, 72.

CCLV

DE DEOCHI.

(Cându-i beteag pruncu 'n
casă, apoi me[rgi] la fantână
ș'aduci apă nouo, de-atunci tragi,
cu'n pahar și faci focu și iai nouo
cărbuni și gici: nouo, optu, șapte,
șasă, cinci, patru, trii, doi, unu,
nici unu. Bună și la marhă. Dai
la vacă apă pinte coarne).

Doamne, Sântă Mărie, Maică
Să luă omu negru, [Sântă!
Dela casă neagră,
Cu săcure neagră,
Pusă de-a umăru negru.
Ghini la casa neagră,
Sufală 'n focu negru.
Să făcură patru lenii negră,
Dusă la pădure țalharilor,
La pădure Garaleului,
De mine-i hi descântat,
Dumnedzău leacu i-o dat.

Cărmăzana — Anuță Glodorean, 55.

CCLVI

DE DEOCHI.

Pe Măria o 'ntâmpchinat
De ochi ochese,
De ochi mîieru,
De ochi căprii,
De boreasă curată,
Necurată,
De bărbat curat,
Necurat,
De fată curată,
Necurată,
De fecior curat,
Necurat,
De Țigan curat,
Necurat,
De Țigancă curată,
Necurată,
De Jid curat,
Necurat,
De Jidoucă curată,
Necurată,
De văduă curată,
Necurată,
De văduoñ curat,
Necurat.

Cine cu lac (?) cum o cătat,
Să-i crepe țatele,
Să-i pchice costițele,
Măria să rămăie curată,
Lumînată,
Ca argintu cel străcurat,
Ca grău cel vânturat,
Ca Dumnedzău să-i coate leacu.
(Țip cinci cărbuni în apă, apoi
dzic besedele ăstea).

Cărmăzana — Măricuța Paul
lu Simian, 51.

CCLVII

DE DESFĂCUT.

Doamne Sfântă Mărie, Maică
Hecte ciuisă buisă, [Sfântă!
Cu coarnele întoarsă,
Cu budzele roasă,
Cu limbă de păsat,
Cu gură de căcat,
Că ieu vă hegnesc,
În codrii pustii,

Unde măţ negru nu mfaună,
 Unde pasăre nu chiuie,
 Măţ negru nu s'aşeadză.
 Acolo să v'aşedzat,
 Acolo să v'alinaţ,
 Pe mine să mă lăsaţ
 Curată,
 Lumînată,
 Ca de Dumîedzău lăsată.
 Io să rămâi
 Cum m'o lăsat Dumîedzău,
 Ca'n ceasu cum m'am născut,
 Dumîedzău m'o făcut.
 Aşa să rămâi,
 Curată,
 Lumînată.

(Să face la care-i beteag rău
 şi zace la pământ, dacă-l doare
 capu şi mînurile şi pchicioarele
 şi nu-ş află leacu. Treabă o se-
 cere şi fuse, douo, şi cuţit şi
 perie, de care face cânepă, şi o
 pchiuă. Iei cămeşa de pă om şi
 o pchisedz în pchiuă cu maiu.
 Ş'apoi îi mai trece. Stângi căr-
 buni şi să udă cu apa pă cap
 şi bea de trii ori din ea).
 Cărmăzana — Anuţă Glodorean, 55.

CCLVIII

DE DESFACUT.

(Cân sânt făcături, o dai în iele,
 pă izmene desfă: o ţipă gios,
 o 'ntoarce pă dos şi fă plocoane
 şi-ş fă cruce, în mîijlocu căsii,
 între praguri; lângă izmană ieste
 cociorvă, săcure, fusă, secere,
 lopată, sfreghel, perie).

Doamî' agiută, Doamî' agiută,
 Că nu imblu a fa[ce],
 Ci imblu a desfa[ce],
 Cu nume lu Ion.
 Cine i-o făcut c'o mână,
 Ieu îi desfac cu două;
 Cel ce i-o făcut cu două,
 Ieu îi desfac cu trii,
 Cel ce i-o făcut cu trii,
 Ieu îi desfac cu patru,
 Cel ce i-o făcut cu patru,

Ieu îi desfac cu cinci,
 Cel ce i-o făcut cu cinci,
 Ieu îi desfac cu şasă,
 Cel ce i-o făcut cu şasă,
 Ieu îi desfac cu şapte;
 Cel ce i-o făcut cu şapte,
 Ieu îi desfac cu opt;
 Cel ce i-o făcut cu opt,
 Ieu îi desfac cu nouă;
 Cel ce i-o făcut cu nouă,
 Ieu îi desfac cu mînurile cu
 [amândouă].

Domî' agiută că nu imb[lu]'a
 Ci umblu a desfa[ce] [fa[ce],
 Cu nume lu Ion.

(Pui mîna pă secere, pă fuse,
 pă tăte, tăte-s în mână amu, pe-
 ria gios cu dinţi 'n sus. Cu iele
 'n mână strigă:)

Ciursă, bursă,
 Din pădure-adusă,
 Cu buzele 'ntoarsă,
 Cu coarnele 'ntoarsă,
 Pe perie pune-te-oi,
 Fusele băgaţi-le-oi,
 Pin irimă scoate-ţi-le-oi,
 Cu cociorva petre-te-ui,
 Cu săcurea tăie-te-ui,
 Cu sfreghelu sfregheli-te-ui,
 Cu secere secera-te-oi.
 Ciursă, bursă,
 Mereţ dela casa me,
 C'acia n'aveţ băutură,
 N'aveţ mîncare.
 Vă ducet de pe casa me,
 În Vârvu.. garilor,
 C'acea v'or adăpa,
 C'acolo sânt căţai
 Mănăntăi.

Ş'acea v'or da de mîncat şi de
 [băut].
 Ion rămâne chistaş, cu Dumîe-
 [dzău].

(Izmană ceia să pune pă pe-
 rie deasupra, să steie acolo su
 pat, o dzî şi o noapte, ş'apoi o
 ie pă iel).

Moişeni — Ion Moiş, 61.

CCLIX
DE LAPTE.

Sântă Mărie, Maică Sfântă!
Mă luai dimineața,
Cu Vireag de-ampruor,
Pe iarba neciuntată,
Pe roua nescuturată,
Să hrănească trupu,
Să-ș imple ugeru,
De tăt bunu iei,
De tătă mana iei.
Mă loghii cu nouădzăci și nouă

[de săgetători,

Nouădzăci și nouă de stricători,
Nouădzăci și nouă de deochitori.
Măna pe coarne i-o țipat
Și tăt bunu i l-o luat.

Ș'o rămas săgetată
Și stricăată.

Tă[t] răge și țihue.

Nime 'n lume n'o aude,

Nime 'n lume n'o vede,

Numai Sfânta Măriă, Maică

Din poarta ceriului, [Sfântă,

De-a dreapta Tatălui:

— „Ce bai ai tu Vireag,

De răgești“?

— „Cum n'aș răgi,

Cum n'aș țihăi,

Că m'am loghit,

Cu nouădzăci și nouă de stri-

[cători,

Cu nouădzăci și nouă de săge-

[tători,

Cu nouădzăci și nouă de de-

[ochitori.

Măna pe corn ni-u-o țipat

Și tot bunu mîi l-o luat“.

— „Oho, oho, nu răgi,

Oho, oho, nu țihui,

Că luat-e oi

Și te-oi duce

La tău lu Liordan,

La fântăna lu Rusalim,

C'acolo apa-i lăptoasă,

Iarba-i fruptoasă.

Bine imple-te-oi,

Bine 'ncărca-te-oi,

De tăt bunu tău,

De tătă mana ta,

Din vârvu coarnelor,

Până 'n vârvu coadii.

Din vârvu coadii,

Până 'n vârvu coarnelor.

Ugeru

Ca ghideru,

Tățele,

Ca bucinu,

Sămăchișă,

Ca pelița, ca de ceapă;

Smântâna,

Ca aluatu.

Că mie a nimunii nu-mî treabă,

Cât un grăunț de mac,

În patru crăpat.

Ca Dumnedzău sfântu să-i coate

Frumos cum o fost, [leacu.

Vireag să rămăie curată,

Lumînată,

Ca argintu cel strecurat,

Ca Dumnedzău să-i coate leacu“.

(Iai tărăte de grău cu trii de-
gete, de trii ori cu câte trii de-
gete, cu mâna dereaptă și le pui
pe un talger și mergi și rumpi
o crăcuță de prun verde cu frunze,
ș'apoi spui descântecu. Ghine
laptele 'napoi cum o fost).

Cărmăzana — Măricuța Paul
lu Simian, 51.

CCLX
DE VACĂ.

Să luără vaca

Pe cale, pe cărare,

Pint'o pădure rară

Ciuplecând săcară,

Tăt cântându-să

Și văietându-să.

Să tălni

Cu nouo bobonitori,

Cu nouo descântători:

— „Ce te cânt tu vacă“?

— „Cum nu m'oi cânta,

Că mî-o luat

Bunu mîneu

Și laptele mîneu.

— Taci, nu te cânta,

Nu te voieta,

Că io țî l-oi striga

Și iară va 'nturna.
 De l-o luat la oi,
 L-aduc dela oi;
 De l-o luat la vaci,
 L-aduc dela vaci,
 De peste nouo țări,
 De peste nouo hotări.
 Ugeru, ca zideru,
 Țățele, ca bucinu;
 Așa să sie vaca de mulgătoare,
 Ca vaea de curgătoare“.

(Să descântă la vale unde cură
 apa, cu cuțitu o cu săcere. Și
 trabă a pune 'n donița de muls
 fărină și sare. Ș'apoi trabă pusă
 donița afară, la grajd, să pchice
 roua pă ie. Și dimineța, până
 ce n'o răsări soarele, s'o deie
 la vacă. Și când a mulge, să
 tragă trii cărbuni de foc în do-
 niță, să mulgă pă iei. Și săcere,
 s'o 'nfoace la capăt, în jar și să
 mulgă pă săcere d-a 'ncrucși,
 în cornuri, să pchice pe vârvu
 săcerii).

Boinești — Mărică Sîma, 40.

CCLXI

DE FLOAREA BETEȘĂGULUI.

(Iese rană pă obraz, pă pchi-
 cioare și umflătură la ochi, s'a-
 runcă la ochi, la nas).

Să luără douo sfinte albgînuci
 La câmpu cu flori.
 O, Maică sfântă,
 Acolo nu mereț,
 Vă duceț la Mărie,
 Culegeț tâte 'nflăturițele,
 Tăte rușețele,
 Tăte bubuțele,
 Tăte ghindrușurile.
 Cu guruța le sugeț,
 Cu aripchioarele le ștergeț.
 Măriuță să rămăie curată,
 Lumînată,
 Ca și grâu vânturat,
 Ca argintu străcurat,
 Ca mă-sa ce o 'băiat.
 Nimnică nu i-o fost,
 Nimnică să nu-i hie,

Din ceasu de-amu.
 Dumnedzău i-i deie leacu,
 Da nu după gura mea,
 Ci după voia Tatălui.

(Să descântă cu rujită galbină
 și-un groștiur de vacă care să
 ia de pă oală. Descânt și să unge
 pă obradz unde-i rana ceia).

Racșa — Ohimă Berende, 57.

CCLXII

DE FLOAREA BETEȘĂGULUI.

(Să umflă nasu și fața să ru-
 șește).

Să luără Țiție
 Pe cale, pe cărare.
 Când o fost la mnedză-mnedzi
 Să 'ntalni cu-o fată mare, [cale,
 Cu-o rujă mare:
 — „Unde meri, tu, fată mare,
 Cu ruja, cu acea mare“?
 — „La Țiție,
 Să o vindec de bube,
 De cele rele,
 Ca să pchieie,
 Să răspchieie,
 Cum pchiere roua de soare,
 Și ștopchitu su pchicioare“.

Trăsolt — Marie Huja, 35.

CCLXIII

DE SĂGETĂTURĂ.

(S'aruncă o la pchicior, o la
 mână, să imflă, să fă bubă. De
 la bosorcoi ie).

Doamne Sfântă Mărie, Maică
 Să luără Ion [Sfântă!
 Dela casa lui,
 Dela masa lui,
 Să-ș imble imbletele,
 Să-ș grăiască graiurile,
 Să-ș gioace danșurile.
 Cîn fuse la mnedz de cale
 Să tălniră
 Cu nouădzăci și nouă de săge-
 [tători,
 Cu nouădzăci și nouă de mîi-
 — „Un'e mereț voi [rători,
 Ochitori și mîirători“?

— „Noi merem la mâna lu Ion,
C'am audzit
Că la față-i frumoasă,
La carne vârtoasă“.

— „La mâna lu Ion nu meret,
Că la față nu-i frumoasă,
La carne nu-i vârtoasă.

Meret în mare,
C'acolo iese-o mreană mare,
Solz pe sine n'are.

La ceia irima s'o mâncaț,
Sângele să i-l beț.

Mâna lu Ion
Să rămâie curată și lumînată,
Ca maică-sa ce i-o dat,
Ca Dumnedzău ce-o lăsat.

Mâna lu Ion să s'aședze
Tete deochiăturile,
Tete mîrăturile,
Tete coptăturile,
Ca cum s'așeadză sfântu soare
Cu radzele sale.

(Să descântă de nouo ori, în
mîere de stup, o în ai, apoi să
unge cu iele p'acolo).

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCLXIV

DE SĂGETAT.

Sântă Măriă, Maică Sântă!

Pe Mărica o tîmpchinat,

Nouo muroî,

Din nouo sate,

Nouo strîgoî,

Din nouo sate,

Morăind,

Horăind,

Apa tulburându-o,

Pchietrile fărîmându-le,

Hainele rupându-le,

Din rochi albe țipând,

Din cisme albe tropotînd,

Pin săii bisericii intrînd,

Pe supt altar ieșînd.

— „Un'e meret, voi,

Nouo muroî,

Din nouo sate,

Nouo strîgoî,

Din nouo sate“?

— „Merem la Mărica,

C'o am audzit asară,

P'afară,

Rădzând,

Hohotînd,

Mare voie-ș făcând,

Sângele să i-l bem,

Carnea să i-o mîncăm,

Ceas de moarte să-i cotăm,

Cioantele'n pămînt să le băgăm“.

— „Ieu vă sorocesc,

Cu sorocu mîneu,

Și cu a lu Dumnedzău

Și cu a lu Sântă Mărie:

Meret,

În coasta Garaleului,

C'acolo sânt

Niște ciute negre,

Frumoasă,

Cărnoasă,

Sângioasă,

Sângele-l beț,

Carnea o mâncaț,

Cioantele'n pămînt le băgaț,

Ceas de moarte le cotaț,

Că ieu vă sorocesc

Cu sorocu mîneu,

Și cu a lu Dumnedzău,

Cu Sântă Mărie

Și cu Hristos,

Ca să rămâie

Curată,

Lumînată,

Ca Dumnedzău să-i coate leacu“.

Să țipă cinci cărbuni pe apă,

cum s'a tra[s] din fântână. Îi dă

de trii ori să cușeiască, de trii

ori și să pună și pe irimă).

Cărmazana — Măricuța Paul lu
Șimian, 51.

CCLXV

DE ȚEAS RĂU.

Doamne Sfântă, Mărie Maică

Ieși ceas rău, [Sfântă!]

Din spatele lu Văsi,

Din carne, pchiele,

De pe su pchiele,

Din coaste,

De pe su coaste,

Din carne,

De pe su carne,
 Din mânuri,
 Din pchicioare,
 Din fețele obrazului,
 Din cărnile nasului,
 Că cu focu frige-te-oi,
 Cu tămâie afuma-te-oi,
 În coajă de nucă mare,
 Neagră
 Înfăca-te-oi,
 În mare arunca-te-oi,
 Acolo să pchiei,
 Să răspchiei,
 Cum pchiere roua de soare,
 Și știupchitu su pchicioare,
 Din ceasu de amu-ia
 Și din dziua de astăz.

Prilog — Mărică Leușcă, 53.

CCLXVI

DE GÂNDAC.

Sfântă Mărie, Maică Sfântă,
 Stăi Doamne,
 Întru agiutoriu,
 Să poci blăstăma,
 Asta zierme rău,
 Asta zierme de nouo feluri,
 Cum o blăstămat Maica Sfântă
 [pchietrile,

Că'n sus n' o crescut,
 Rădăcină n' o făcut.
 Atunci să nepoastă verin în tine
 Când p'ingă soare
 Roată, roată s'a'nvarti
 Și verin a neposti.

(De nouo ori. Ieste un buru-
 ian, sclipăț, iai apă în clop, o în
 păhar, i-l dai la marhă cu apa,
 pă gură.)

Moișeni — Ion Moiş a Tomii, 28.

CCLXVII

DE GÂNDAC

(când mușcă marhă ori ūom).

Sfântă Mărie, Maică Sfântă!
 Pe Mărica o'ntămîinat,
 Mușcătură de gândac,
 De gândac galbăn,
 De gândac negru,
 De gândac cu perț,

De gândac roșu,
 De gândac alb.
 Mușcătură de nouădzăci și nouă
 [de șărpchi,
 Mușcătură de nouădzăci și nouă
 [de gândaci,
 Mușcătură de nouădzăci și nouă
 [de mușcături,

Atunci să infli,
 Atunci să bugedzăști,
 Când ei infla
 În solnița cu sare,
 În oala cu mâncare,
 În locu cu focu,
 În stratu cu bosiiocu.
 Ieu te-afurisăscū
 Cum o afurisit Santă Mărie
 Pchietrile,
 Că nici o făcut rădăcină'n gios,
 Nici o crescut în susū.
 Mărica să rămăie lumîinată,
 Ca argintu cel străcurat,
 Ca Dumînedzău Santu să-i coate
 [leacu.

Cărmăzana — Măricuța Paul lu
 Sîmian, 51.

CCLXVIII

DE UNGHIE LA OCHI.

(Ca albața, da la unghie ochiu
 rămăne mândru.)

Unghie căcată,
 Unghie spurcată,
 Unghie pchișată,
 Unghie mățască,
 Unghie cănească,
 Unghie lupască,
 Unghie hulpască,
 Unghie ursască,
 Unghie iepurască,
 Unghie de nouo neamuri,
 Unghie de nouo feluri,
 Unghie care ruș[ște],
 Unghie care albestre[ște],
 Că te-oi pune în două faci,
 Și te-oi infăca,
 Cu foarfecile te-oi rătunza,
 Cu cheptine te-oi cheptăna,
 Pune-te-oi su pchicioare,
 Să pchiei,

Să răspchiei,
Cum pchiere roua de soare,
Ca știupchitu su pchicioare.

(Descânt de nouo ori, apoi la capăt treab' a știupchi de trii ori in ochi cu bagău).

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCLXIX

DE MĂRIN.

Pă Vireag o timninat,
Mărin de nouo feluri,
Și de nouo neamuri.
Atunci să înfli,
Atunci să bugedzăști,
Când ei înfla,
În solnița cu sare,
În oala cu mâncare,
În căciulia aiului,
În floarea urgicii,
În plôscănița cânepii.
Și ieu afurisăscu,
Cum o afurisit Sântă Măria
Pchietrile,
Că nici o crescut in sus,
Nici o făcut rădăcină'n gios.
Vireag să rămăie curată,
Lumfnată,
Dumnedzău Sântu să-i coate
[leacu.

(Să ia un mnedz de pchiatră
înt'o cârpă de mătasă, ca să să
moaie umflătura dela uger, ca
mătasa.)

Cărmăzana — Măricuța Paul lu
Simian, 51.

CCLXX

DE GHIUNGHURI.

Doamne, Sfântă Mărie, Maică
[Sfântă!

Să'nsoară muscă muiică,
Și duce pă muscă mare
Fă mujucaș mare,
Nouo saci de grâu,
Nouo buț de ghin,
Și nouo tauri
Și nouo mascuri
Și câte mușticuță
Și câte furnicuță.

Tăte'n nuntă le-o chemat,
Numa pă ghiunghiu vrăjmaș
Nu l-o chemat.

La tabără s'o'nturnat
Și'n mare s'o aruncat.

Acolo să pchiei,

Să răspchiei,

Cum pchiere roua de soare

Și ștopchitu su pchicioare

Din ceasu de-amu-ia

Și din sfântă dziuă de astăzi.

Prilog — Mărică Leușcă, 53.

CCLXXI

DE MOIMĂ.

Moimă moimată,
Bubă spurcată,
În coajă de nucă desfăcată,
În mare roșie-aruncată,
Hăș, moimă, de-acole,
Că te-agiunge o drugă lungă,
Căci te-agiunge,
Te și'mpunge.

(Împungi cu plăcintoriu acolo
unde-i buba și pásăiești acolo unde-
de-i buba.)

Raçașă — Irincă Danilovici, 46.

CCLXXII

DE SCLINTIT.

Să luără Iuon,
Dela casa lui,
Dela masa lui,
Să tâlniră
Cu podu de-aramă.
Iuon pe pod o pășitū,
Pchioru i s'o sclintit.
Iuon o prins a să cânta,
A să văieta,
Nime'n lume nu l-o vădzut,
Nu l-o audzit,
Numa Măicuța Sfântă,
Din poarta raiului,
De dreapta Tatălui:
— „O ho, Iuon,
Nu te cânta,
Nu te văieta,
Că pchioru ți s'o vindeca.
Așa s'aduie ciont cu ciont,
Pchiele cu pchiele,

Măduă cu măduă,
 Scăhiță cu scăhiță,
 Sânge cu sânge,
 Oasă cu oasă,
 Ca cum s'adună
 Pământu
 Primăvara,
 Că boii-l ară,
 Porcii-l sapă.
 Pământu iară s'adună la olaltă,
 Pchioru s'adună la olaltă“.

(Să ia lut dela țâțana ușii cu
 cuțitu și cu inel de aramă. Inelu-l
 pune în deget și cu vârvu cuți-
 tului împregiur la locu sclintit;
 lutu îl pui de unde-l ia).

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCLXXIII

DE MĂTRICI.

Mătrice mătricită
 Du-te, tu, cățe turbată,
 Din capu lu Iuon,
 Din creerii capului,
 Din fețele obradului,
 Din țeghile nasului.
 Din cupele măselelor,
 De-acolo bghine te-aleje,
 Bghine te culeje,
 Că cu secerea secera-te-oi,
 Cu cuțitu tăia-te-oi,
 Cu fusu străpunge-te-oi,
 Cu lingura rade-te-oi,
 Cu foarfecele forfăca-te-oi,
 Cu cheptenile cheptena-te-oi,
 Cu mătura mătura-te-oi,
 În coaje de nucă te-oi băga,
 'N mare roșie te-oi arunca,
 Acolo să chei,
 Să răschei,
 Ca roua de soare,
 Ca știopchitu su pchicioare.

(Să fa[ce] cu seceră, cu cuțit,
 cu fus, cu lingură, cu paie din
 mătură, cu foarfecii și cu cheptine.
 Le ții în mână și faci la dreapta).

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCLXXIV

DE ZGAIBĂ.

(Aceia-i bubă: ie numa cât acu,
 da tare rău doare. Să fa[ce] la
 grumaz, or la mână).

Tu bubă neagră pă neagră,
 Tu bubă dulce ca mńerea,
 Tu mai amară ca hieria,
 Tu acolea nu coace,
 Tu acolea nu sparge,
 Acolea nu ruși,
 Acolea nu albestri,
 Acolea nu 'negri,
 Acolea nu lăcui,
 Că ieu cu argintu te-oi impre-
 Vârvu tău ți s'a usca, [giura,
 Rădăcinele-or săca,
 Că Vășii nu-i de tine,
 Că șade'n casă frumoasă,
 Și bea apă tulburoasă.
 Da te du la cel gras crăios,
 În perinoi te-a culca,
 Cu ghin roșu te-a adăpa,
 În coaje de nucă te-a 'nfăca,
 În mare te-a arunca.
 Acolo să pchiei
 Acolo să răsphiei,
 Cum pchiere roua de soare
 Și știopchitu su pchicioare.

(Să fa[ce] cu ban de argint,
 cine are, or cu inel, or cu ce,
 numa să hie de argint. Cu banu
 împregiuru bubii, cum me[rge]
 soarele, în drept).

Racșa — Ohimă Berende, 57.

PRACTICI MAGICE.

CCLXXV

În Vinerea de Ispas să iau patru-cinci fete și o babă bătrână
 și să duc la Corce, o pădure mare cât un sat, și ieu palincă, o giu-
 mătate, de-acasă și fac plăcinte și iau mńere la sine, și iau coj de

ouă sfințite de care-s dela Paști, și iau apă sfințită int'o uieguță, și int'o uieguță iau un pchic de ghin și după alea le pun tâte la sine n-t'o straiță. Și să duc pă un deal în sus tare, departe dela sat, ș'au o drâmbă la sine. Și dacă mărg acolo, mărg tare de dimineață. Când agiung acolo să desbrac'n pchelea goală și gioacă pcheligooasă până'n răsărita soarelui, la „grédina mnilostivelor“, așa-i acolo. Și dacă agiung acolo, pun straița cu ghinu, cu palinca, cu mñerea, gios lângă buruienile mnilostivelor și să roagă lu Dumnedzău tâte-alătura. Dzik „Tatăl nostru“ și „Născătoare“ și dzic „Doamne-agiută-ne Doamne int'u ceasu cel bun, Sântă Măriă Maică Sfântă“. Ș'apoi baba le sfințește buruienile cu apă sfințită, țipă cu uiaga peste iele și cu yin. Și mărg la un buruiian și pun acolo coajă de ou sfințit. Și mărg fetele și să țucă tâte una cu olaltă. Baba ia drâmba și le drâmbă. Și le culeg pe flori și ghin acasă și le pun pe masă. Și le pun pe masă și mpregiură masa fetele și le sfințească iară. Și dacă le sfințească, le pun int'un pahar, tătă fata-ș pune chilin în pahar și le hierbe la foc cu paharu și cu apă și după acea să udă pe cap cu apa și le crește păru. Atuncea cân hierb le descântă descântecu de danț¹⁾ și mărg la vale unde cură apă și stau lângă vale-acolo și să spală pe obradz cu apă din vale. Și țipă buruienile din pahar pă cap. Și când să duc la danț, iau câte-un buruiian a mână, dint'alea ce aduc, nu din cele hierbe. Și iele atunci is mai înainte la gioc; și între tineri și între oameni iele-s mai cinstite.

Cărmăzana — Anuță Glodorean, 55.

CCLXXVI

Fetele alea ce vreau să gioace, tri-patru, să duc, cu o babă, în Vinerę de Rusalii, la deal, la Palni. Și dacă mărg, pun un leu la mătrăgună, la rădăcină. Și fetele să iau și gioacă pingă buruiianu ala, pingă mătrăgună și țipuresc ca la danț, și să țucă fetele, și după acea o sapă rădăcina acea din pământ și o pun gios și să iau la danț, și gioacă pingă ea. Și după acea, au palincă la sine și pahar de uiagă, și închină una la olaltă:

Să trăiești de mă iubești,
De nu, să te sodomiești.

Apoi beau palincă și mănâncă plăcinte de piclă cu brândză și după acea tătă fata ie mătrăguna a mână. Și sapă mai multă să aibă peste an. Și cân să duc la danț, tăt is iau câte-o mititea de mătrăgună și o țin în batistă a mână. Și dacă mărg la danț, nu stau nici un pchic, ce tăt le gioacă feciorii, dipce-s cu mătrăguna a mână, dipce mătrăguna-i bună de danț.

Cărmăzana — Marie Bura, 55.

CCLXXII

După mătrăgună trabă să mergi așa: cu palincă, cu pchită, cu slănină, cu mñere, pască sfințită dela Paști. Ș'apoi, când ei sosî la mătrăgună, trabă să-i închini cu palincă, nu puñ mâna pe ie până nu-i închini: „Laude-se Isus Hristos“. Și să gici:

— „Așa să mă cinstesti, cum te cinstesc și io“.

Apoi s'o udzi cu palincă pe ie. Și trabă să hie două însă la

¹⁾ Textul CCLXXX.

olaltă, una singură nu poate. Și trabă un leu care-i cap de'mpărat pe iel ș'un cuțit, aceia care-o săpa să dzică câtă ceialaltă:

— „Coată că n'o fa așa“ — s'o infrice.

Ceialaltă:

— „Ba fa, ha, ba fa, ha“.

Apoi atunci, a cu cuțitu să dzică:

— „Coată că m'o mânat împăratu, să-i tai capu“.

Și s'apuce de mătrăgună. Ceia una să face că o taie și ceia una să o prindă. Ș'apoi o scoate afară din pământ. Și'n locu iei pune palincă în groapă și pchită și slănină și pască sfințită. Și trabă să gioace amândouo pă groapă pă pcheile goale. Și dacă o duce, trabă s'o pună în pământ, că-i cu rădăcină. Ș'apoi fata care o lua, tăt să iei câte-o mitițe la sine.

Și la moară s'aduce mătrăgună, ca să tragă oamenii la ea. La moară să pune su stratu morii, unde stau pchietrile.

Boinești — Mărică Sima, 40.

CCLXXVIII

Până'n Ispas și până'n Rusalii, să duc fetile cu babă după mătrăgună la grédina mîlostivelor la Pchiatra Bicsadului. Să dezbracă și beu palincă și 'nchină una la celaltă, să drăgostesc, să strâng în brață, gioacă, țipuresc ca la joc. Aduce mătrăgună, o ia la dânsa și me[rge] la danț, ca s'o gioace feciorii.

Moișeni — Mărie Rus, 56.

CCLXXIX

Vara, acarcând, me[rge] fata cu o babă în pădure, în Conjă, baba cu pălincă și cu plăcinte, la corciu cu mătrăgună. Și o giucat fata cu baba, amândouo 'n pchelea goală ș'apo o dzis baba:

Mătrăgună, doamnă bună,
Mărită-mă peste-o lună;
De nu 'nt'asta 'n ceialaltă
Mărită-mă dup' olaltă.

Racșa — Mărie Balaș, 20.

CCLXXX

DESCÂNTEC DE DANȚ

(la fete care vrea să gioace întâi. Să spală cu apă dela vale, care cură).

Doamne Sfântă. Mărie, Maică
Mă luai tare, [Sfântă!

Dela casa mare

Cu ferestrele spre soare,

Cântându-mă,

Văietându-mă.

Nime'n lume nu m'audziră,

Numai Sfântă Mărie din poarta

Strigară: [ceriului

— „O, ha, Anuță,

Ce te cânt,

Ce te vaiet?“

— „Cum nu m'aș cânta,

Cum nu m'aș văieta,

Că ieu an dat

În ură urită,

În ură de fată,

În ură de fecior,

În ură de boreasă,

În ură de bărbat,

În ură de mătă,

În ură de coțor,

În ură de căne,

În ură de cățe,

În ură zălăzită,

Doamne, Sfântă Mărie Maică

— „Nu te cânta, [Sfântă!“

Nu te văieta,

Că ieu pe tine te-oi lua,

În râu de rouo te-oi țipa,

Ghine te-oi spăla,

De hainele tale te-oi dezbrăca,

Înt'a mele te-oi veștediui“.

La danț dacă m'am dus

Cătă câț am cotat,

Cu yin i-am adăpat,

Cătă mine i-am plecat;
 Cătă căț am răs,
 Cu pască i-am hrănit,
 Cătă mine i-am cuprins.
 Doamne, Sfântă Mărie, Maică
 [Sfântă!
 Incă-m păru că nu ieși sinteni
 [ghine.

De mâna dreaptă luatu-m' o
 Cătă sfântu soare de trii ori
 [intorsu-m' o,

Bucin de aur bucinatu-mi-o,
 Cinste bucinatu-mi-o,
 Dragoste bucinatu-mi-o,
 La nouădzăci și nouă de bghirauo,
 La nouădzăci și nouă de Armeni,
 La nouădzăci și nouă de Armence,
 De pe hainele Armenilor,
 De pe perțile nevestelor,
 De pe struțu feciorilor,
 De pe măregelele fetelor.
 Apă sfântă,
 Fă-mă fată mândră,
 Să hiu ca o țintă!
 Apă curgătoare,
 Fă-mă fată giucătoare
 În sfânta dzi de astădz!
 Apă limpegioară,
 Fă-mă fată frumușoară,
 Să lucesc ca sfântu soare
 Peste tâte izvoarele!

Cărmăzana — Anuța Glodorean, 55.

CCLXXXI

La Anu-nou mărg fetele câte
 de cincisprezece ai în sus, la
 vale, c'o babă, să dezbracă și
 intră'n vale:

— „Bună dimineața,
 Vale curgătoare!“

— „Sănătate bună,
 Fată fecioară!“

— „Da io am ghinit
 Să mă spăl“

De ură urată,

De ură de fată,

De ură de fecior,

De ură de bărbătoń;

Io să siu ghișin înflorit,

În mńijlocu danțului răstăzit“.

Tăt atunci să duc la moară,
 iau staghila și 'nvărtesc roata:

„Doamne, Sântă Mărie, Maică
 [Sfântă !

Așa să tragă pețitorii,
 Cum trag oamenii la moară,

Și să nu poată hi

Feciorii fără fete,

Cum nu pot hi oamenii

Fără măcinat“!

Ș'apoi atunci sar în apă și să
 [scaldă.

Boinești — Mărică Stma, 40.

CCLXXXII

Fetele care vrea să le gioace,
 mărg la vale, să scaldă pcheli-
 goasă, Duminecă dimineața:

— „Bună dimineața,

Apă curgătoare!“

— „Sănătate bună, Mărie!“

— „Io am ghinit la tine, vale,

Să mă spăl de ură mare.

De ură urată,

De ură țipată,

De ură de fată,

De ură de nevestă,

De ură de prunci,

De ură de slugi.

Io de ură m'am spălat,

De multă dragoste m'am încărcat,

Din conciu nevestelor,

Din struțu feciorilor,

Din petencele fetelor“.

Să știopchească'n apă de nouo
 ori: „Tătă ură, tătă țipătura, tă-
 tă am țipat-o 'n gios pe vale“.
 Și să nu margă pă unde a ghi-
 nit. Calinești — Marie Dobas, 40.

CCLXXXIII

În noaptea de Anu-nou, fetele
 să duc la vale, cu zin. Țipă
 hainele gios, sar în apă, să spa-
 lă pă tătă pchelea și dzic, în apă:

— „Bună dimineața,

Apă de zin,

Țărmure de grâu!“

— „Sănătate bună,
Mărie mândră şi bună!
Ce ieşti domolită
Şi supărată?”
— „Cum nu-i si domolită
Şi supărată,
Că pe mine-i ură ţipată“.
— „De Ț'o Țipat cu-o mână,
Io te spal cu douo,
Cu manurile Maicii Sfinte
Cu-amândouo.

Cându m'or vedea 'n portiță,
Să ghindească că-s rujiță;
Căț nu m'or cam vedea,
Să gândească c'or râieș;
Căț nu m'or cam giuca,
Să ghindească c'or crăpa;
Io să lucesc ca soarele
Peste tăte fecioarele.
Să siu ghișin înflorit
În mîijlocu danțului răstăzît“.

Apoi iele-s mai la cînste ca
tăte fetele. Iele-s mai nainte.

Moișeni — Mărie Rus, 28.

CCLXXXIV

În noaptea de Boboteadză mărg
atunci la părau, la valea satului,
să desbracă, să bagă 'n apă'n
pchelea goală și dzic:

„Apă mândră, leuroasă,
Fă-mă mândră și frumoasă,
Că'n ură până'n grumadz bă-
gată-s,
De pchicioare 'mpchedecată-s.
De ură spală-mă,
De pchicioare despchelecă-mă“!

Dipe socoate că-i Țipată ură
pă ea să nu să poată mărita.

Racșa — Mărie Balaș, 20.

CCLXXXV

După ale sărbători [Bobotea-
ză], me[rge] fata la prun și dzice:

Io nu scuter prunu,
Ci scuter nebunu,
Că dint' altu sat,
Să ghie pin gard;

Dint' altă țară,
Să ghie pe mâni sară.

Racșa — Mărie Balaș, 20.

CCLXXXVI

În douo forme s'aduce omu.
Trabă să iai din urma omului
lutu, să hierbi la foc, în oală
nouo, să te dai să-l strigi noap-
te pe nume, să-l strigi la che-
toarea căsii, în tăț patru cornu-
rile, să zici:

„Doamne, Sântă Mărie Maică
[Sântă!]

Așa să n'ai stare ș'așazare,
Cum n'o avut mă-ta
Cân te-o făcut,
C'o imblat cu poalele scurte,
Cu poalele crunte!

De nouo ori să-l strigi așe.
Și oala aceia să dai să să spele
cu apă nouo, din vale, și iai
nouo pchietri din vale ș'apoi să
le'nfoci, să le pui în focu, ș'apoi
să te dai să-l strigi, ș'apoi să
dzici așa:

Doamne, Sântă Mărie Maică
Sântă!

Să n'ai putere ș'așazare,
Cum n'are pchiatra'n focu!

Și să le stingi pchietrile în
pchișatu omului aluia ce-i faci
să ghie.

Dacă vrea omu s'aducă pe
fată, apoi îi lua semnele dela
dumata de pe unghiile degete-
lor, dela mâni și dela pchicioa-
re, și păru din cap îl tunzi, și
de susuoară, ș'apoi de pă tăț
trupu. Ș'apoi l-ei imprejura de
nouo ori pingă fată, ș'apoi de
nouo ori îndărăptu, ș'apoi, când
a intra fecioru ăla'n casă, care
i-o hi voie, atunci pune douo ițe,
tăt în cas' amândouo, unu din-
colo, unu dincoace, să treacă
pintre iele și dzici:

Doamne, Sântă Mărie Maică
Sântă!

Așa să tragă după mine,
 Cum trag ițele unu dup'alaltu;
 Și să nu poată hi fără mine,
 Cum nu pot hi ițele fără de
 [olaltă.

Apoi unghiile și păru le-a m'prejura pingă ea de nouo ori, îndărăptu, și le-a da să le beie iel și să dzică omu:

Doamne, Sântă Mărie Maică
 Sântă!

Când mi-oi lăsa sângele mîieu
 Și numele mîieu,
 Atunce s'o lese pe ea.

Dacă-i în cotune și i-e voia să-l aducă, trabă să-l hierbi la foc: să iai din urma lui și din haluba lui. Să pui în pchișatu omului, apoi să ieși afară de nouo ori din casă și să-l strîgi așa:

Or de frică,
 Or fără frică
 Să ghii!
 Or cu lanț
 Or fără lanț,
 Să ghii!
 Așa să n'ai putere
 S'așăzare,
 Cum n'o avut mă-ta
 Cîn te-o făcut,
 Că imbla
 Cu poalele scurte,
 Cu iele crunte.
 Așa să n'aibă iel
 Putere ș'așăzare,
 Că io te'nfocū,
 Io te adui
 Și te-am înfocat!

Să hie nouo pchietri în foc.
 Să le scoț afară, să le pui pă lanț mare, să-l strângi, lanțu:

N'ai stare
 S'așăzare,
 După cum te-am chiebat ieu!
 Ieu te chieam
 Să ghii pe gios,
 Să nu ghii pe sus!

Dacă n'ei vrea a ghini,
 Te-oi înfoca,
 Cu lanțu te-oi aduce,
 Pe focu te-oi băga,
 Ieu te-oi strîga!

Dacă nu ghine pe gios, ghine pe sus, il aduce ghiavolu. Când iese afară din casă, il ia pe sus și ghine cu iel.

Călinești — Mărie Dobaș, 40.

CCLXXXVII

Tu focuț, focuțu mîieu,
 Ieu mă culc și te'nvălesc,
 Tu, focuț, te dezvăle[ște]
 Și te fă o gândăcoae,
 Cu nouo coz bătătoare
 Și cu nouo limbghi împungătoare
 Și te du la
 Cu limbghile împunge-o,
 Cu cozile bate-o,
 Di pe somn scoală-o,
 Pe cărare indeamnă-o,
 La mine adă-o,
 Răpede ca gându,
 Ca apa curgând,
 Ca pământu tăcând!
 Să n'aibă stare
 Ș'alinare,
 Până cu mine n'a hi,
 Până cu mine n'a grăi,
 Până de mână nu m'a prinde,
 Până'n brață nu m'a stränge!
 Să n'aibă stare
 Și alinare,
 Cum n'are lupu cel pușcat,
 Cocoșu cel giunghiat!
 De l-ei afla pă scaun,
 Țipă-l su scaun;
 De l-ei afla 'n căjmă bând,
 De l-ei afla unde ședzând,
 Iute apucă-l,
 Sus scoală-l,
 Pe cărare 'ndeamnă-l,
 La mine adă-l!
 Că ieu ție ț-oi băga
 În opchinci,
 Furnici,
 Ș'in gaci,
 Gândaci;

În cioarici,
Soarici
Ş'in clop,
Pară de foc.
Să nu-ş afle loc,
Cum nu-ş află
Păru cel din cap,
Când il ţipi pe foc!

Călineşti — Mărică Vásile, 17.

CCLXXXVIII

I să pune la fată pe un fecior
şi fecioru-i departe'n sat şi l-ar
aduce la ea. Marţ sara, fata ia
un cărbune din foc şi să duce
la o crancă îngemănată, apoi pu-
ne un cărbune de foc gios, a-
poi descântă așa:

Foc, focuţu mneu,
Ieu mă culc,
Tu nu te culca;

Ieu oi durmi,
Tu nu durmi;
Du-te'n lume,
Peste lume,
Du-te la Ion cu nume.
De l-ei afla'n pat,
Îl aruncă su pat;
De l-ei afla pe laghiţă,
Îl aruncă su laghiţă.
Fărma-l,
Chisadză-l,
Bun de nimică fă-l,
La mine adă-l cu nume,
De l-ei afla unde'n lume!
Până cu mine n'a hi,
Înt'o casă n'a lăcui,
Să n'aib' alinare,
Nici hodină de culcare,
Cum n'are cocoşu cel tăiat
Şi iepurile cel puşcat!

Cărmăzana — Mărie Bura, 55.

CCLXXXIX

Dacă un bărbat nu mai are putere să hie cu femeie, apoi iai o
peteică dela un giurat din sat — numa de acolo-i bghine — o furi şi
o duci acasă. Şi dacă o duci, pui apă înt'un blid, sfinţită, şi o puñ
peteica în apă şi ţii mâsurile dinapoi așa, înt'o Marţ sara, în lună
vechie. Şi o desfăci tăta peteica până nu-i nimicică din ea, numai
coanţă. Şi-i dai apă la omu ăla, să bea apă de acolo, de trii ori câte-un
pchi să beie. Ş'apoi îi trece, iară-i ghigan cum o fost.

Cărmăzana — Mărie Bura, 55.

CCXC

Dacă vrei să faci un bărbat ca să umble la mine.

Ieu un cap de gândac şi ieu obghială dela picior, dela căl-
câi, şi lut din urma lui, din nouo urme, ş'apoi le pui înt'o ulcică
nouo, şi le pui să fiarbă la olaltă înt'o Marţ sara. Da în ulcică treabă
să pişe femeia. Ş'apoi cum sierbe, așa zine iel de răpede în sara acea.

Moişeni — Mărie Rus, 28.

CCXCI

Ca să umble bărbatu numa la mine, da la alta nu.

Ieu brăcinaru din gaci, fac nouo noduri, şi 'nt'alea nouo noduri,
bag nouo ace şi le 'ngrop su pragu uşii.

Moişeni — Aceeaşi.

CCXCII

Ca să aibă prunci.

Cân spală cămeşa fata 'ntâi, atunci sting nouo cărbuni în apa
ceia, ie pă cărbuni din apă, apoi îi leagă 'nt'o legătură. Ş'apoi alta,
care spală cămeşa în lună nouă, pune cărbunii bine şi cân vre, be de

pă iei ș'apai are prunci. Da care spală cămeșa și stinge cărbuni în lună vechie, n'are șohan copchii.

Bicsad — Irincă Morșan, 57.

CCXCIII

Treab' a me[rge] la un bghirău ș'a fura o peteică dela bghirău, unde n'are douo rânduri de prunci, numa cu una femeie să hie pruncii 'n casă. Ș'apoi Vineri dimineața, pân'a nu răsări soarele, peteica să o puiă 'n apă sfințită și să o desfacă tătă, pă când o răsărit soarele să hie gata. Ș'apoi să o beie pă acea apă. Și de n'o hi dint'aceia de leac, să fure alta peteică dela bghirău ș'apoi aceia s'o desfacă în nouo Vineri dimineața; la a noua Vinere să ghetete și, tătă apa 'n care dimineața a desfa[ce] Vinerea aceia, să o be pește dzi.

Bicsad — Aceeași.

CCXCIV

Să cote un cuib de colomnihor, să prindă puiu din iel or colomnihoru, ș'apoi să mănânce maiu din iel. Și cuibu să-l ieie și să toarne pin iel de nouă ori apă sfințită și să o beie, da tăt Vineri dimineața.

Bicsad — Aceeași.

CCXCV

La rug, la câmp, apoi ieste buciulie cu niște scămute și iarna o află. Și aceia s'o ieie și să o fărme, ș'a afla yermuț în ie și să-i beie și p'aceia în apă sfințită, tăt Vineri dimineața, până n'o răsări soarele. Da p'aceia, dac'a zini cu iei, cu buciulia, să-i beie până's zii, cu yermuț cu tăt.

Bicsad — Aceeași.

CCXCVI

Dacă vrea să aibă prunci, ține post. O sămănat grâu înt'un hârb, iarna su laiță, da care-o fost peste miri țipat; apoi grâu ăla o răsărit ș'apoi o avut fetele ălea două. Da pân' atunci n'avusese doisprădzece ai.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCXCVII

Dac'o fost oarece fată și i s'o tare pus pe fecior, prinde răchițal până'n Sân-Giorgiu și-l pune 'nt'un furnicariu, înt'o ulcea de lut nou, cu fedeu nou, să nu iasă de acolo. Atunci me[rge] la nouo dzile după iel, apo cu cionțițele alea care rămân din iel, atuncean me[rge] fata și fa[ce] odată pă spate la fecior; apoi musai s'o ducă.

Racșa — Aceeași.

CCXCVIII

Dacă fecioru a vrea să ducă pe oarece fată dragă, apoi iș hierbe buruieni d'ale dela gredina mnilostivelor, i le dă și lui orice babă de ori încătrăuă. Apoi le hierbe la foc și să spală fecioru. Ș'apoi sămt nește pasări cu aripi, liliac, și-l duc înt'un pahar nou, înt'un mușunoiu și paharu-i astupat cu fedeu. Să faci găuri pin fedeu și leși paharu nouo dzile acolo, ș'apoi mergi și-l ieie și rămâne acolo o furcuță din liliac și rămâne-o greblă din liliac, din oasele lui. Și le aduce de-acolo și dacă me[rge] la danțu fecioru, ie grebla la sine înt'o batistă și să gioacă cu fata și o agiunge cu grebla pe mănecă pe fată și o tra[ge] cătă sine. Ș'atunci fata nu să mai lasă de cătă iel. Și dacă vrea să nu margă după iel, apoi cu furca o 'mpinge.

Cărmăzana — Marie Bura, 55.

CCXCIX

Cine află un gândac cu o broască 'n gură, ala ia o botă ș'atuncea-i despărțe[ște] de căt' olaltă, broasca 'n colo, gândacu 'n colo. Să despărțască cine n'are voie să stea la olaltă. Ș'apoi cu bota aia treci pîntre ii care nu ibghesc părinții să să ieie.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCC

DE DESLEGAT.

Ia o peteană, ș'apoi să să ude înt'u blid cu apă și o lăcată în apă și să o descuine și să incuine de nouo ori: o bagă incuiată, și când o scoate, o descuine. Peteanca s'o tragă pe cap la om la care-o hi legat. Și să o desfacă toată, da pe cap. Apoi apa aceia să beie din ie de nouo ori, Marț sara. Și unde a hi căruță, apoi să meargă la car, unde-i imbrăcinat caru cu cuñ și să tragă cuñu afară. Și să lese caru spart. Și să meargă unde-i heghiu și să deslege nouo buciumi de ghie și să ieie gios alea la om [peteanca de pe cap] și să le duc' acasă și să le hiarbă la foc și să beie de pe iele:

Doamne, Sântă Mărie Maică Sântă,
Așa să să deslege Ion,
Cum s'o deslegat heghiu și peteica
Și cum s'o descuinat lăcata.

Boinești — Mărică Sima, 40.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

DEMONI, FIINȚE FANTASTICE SAU CU PUTERI SUPRANATURALE.

CCCI

Un om o fost dela noi, bătrân. Dacă o băut, acolo după Talna, o fost schini și goz. Când o ghinit bat, suduind, din Prilog, o ieșit din spchini un căne negru, tăt cu botu o fost după iel și l-o luat pă sus și l-o dus până cătă hotaru Vămii. Și n'o băut pălincă de la Jid mai multuț în veci, moșu. Dracu o fo[st] cănele.

Racșa — Văsi Betea, 73.

CCCII

S'o făcut așa un ūom mare și cu haine așa albe, ca și omu. Ș'am audzit cum gioacă cineva'n uliță. Ș'așa s'o lungit, c'o fost mai sus ca streșina căsi. Și s'o dus la vale și s'o spălat. O fost la mîndză-noapte. Numa Ucigă-l-crucea putea să sie.

Boinești — Ion Popchilea, 50.

CCCIII

Dracu să fă și ghierme și cal și vacă, dă tot felu. S'arată odată cal, apoi mintenaș să fă căne. Apoi s'indeamnă un foaș ș'apoi să duce cu iel. Apoi cine s'o văjit să-l vadă, apăi așa dzice că l-o vădzut: cal mare, căne mîic, o măt.

Cărmăzana — Grigor Glodorean, 60.

CCCIV

Vrăjitoarele, cân vrea să ia lapte dela vacă, fac vraciuri pe sa-

re și duc la vaci să lingă, ș'atunci me[rge] laptele tăt la a iei vacă. Și cu foc fa[ce]. Me[rge] la om în casă să ducă foc, ia foc din va-tră, știopchesc pe foc și-l vrăciuesc, spune să zie laptele la vaca iei. Vaca să beșică la țate cân știopchie[ște] pă foc.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

CCCV

Ai o vacă bună, o mîi în ciurdă și ghine acasă vaca răgind și p'aceia o cunosc oamenii că i-o luat laptele. Și'n ceia dimineată prinde-a improșca și nu te lasă s'o mulgi, nu lasă nici ghițalu. Cre-dem că tot din femei ia laptele. Le zice borsocăne ori borsocoi. Ieste om că ști tomni cân fată, că n'o poate strica p'acea.

Cărmăzana — Grigor Glodorean, 60.

CCCVI

La mîijlocu postului de Crăciun, ieste dzi care să spune că-i Luția, ș'atunci dacă faci un scaun mînic, să lucrî 'n tătă sara pă iel, tot să cioplești câte-un dărab în tătă sara pă iel, până'n Crăciun, atunci să-l gheț. Și să mergi la beserică cu iel și să faci o roată cu creită aubă pă pămînt, acolo nu pot tre[ce] borsocăile apoi. Și să pui scaunu'n mîijlocu roatii, ș'atunci vedz toate borsocăile pchele-goase ș'au o coadă neagră la țată. Ș'apoi vreau să te omoare atunci, să nu le spui la nime. Trabă să ieș la giunăte litia afară, că dacă mai stai, te gătuiesc. Apoi în ceă dzi mărg și-ț plătesc măcar cât, numa să nu le spui la nime.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

CCCVII

Borsocăi, să string noaptea lumîni laolaltă. Îmblă pe unde-s căs pustii și gioacă. Acelea-s din borese. Iau lapte dela vaci și să-getă oamîni.

Boinești — Petre Țaran, 61.

CCCVIII

Bosărcăi, alea umblă pă sus noaptea. Alea ies noaptea din te-meteu. Am vădzut noaptea, așa Marț sara, așa lumîni pă sus. Nu vreau alea să le știi care-s ghiu pă pămînt. Au coadă.

Racșa — Ohimă Berende, 57.

CCCIX

Pă balta Morărenilor au drum borsocăile, ca nește tăciunaș de foc, și la pod. S'o nebunit și nește femei care lăcuia acolo.

Racșa — Văsi Betea, 73.

CCCX

Borsocoiu îmblă noaptea și să face lumînuță când iese, da tru-pu rămâne acasă și dacă iel a si culcat cu fața'n gios, atunci nu poate me[rge] sufletu în iel. Ș'atunci moare borsocoiu. Me[rge] și săgetă oamenii și băieții mici. Ca să nu te săgete, să mănânci sara aiu și să ungi cu aiu pă la făresti.

Moișeni — Mărie Rus, 28.

CCCXI

Borsocăile sânt ca cum ie o beșică de porc, de pui dohan în ea, îmflată și crestată și cu lumîni arde, tăt așa me[rge] ca când ar hi cu aripi. Să bagă pă o găuruță'n casă, pă unde poate me[rge] acu. Îmblă pin casă, săgetă, sugă sângele din om și te afli vînat de

unde te-o săgetat — și dinți să cunosc. Oameni sânt. Așa să naște, cu coadă susuoară, o undeva.

Certedze — Stan Toader, 52.

CCCXII

Bosorcăile is din oameni. Suge sânge din om, te afli numa dimineața că iești vânăt. Sânt bosorcăi pe lupchi, pe câni, pe vânt. Care-s pe lupchi, odată șuieră și să face lup. Care-i pe vânt, imblă pe vânturi, pe sus.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

CCCXIII

Ieste borsocoi pe lupchi, pe pești, altu-i pe danț, pe hie ce lucru. Au coadă, ori-unde, pe trup, ori după ureche, ori pe cap. Când îl ingropi, să-i pui aiu în gură și să-l pui în sălaș cu fața'n gios. Unu o ghinit acasă, o pus ghițalu pe vacă ș'o legănat pruncu ș'o prins pe ea [pe nevastă] de mână. Apoi o fo[st] beteagă ea. Trii găuri o fost acolo la iel la mormânt. Ș'alț oameni l-o vădzut. Dzice că'n haine albe ghină. Numa noaptea, de când o clopotit, la dzăce ceasuri, până la cântatu cocoșilor.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCCXIV

Când naște pruncu'n beșică, când iese pruncu 'nchis in ea, ie borsocoi. Moașa atunci îl năpoaste pe ceva și când îi dă drumu din ea [din beșică], atunci îi spune că să hie borsocoi pe pești, sau pe păsări sau ori pe ce. Borsocoi, când sânt mari, le crește coadă.

Moișeni — Mărie Rus, 28.

CCCXV

Borsocoi is pîn sat. La Hută o fost bosorcoi lup, o tăt mârș la oi la omu ăla. Păcuraru o dzis să margă stăpănu la iel, că'n tătă noaptea-i mănăncă oile. Apoi o mârș cu pușca și l-o pușcat când o mârș in staul. O curs sânge din iel și s'o luat pă sânge și acasă l-o aflat mort. L-o 'ngropat. Căt să 'mburdă peste cap, apoi iară-i om.

În Tur, o fost un om, Ionu Tomoaii, apoi o avut un prunc, apoi l-o dus la ușculă, apoi l-o bătut învățătoru că n'o vrut a învăța, apoi s'o și făcut lup. Apoi o mârș după tată-său și tată-său i-o dat drumu, că mai mult la a lui casă să nu margă. Apoi umbla cu lupchii pă dealuri.

O mârș un lup la oi, la Nap Ghiorghie, ș'o stat lângă foc și i-o dat un bulz de tocană la lup ș'o mănecat. Apoi o yinit c'o fost din aceia, c'o fost bosorcoi din sat. Și i-o ghinit vremea să să facă om iară. Apoi s'o dus omu la Carăi, după mălai, cu caru, apoi o dzis cătă iel lupu ăla — o fost careva domn mare din Carăi: „Haida, ice, că ț'oi da săcară cătă-i vrea a duce, că dacă nu-m dădeai bulz de tocană, apoi muriam de foame. Hiaba, c'ășa m'o făcut Dumnedzău pă mine“.

Și Ionu lu Mnihai o fost bosorcoi pă lupchi, di cei mari bosorcăi. Ala-i mai mare peste ceilalț. Că ieu l-am scaldat la moarte și o fost cu păr tăt-tăt-tăt, încă crăț, ca cușma. Și încă o fost pușcat în coaste, s'o vădzut rana ceia, cine știe de unde, de pin pădure.

Racșa — Alexe Dubo, 82.

CCCXVI

La noi, o dzî cătră Ispas, tăte florile-s întregi. A doua dzî nu mai aflî floare neciuntată, musai să hie ciuntată de vârf. Zicem că sânt cum ar hi bosărcăi, care-o săgetat.

Cărmăzana — Gheorghe Ioaneș, 52.

CCCXVII

Mnîlostivele, alea săgetă de și moare omu. La Pchiatra Bicsadului și la Jeléjnic, la Călinești, au grédină cu buruieni, cum ie giu-mătate satu aiesta, de numa iele le pădzăsc. Îmblă noaptea. Numa lumînute sânt. Să poate să hi hie cum, și ca lumînă și ca fete. Unde-i spânz, iarba hierelor și iarbă-grasă, iarba-lu-Tatin, tăt felu de iarbă de leac, acolo-s mnîlostivele.

Moișeni — Ion Moiș, 61.

CCCXVIII

Mnîlostivele dzîc că-s sfinte, că unde-i grédina lor nu îmblă marhă, nu îmblă cară. Așa ca muștele, așa bolnăiesc. După prândz mărg iele la flori și mânăncă de pe flori. Nu-i slobod să mărgă oamenii decât până la prândz. Nici nu mărg decât ălea care știu unde-i grédina. Nu știu toț oamenii unde ii. Așa-i un dâmb mare și pchietri, un deal mare, stan de pchiatră. Locu la vârf ie ca o grédină, ie rând a îmbla ca 'nt'o gredină.

Cărmăzana — Marie Bura, 55.

CCCXIX

Mnîlostivele-s așa: zine la om, la mână or la pchicior și săgetă și-l doare pă om și nu-i umflat și-l doare 'nt'un locuț și-l doare capu și, când ie la nouo dzile, prinde a se infla. Alea-s ca cum te-ar mușca. Alea-s bosorcăi. Alea-s în codri 'n pustii, unde cocoș negru nu cântă, măță neagră nu-ț naună. Îs trimasă de Dumnedzău să săgete.

Bicsad — Irincă Morșan, 57.

CCCXX

Fata-pădurii îmblă noaptea horind. Am audzit în deal, în puștiu ala. Satana-i aceia. Așa-i dzîc: Fata-pădurii. Horie[ște] ca oamenii, te strigă pă nume. Numa să nu-i răspundz. Da dacă-i răspundz, iț și fă nevoie, să hățe[ște] de tine, ș'apoi te tomne[ște] de nu ti-i trezi câte-o lună. Are loc aceia unde șede, la Hiriză'n Ostriș, apoi și cu oile ne-o fugărit noaptea de-acolo.

Fata-pădurii ghine cu vânt și fă mnînuni pă sus. Și bate copacii d'olaltă. În Ostriș am vădzut-o, ie cu păr până 'n pământ. O și ședzut lângă foc, o și aruncat focu tăt cu bota pă noi. Oile le-o fugărit tăte 'n hăitaș, în jghiabu ăla. Cu pchelea goală o fost și păru până 'n pământ. Care-i om grețos, până-i lumea nu me[rge]'n deal. Apo: „Haida 'ncoace!“ ice la oameni. În Hiriza o fost staniștea ei de umblat.

Racșa — Alexe Dubo, 82.

CCCXXI

Ș'aici în sat, în Cărmăzana, o fost un om, Surpan Toader, ș'o venit din Goronete, un deal, pă la Fântâna-roșie ș'acolea o sărit Fata-pădurii în spate la iel. Ș'o ghinit până cătă sat cu ea 'n spate. Da iel tot o amăhăit cu baltagu și dincoa și dincolo, ca să o taie. Nu o putut tăia. Și ea, dac'o văzut c'o duce 'n sat, o sărit gios și ș'o dus.

Tot acolo 'n Goronete, o avut un loc acolo Dâmban Iacob și iel o făcut fân acolo. Iera cam de toamnă. Ș'o ghinit o femeie și l-o'n-trebat că nu sânt pomniță p' aici? Da omu s'o ghindit că ce fel de femeie o fost asta, că pomniță toamna nu sânt și iel s'o 'ntristat, s'o spăriat. Și dup' acea o ghinit iel mai la vale ș'o ghinit un lup: „Huo“! ca să fugă. Iel odată o și amorțit, n'o mai putut vorghi când o strigat câtă lup. Patru ani o fost apoi acasă bolnav. Necurătenie o fo[st] aia.

Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

CCCXXII

Ie fată-de-pădure, cu păr mare, până la pământ păru, și tare lungă. Fata pădurii zine la foc cîn dorm oamenii afară. Te digăle[ște] ș'apoi de-i rade, te duce'n deal unde are ea loc. O dus un fecior, l-o ținut acolo.

Boinești — Petre Țaran, 61.

CCCXXIII

Fata-pădurii o ținut cu oarece fecior în pădure. S'o tîmplat oriunde, aici la Maramurăș, s'o tîmplat că un fecior o avut drăguță de Jid. Și drăguța o umblat la iel la deal. Tăt o umblat multă vreme. Și fecioru ăla o fost și cu un cocon. Și coconu tăt o vădzut pă Jidolcă. Bogăt că dela o vreme coconu o dzis cătră fecior, într'o sară, dacă s'o dus Jidolca:

— „Acea n'o fost Jidolcă!“

Fecioru s'o și 'ntristat, că o dzis că cine-o hi fost. Ș'o fost iar o sară ș'apoi iel și-o și adus aminte c'o fost Fata-pădurii.

S'o dus acasă, la stăpănu-său și stăpănu-său i-o spus că să facă așa cum i-o dzice iel. S'o îmbrăcat în haine nouă, ălea le-o țipat tăte care o fost cu iele atunci când o fost cu Jidolca, cu Fata-pădurii. Și s'o dus la staul înapoi, și cu hainele vechi în brață și le-o pus pe-o ciuturcă, de-o lature de colibă, de foc. Și apoi, s'o dus și s'o culcat între oi. Și apoi o și vădzut la colibă că ghine Fata-pădurii și coată în colibă, pă la unu capăt, o cotat pe de cea lature, o vădzut că nu-i nimic. Dup' acea ea s'o'ntors pă lângă colibă și s'o dus în ceă lature, câtă ciuturcă, unde o pus hainele. O prins a se cânta și odată s'o dus câtă ciuturcă și o luat în brață și s'o dus cântându-să. Și apoi cu-atăta iel o rămas. C'amu l-ar hi dus pă iel.

Cărmăzana — Gheorghe Ioaneș, 52.

CCCXXIV

Ieram în dealu Moişănilor, la Pchiatra Bulzului, în hotaru Să-pinți. Noaptea, lângă oi, am fost numa cu 'n cocon așa de cinsprece ani. O ghint Fata-pădurii și s'o încălecat pe mine. Așa ca pin ghis am vădzut-o, cu'n păr mare. Și m'am băgat în gubă, că de mă sculam . . .

Nu șede ceia mult, numa minute. În vremea de demult o dus prunci și oameni, apoi îl ținea acolo până o dădea omu de iel, o zinia pruncu. Coconi lua. O fost pădureană, muiere sălbatică, iera flo-coasă, cu păr mare, hidă.

A doua oară, Su-Goroń, la Coasta-Prisăcilor, acolo o avut ea loc mai an. Acu nu știu dacă mai zine, s'o prăpădit, amu s'o dus departe, sân v'o patruzăci de ai. S'o suit pe mine noaptea. Tot o am împins de pă mine, su plasa oilor, lângă coșaru oilor.

Moişeni — Ion Moiş, 61.

CCCXXV

Olexa Fătului o mârș în Frasin, în deal, a cosi. Apoi o avut drăguță 'n sat iel. Tăt o ghindit, cosind, la ea, parc'o vedea. Și când o fost noapte, o și zinit Fata-pădurii și s'o făcut ca ea, ca drăguță-sa, cu sucnă.

Când o dat mâna cu ea, s'o drăgostit, o pipăit că-i cu floci în palmă. Cân s'o dus la iel, o dzis:

— „Tătă dziua ai ghindit de mine astăzucă și io am ghindit de tine“.

L-o luat și l-o dus până'n vârvu dealului și iel o vădzut cum că nu-i drăguța lui, că-i cine știe ce-i. N'o cutedzat să grăiască cu ie. Și dacă n'o grăit, l-o lăsat și s'o dus ea în lumea iei.

Numa cu bărbaț o ibghit. Când o dat de urmă de borese, o fugit și o zbghierat, o dzis:

— „Amu, m'o spurcat!“

Nu i-o plăcut să dea de urmă de boreasă.

Fără halube îmbla. Pleacă șuerând, ca un vânt mare. Tăt o fost cu păr, până'n călcănele pchicioarelor. Să face mică și mare, cum vrea. Cântă, de sună dealurile.

Amu nu mai vede nime d'alea. Amu-s prunci și femei peste tot.

Bicsad — Vasile Finta, 54.

CCCXXVI

Fata-pădurii îmbla mai de mult pe hotară. Iera cu un păr mare până 'n tălpile pchicioarelor, la pchicioare cu copită ca a calului. Păr mare, tătă-i flocoasă. La față neagră, hidă. Cătră femei nu s'o tins. Da pe bărbaț îi ducea. L'o strigat pe nume:

— „Mă, Nicoară!“

Noaptea la fântână iera. Iel o răspuns. Odată și mers la iel și l-o și luat în brață și s'o dus cu iel, la orice pchiatră, la casa iei. L-o băgat pe o gaură în lontru și i-o dat prunci să legene, a iei. Și l-o ținut acolo un an, o doi, o trii — n'o știut spune. Iel tăt s'o ghindit, că n'o avut de lucru decât să legene, cum să schepe. Odată ș'o'ntors opincile, o pus gurgoaiele la călcăie și călcăiu la degete. Și când o ieșit, s'o'ncălțat ca să nu poată me[rge] pe urma lui. Ș'o zinit acasă. Când o zinit ea la casa iei, la pchiatră, nu l-o aflat ș'o plâns și s'o cântat după iel. Da n'o putut me[rge] pe urma lui.

Certedze — Toader Stan, 52.

CCCXXVII

Pă Fata-pădurii io n'o am vădzut, numa în cărarea iei am fost. Am fost cu coliba. O fost un fecior cu mine d'aici din sat, dela noi. Și Luni noaptea pă iel l-o săgetat, n'o putut din pchicioare face nimic. Și Marț dimineața, l-o dus cu sania acasă — o fost iarna, o săptămână câtă Crăciun. Și al doile sară, io n'am mai putut să bag oile'n staul după ce le-am hrănit. Câni îmbla pintre pchicioare la mine și băteau, urlau. Io n'am vădzut nimic. N'am putut să 'nchid oile și m'am dus în colibă și m'am aruncat așa cu fața'n gios câtă pământ și io am fost cam amețit — da nu băusem. Și de cea latură de pârău o fost un Rus cu oile și iel o vădzut că nu-i foc la mine, la colibă. Ș'o ghinit apoi la mine și mi-o făcut foc. Și'n sar' acea nu mi-o spus nimică Rusu, până'n ceă zi. Mi-o spus că-i cărarea Fetii-

pădurii p'acolo și io n'am vrut să stau mai mult apoi, pân'o ghinit stăpănu. Da ortacu m'neiu o fost beteag, ia trei luni.

Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

CCCXXVIII

Fata-pădurii împlă după pruncii m'nicuț, ca să-i fure. Când a-doarme muierea și-i cu spatele câtă prunc, me[rge] și-i fură pruncu și i-aduce a iei prunc, il înșchimbă.

Fata-pădurii are prunci hîdzi. Rămâne ciumurlică, hid, ca o moimă dela târg. La șapte ai tăt prunc o fost ș'o murit. La multe femei s'o'ntâmplat, care ș'o lăsat pruncu acasă.

Certedze — Toader Stan, 52.

CCCXXIX

Fata-pădurii-i hidă, cu păr până gios. Tăt p'acolo să frăca, pă unde știe că afla feciori. Îi fura, dacă putea. Fura copchilu din leagăn și punea p'a iei în loc.

Trăsolt — Ion Ștefuț a lu Grigor, 66.

CCCXXX

Am pus Marț sara o oală de mâncare la foc, nu de mult, o hi cinsprece ai. Ș'o am hiert, ș'o am pus pă făreastă să să răcească. Și atunci o fost mai mare noapte. Numa io am fost singur. Dac'am luat oala, o și ghinit Marț-sara. Io am ghindit că-i femeia me, o ghinit dela Satu-Mare. Am zinit la ușă să deșchid. Am deșchis și — cu sila, să să bage. M'n-am adus aminte cum că-i ie. Femeie iera, năgră, legată la cap.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

CCCXXXI

Marț-sara împlă cu cujolcă, da lungă tare. Și o făcut: „He, he, he“, ca cum ar râncheza calu.

Bicsad — Vasile Finta, 54.

CCCXXXII

Marț sara nu cos, nu torc, nu țăs — ne temem c'a ghini Marț-sara. O ghinit la o femeie din sat, o hiert cămeș. Bărbatu-i durna în pat. Marț-sara o dzis că o-a pune'n ciubăr și o a hierbe. Ș'o dzis femeia:

— „Scoală Văsi ș'o f... pă Marț-sara“.

Ș'apoi s'o dus, că ci o dzis așa. Numa cu ale băsedz o poț scoate, da cu altele nu poț.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCCXXXIII

Marțole o fost așa, c'o pus șapte fuse'n caier, Marț sara. Și s'au dus unde-o tâlnit femei torcând la vedere, la șezătoare. Și ie o strigat dela făreastă:

— „Hei, toarceț? Năpustiți-mă'n lontru, că și ieu is cu caier!“

Și o strigat o babă:

— „N'o năpustiț, c'aceia-i Marțole!“

Și una proastă din iele, câtă găzdoiaia căsii, o dzis că cum să n'o năpustim? Ie o dzis așa dac'o intrat:

— „Ai cânepă destul? Ai ce toarce?“

Găzdoiaia o strigat:

— „Am și pă douo ierni lucru cu cânepa!“

Ie o strigat:

— „Adu-o de față!“

Și s'o prins de cânepă a toarce, șapte fuse dint'una mână o țipat de odată gata. Și o dzis :

— „Păziți-vă și răștieț ș'apoi până'n dziuă le-om hierbe, le-om fa[ce] albe!“

Și le-o gătat tăta cânepa la mîadză-noapte ș'o dzis să meargă după speie și să puie oala pe foc s'o clocotească, să păzească focu să hiarbă. Și Marțole o sămăluit c'o pune torturile dedesupt in speie și pă găzdoaie deasupra și a turna clocotind, ca să moară. Și femeia s'o aflat inspăimoșată că ce a hi cu ea, că-i prea mult lucru până la mîadză-noapte de o femeie. C'au gîcit ie că aceia-i necurata, Marțole. Pintru ce-o tors in sara ei, Marț sara. Ș'o mers la babă ș'o spus că ce-o dzis femeia care-o lucrat lucru ăla. Baba o dzis :

— „Meri in capătu turnațului și strigă din tăt glazu: că să curgeț cine vedeț la Coasta Garaleului, c'acolo ieste foc mare“.

Acolo a fost puii Marțolii. Și ie o strigat așa. Și Marțole o fugit acolo la pui. Și baba o dzis să margă găzdoaia'n casă și să'n-cuie tăte cele și Marțole o ghinit așa de 'nhiretică, cum că o purtat-o pă nimic. Și au strigat că să descuie sita; au sărit sita gios din cuñ să meargă să-i descuie. Au strigat și apa cea hierbinte, ca să margă să o frigă pe găzdoaia căsii. I-o ghinit din mintea ei că aceia-i necurată, că să țipe apă sfințită, pe un fioc stricat, spre ea, din gură. Și ie o strigat, Marțole:

— „Îț multămăsc, că lucru ți l-am lucrat, apă hierbinte mî-ai dat in față, că și ieu am vrut să-ț iau din ghiiață!“

Căpă ea mai rău uo fript apa ce sfințită, ca pe găzdoaia ce clocotită.

Cărmăzana — Măricuța Paul lu Simian, 51.

CCCXXXIV

Omu-nopti, o fost Cirilă. Ala omoară tăte gădinile și pă Fata-pădurii. La om care ie fricos, nu-l vede. Cirilă, adecă la cină umblă, la dzece ceasuri, cându-i mai tare noaptea. Ala nu-i bun. Mîedzilă, ala-i bun. Mîadză-noapte, om mare-i ș'ala, puțini il vād. Ala nu-i bun. Dzorilă, ala-i bun, cel din dziuă. Ie de noroc. Văzutu-l-am, iera mare. Numa ca umbra să vede, nu s'aude nimnic. Aceia trii-s a nopti. I-o lăsat Dumnedzău așa, să nu grăiască cu oamenii.

Moișeni — Ion Moiș, 61.

CCCXXXV

Omu-nopti ie cu un pchicior numa. Îmblă și pădzește pe muiera care are prunc să nu i-l șchimbe Fata-pădurii cu-al iei. Pă Fata-pădurii o prinde și face foc mare și o țipă pe foc și o frige și o mănăncă giumatate din ea. Așa-i iel pus.

Certedze — Stan Toader, 52.

CCCXXXVI

Omū-de-pădure dzice la un om care di-acolo s'o născut, di-acolo s'o crescut. Gice că umbl'ășa, noaptea, pe la colibi, pe la păcurari. Răcne[ște] num'ășa, face larmă. Li dzice și omu-noptii. Spun bătrânii, care-o fost păcurari, că ieste om-de-pădure. Săn și marhă de pădure.

Negrești — Vasilie Moise, 34.

DIFERITE CREDINȚE ȘI SUPERSTIȚII.

CCCXXXVII

Când o fost giudețu, o crescut pământu de cinsprădzece stângeni. Crește pământu. De n'are crește pământu, ar hi ș'acum pchisoc de-ala. Numa pchiatra nu crește, c'acea o blăstămat Maica Sfântă: rădăcină n'o făcut, în sus n'o crescut. Tăt o crescut pân'o blăstămat Maica Sfântă, d'aia o blăstămat.

[Arătând spre munți]: Vedz cum o crescut pchiatra. De n'o blăstăma, crește până'n ceriu bolohanii ceia. Apoi n'o hi fostă lut, numa bolohani.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCXXXVIII

Tău — acela să răsuflă pământu. Pă apă săm noi. Câte odată, cândva-cândva, să clătește pământu, tremură și blidele'n cuier, atunci să 'ntoarce peștii. Pe trii pești stă pământu, mari cătu-i lumea.

Moișeni — Același.

CCCXXXIX

O fost odată doi Țigani. S'o dus a fura di la orice om din poiată. Și luna imbla pe pământ, o fost vederoasă, ca un om. Și s'o vădzut, și Țigani s'o temut că i-o vedea oamenii. S'o aruncat cu lopata gunoiu cătă lună. S'apoi luna i-o tras la ea. Și de-atunci, cându-i can ceață, să văd doi oameni în lună.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

CCCXL

Atunci când rămâne luna mîitite, o mănăncă vârcolac. La Paștile Jidzilor, când ie roată luna, apoi o și mîncat în acea sară. Alea-s semne. Vârcolacii să tra[g] de pă ape.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCXLI

Atâtea stele is, căț oameni. Tăt omu are o stea. Aceia stea-i mai mîndră și mai mare, care nu ie omu păcătos, care-i mai bun. Cîn cade orice stea, atuncenică omu moare.

Moișeni — Același.

CCCXLII

După ce iese găinușca, să fa[ce] așa pă cer, peste cer, calea lu Troian, cu paie. Am audzit din bătrâni că ș'o pcherdut paiele pă cale.

Cărmăzana — Grigor Glodorean, 60.

CCCXLIII

Troianu o dus cu caru paie de grâu. S'o tăt pchicat gios. Troian — sfânt o fost ăla.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCXLIV

Vântu ie fecior, poate 'mburda tăte căsile, că-i fecior. Ie păcat a-l sudui. Ieu așa am audzit, că dipt aceia poate 'mburda, că-i tare, cu voia Tatălui.

Moișeni — Același.

CCCXLV

Ieste grindinariu, l-o lăsat Dumnedzău să o poarte și pă aia [grindina].

Moișeni — Același.

CCCXLVI

Grindinariu, acela să duce la orice tău și cetește până să'nchiagă apa, ie 'nghețată.

Cărmăzana — Grigor Homa, 58

CCCXLVII

Cucurbău ie un cerc peste lume. Zice că bea apă din văi, o din fântână.

Racșa — Alexe Dubo, 82.

CCCXLVIII

Cân tună și fulgeră, ascund cototorile din casă; dzice că la acelea tra[ge] fulgeru. Fac foc și pun niște măță sfințită pe foc și coj de ouă sfințite dela Paști. Săcurea cu ascuțitu'n sus o scot afară, și lopata pitii. Aceia-i mai primnîță, dipce-i a pitii.

Boinești — Ion Popchilea, 50.

CCCXLIX

Cân tună, fulgeră o trăzne[ște], zice că s'o băgat dracu'ntr'un lemn și fulgeră'n dracu.

Cărmăzana — Văsti Curilă, 51.

CCCL

Cân nu plouo multă vreme, ie secetă, aduc femeile, care-s vrăjitoare, cruce dela mormânt și o bagă'n vale. Ș'apoi dzic că plouo¹⁾. Țigani, cân fac voioage, apoi coasă o broască la gură cu ață ș'o ard în foc, ș'apoi nu plouo. Fac pchită, pun broasca'n pchită ș'o bagă'n cuptior. Pchita aia o țin pân să gată cu voioagele.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

CCCLI

Balauri trăiesc la orice dealuri crunte, unde nu împlă nimică, nici pasărilor. Mănăncă oameni, înghițesc marhă.

Cărmăzana — Măricuța Paul lu Simian, 51.

CCCLII

Pă un gândac mare, o fo[st] bălaur ala, l-o pușcat la Huta Teceului. Iera cu urechi și cu nas și cu coamă. Mănăncă pești, împlă pe ape. De pe ape l-o apucat nūorii și l-o scăpat gios. S'o dus nūorii cu iăl și l-o scăpat când o fost ploaie mare, gios pă deal și l-o pușcat pădurarii. Nūorii l-o purtat. Acela mănăncă oamenii. L-o trimăs la Pieșta.

Moișeni — Ion Moiș, 61.

CCCLIII

Locu ala-i bun să puñ casa și poiata, unde mărg marhele de să culcă, unde trag marhele la olăltă.

Moișeni — Același.

CCCLIV

Cându'ndemñ casa, treab' a ara pe arătură, să nu o puñ pe iarbă.

Moișeni — Același.

CCCLV

Când incheie talpa la casă, apo pune bani, un leu și mai mult, cine are. Așa-i obiceiul²⁾.

Cărmăzana — Grigor Glodorean, 60.

CCCLVI

Întâne bagă măț în casă, ala-i iosagu mai slab. Îl las' acolo să doarmă, apoi bagă omu'n Iontru. Ca să pchiară mățu, să nu moară omu și marha.

Moișeni — Ion Moiș, 61.

¹⁾ Paparudele nu sunt cunoscute (Cărmăzana, Bicsad, Moșeni, Racșa).

²⁾ Obiceiul de a măsura umbra unui om și a o pune în clădirea nouă, nu e cunoscut (Moișeni, Boinești, Cărmăzana).

CCCLVII

Dacă faci pogace care-i cenușoasă, când o tragi afară, s'astupi locu ala, unde-o stat pogacea, că de nu, nu să hrănesc din ea.
Călinești — Ion Bumb, 55.

CCCLVIII

Dacă scoate pânea din cuptior, trabă să țipi un lemn acolo, că de nu țipi, dzice că moare cu gura căscată.

Călinești — Același.

CCCLIX

Cân ghin porcii sara din turmă, atunci treabă pusă cloșca pă ouă, c'atunci îi scoate de-odată și are pui mult. De-i pune din zadie, sânt puice, de-i pune din clop, is cocoș mai mult.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCCLX

După ce scoate cloșca puii, îi duci în poală, cu ochii închiși, ca să nu vadă nici uliu, să ducă puii.

Călinești — Ion Bumb, 55.

CCCLXI

Cân scoate puii cu cloșca la câmp, ca să nu-i ducă cioarale, dzici: „Sfântă Mărie Maică Sfântă! Așa să aibă putere cioarale câtă pui, cum nu văd ieu“.

Certedze — Stan Toader, 52.

CCCLXII

De mânânci tocana goală, iau bosârcăile laptele dela vaci.

Racșa — Ohimă Berende, 57.

CCCLXIII

Nu-i bghine a sufla'n trâmbghită până mulgi, că nu s'ale[ge] untu.

Călinești — Dumitru Jiboc, 56.

CCCLXIV

Roiu ca să nu să ducă, îi baț în palmi și-i șuieri și anozii iarba, ca să să prindă la un lemn, să nu fugă.

Certedze — Stan Toader, 52.

CCCLXV

Dacă-l neposti stupu primăvara, pin gâltan de lup, apoi să duce stupii la alții și-i omoară ș'aduce tătă mînera de la iei. Și iel nu lucră, stupu, numa tăt fură dela alții, ca tâlharu.

Certedze — Același.

CCCLXVI

Cân vrea să-ș aducă omu stupchi, îmblă pin păduri, bătea douo linguri de olaltă și șuiera din gură, ș'apoi mintenaș i-o zint stupchii.

Moșișeni — Ion Moșiș, 61.

CCCLXVII

Ca să rodească pomii, gunoiu din ziua de Crăciun il strânge pân la Anu-nou. Atunci, până'n răsăritu soarelui, pune pă la toț pomii câte de leacă. Care nu rode[ște], me[rge] cu săcurea la iel, și tăt să'nvârte[ște] pingă iel, il infrică: de n'a rodi, l-a tăie.

Care pom nu ține legumurile, ce pchică, cân frământă pasca, me[rge] femeia și-l prinde cu aluatu pă mânuri și dzice:

„Doamne, Sfântă Mărie, Maică Sfântă! Așa să ție pomu aiesta merele, cum să ține aluatu de mână!“

Călinești — Ion Bumb, 55.

CCCLXVIII

Când o făcut Noie corabghie și s'o'ndemnat giudeț de apă, o pcherit lumea de apă. Marț s'o curățit apa, d'acea-i mare dzi Marț, curățitoare ceriului și a pământului.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCLXIX

Să nu ducă gunoiu afară din casă Vineri dimineața, c'apoi ți duce ăliu puii.

Călinești — Ion Bumb, 55.

CCCLXX

Unghiile și păru, nu-i bghine tăiate Vinerea și Dumineca. De te raz, te doare dinți, o orice.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCLXXI

Vinerea dzic că nu-i bine să faci leșie, că dacă fac, apoi n'au năroc la prunci, pchică orice prunc și să arde. Vinerile-s cam cu prilej.

Cărmăzana — Anuță Glodorean, 51.

CCCLXXII

Vinerea nu-i ghine nici unghiile să le tai, nici muierile a fa[ce] pchită ș'a spăla hainele, dipce Vinerea-i mare, o fost fată fecioară, mama Mariei Preacurate. Nu-i bghine a toarce, c'apoi tăt ii scrum și bube. Și pchita tătă-i arsă.

Moișeni — Marie Moiş, 51.

CCCLXXIII

Femeia când o pune mâna pe mătură Vineri, tătă dziua, apoi odată ochii la ea să fac roșii, ca și când ar hi să și orghească, cân să uită și nu-ș aduce aminte că-i Vineri.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCLXXIV

Mnercurea-i om, o fost bărbat. Marț, Joi, Vineri is femei.

Moișeni — Același.

CCCLXXV

Luia să'ndemă la lucru. Marța sara nu-i bună de 'ndemnat, Mnercurea-i bună. Și Gioia. Vinerea pentru lucrările bărbătești, da femeile treabă s'o cinstească, c'o fost femeie. Dumineca-i doamna dzilelor, stăpăna săptămânilor.

Moișeni — Același.

CCCLXXVI

Omu 'nt'acea dzi, în care să naște, dacă-i beteag, ie ghine s'o agiune și să să roage.

Moișeni — Același.

CCCLXXVII

Când o făcut Noie corabghie, s'o adunat ș'o băgat de tăt felu de gadine, oameni, marhă — c'o pcherit lumea de apă. Numa șoarecile, ala s'o acățat de corabghie ș'o ros corabghia. Și i-o dat Dumnedzău o mănuse la Noie să țipe pă șoarece: apo acela-i mătu.

Moișeni — Același.

CCCLXXVIII

Guzu, ala-i făcut din orice doamnă: n'o vrut s'o agiungă soarele. Dumnedzău l-o mănăt acolo, nu-i slobod să vază soarele. Cum il vede, moare. Ie bun de orice leacuri.

Moișeni — Același.

CCCLXXIX

La Farcașleș, acolea la bradz, acolea s'adună lupchii. S'adună

și să mănâncă ca câinii. Dipce-i între hotară, că-i și dincolo a Turului ș'a Prilogului, ș'a nost, ș'a Vămii. Au gazdă, mai mare, poruncitor, mai mare lup. Aia le porunce[ște] la ceia lupchi mai mici.

Lupu nu mănâncă todeauna oile, că-i ie 'nchisă gura, n'o poate deșchide, nu-ș poate căsca gura. Dumnedzău il împchietre[ște] așa. Tăt imblă, dă cu pchieptu'n oi, da nu le poate mușca nici una, până nu dă de-un copaci care-l încreastă Dumineca omu. Ia așa, cân tre[ce] orice bolond, dă cu săcurea'n iel. Cât ș'apropchie gura de copaciu ăla, apoi o poate deșchide.

Racșa — Alexe Dubo, 82.

CCCLXXX.

Ș'aici in sat ieste mărge delă gândac. O luat delă gândac. Tare mândră-i. Gândacii să strâng mult la olaltă cân fac mărge. Au împărat gândacii. Apo mărgeaua aia o lasă gios: fac și iei adunare la olaltă. Aceia-i bună de leac la vaci, la oi, să nu ieie laptele. O pune la găleata oilor, înoadă mărgeaua de găleată cân mulge, tăt acolo stă. Da-s puține d'alea. Nu știu, sânt două 'n sat.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCLXXXI

Gătlanu de lup ie bun dacă suflă pîn iel să'mprăștii ciurda, ca să să bage altu acolo, că ăla nu mai poate ține ciurda.

Racșa — Irincă Danilovici, 46.

CCCLXXXII

Să ieu douo babe, trii, și să duc la Cetățe, un deal sus tare in hotar, ș'acolō sânt buruieni la vaci, tăt felu de buruieni, tāmăioară, untșor, și le sapă alea din pământ și le aduc acasă. Da ș'alea numa in Vinerea de Ispas, că-i Vinere de cătă sărbători mari. Și le aduc și le dau la vaci. Tāmăioara o crapă cu cuțitu, că-i așa cât o răpă și galbănă la mnedz ș'amninoasă când o săpi de te și rēdică. Apo dacă vaca-i stricată rău și nu dă lapte, apoi o dai acea cu pchită și o mănâncă vaca. Apo e galbăn laptele și să fă smântână pă iel.

Cărmăzana — Marie Bura, 55.

CCCLXXXIII

Ieste omu anume, ala de te-o strica, n'ei pușca nemic, poț tă[t] me[rge] 'n goz. Cân me[rgi] la vânat, nu-i ghine cân te-i aduna c'o fată, n'ai noroc. Dacă nu-i bună pușca, o descântă, o spală cu apă sfințită și o afumi cu tāmăie. Îi voia să strice pe om să nu poată pușca, apoi îi ie din urmă, taie urma cătă-i din pământ, cu cuțitu, o pune 'napoi cu fața, cu cea de dedesupt. Apo așa să să 'ntoarcă hiară delă pușcașu ala, cum întorci lutu ala.

Racșa — Alexe Dubo, 82.

CCCLXXXIV

Când să bolnăghesc oile, trabă mai nainte, când insumbrezi, trabă a băga in par — sfredelești cu 'n sfredelaș mititel — argint yiu și pui un dugău, nu să știe că-i nimfiic acolo. Să nu se'ntroloce laptele. Dacă scapă și să'ntrolocă, trabă a aduce buruiene, aleoafie, frășinel, șălătruică, năpraznică oiască, de pe heghiurile baronului, la Vadaș. Și dacă nu poț me[rge], atuncenică să dzăresc, să mulge numa sânge.

Hierte buruienile și spalate oile, la stână. Să nu pchice gios,

ce numa 'n găleț. Ș'apoi apa aia o duci, până n'o răsărit soarele, la hom. Apa o astupi acolo. Călinești — Dumitru Jiboc, 56.

CCCLXXXV

Unde s'adună gândaci, apoi să face foc de cărpe de lână, alea-s bune, c'apoi nu s'așează gândaci pă lângă grajd, să între 'n casă. La mine o fost ponoru aproape de casă. S'o băgat un gândac su fudament, su casă. Nu-i slobod să-l omori, că iel a ieși și s'a duce; și s'a dus. Am afumat pe lângă casă cu cărpe.

Nu-i bine să-l omori că-s grețos, că dacă o păși om pă iel, mușcă pe om. De chiulin gândaci a vacilor, le sug.

Călinești — Grigor Marcuț, 60.

CCCLXXXVI

O mărș orice om a cosi ș'o cosit și i s'o rupt coasa pă locu tistaș, numa o ținănit coasa. I-o spus la alt om, că i s'o rupt coasa, și n'o aninat în ninică. Cela om s'o dus, o luat breazda de iarbă de unde s'o rupt coasa și o țiptat pe apă. Breazda o mărș în gios, hiru cel de iarba hierului în sus. Și l-o luat omu și s'o dus.

Le bună că nu prinde pușcă'n ala om care o are. Și sare zaru de pune mâna ala om.

Călinești — Dumitru Jiboc, 56.

CCCLXXXVII

Dacă pune omu un cep la cuib de ciocănițoare și i-o astupat puii 'n bortă, apoi o adus pasărea iarba sierului și au pus acolo și au sărit cepu afară. Și omu o pus un chescheneu roșu gios, ca să ghindească pasărea că o țiptă pe foc iarba sierului, s'o țiptă gios, să ardă. Omu o luat apoi, o băgat în palmă pe su pchiele, c'apoi nu prinde sieru în iel, lanțurile, și să poate descuia toate zarurile naintea lui unde pune palma.

Certedze — Stan Toader, 52.

CCCLXXXVIII

Unde fă pui ariciu, face gard omu ăla ce vrê să găsască iarba sierului, pingă iel, roată. Așteaptă să zie ariciu. Dacă nu poate să treacă ariciu pin gard, aduce ariciu iarba sierului. O agoade să zie ariciu cu ea ș'atuncia o ie delă iel.

Trăsolt — Ion Pop a lui Mîihai, 18.

CCCLXXXIX

Unde arde foc noaptea la dzile mari — la Paști și la Crăciun —, apoi mărg oamenii ș'implântă un cuțit cu vârvu'n gios, și de-l află dimineața cu vârvu'n sus, atunci-s buni banii, pot să-i ieie. De-l află cum l-o pus, nu-s buni. Nu-i poate să-i ieie, nu-s a lui, is a diavolului.

Bicsad — Toader Zoab, 16.

DESPRE PĂSTORIT ȘI VIAȚA DIN TRECUT.

CCCXC

Primăvara, după ce fată oile, imblăm o țără cu iele la câmp, așa puține. Cân mărg la mulsu pă brânză, la ruptu sterpelor, atunci le-adună mai mulț la olaltă. Și le mulg dimineața în ștîmb, cela a

ceľuia și cela a ceľuia, nu omu p'a lui. La amnădzădz, dacă ghin păcurarii cu oile, atunci beau și mănăncă cu gazdele, după ceă le mulg odată și să duc iar în pădure cu iele până la ojonă. Când ie soarele de-o rudă, atunci ies din strungă și măsură laptele apoi. Acolo tăta gazda are o listă pe răvaș și să pune acolo cu cupa și la care mulge dzice că are cinci cupe, altu șase, altu are o măsură: o măsură-i din zece cupe. Acolo să face cruce pe răvaș. În'to cupă sãn șase linguri. După ălea șase linguri treabă să deie șase măsuri la om. Și care mulge-o măsură la ales, acela capătă șasezeci de găleț de lapte. Ș'apoi dacă iese branza toată, le mai mulg iară, tot în ștomb, așa, și tot așa dau, ca și mai nainte. Apoi le răscolesc de cătă olaltă și fac lapte, apoi atunci dau lapte, nu brândză.

Cărmăzana — Grigor Homa, 58.

CCCXCI

Gioia, cãn insămbreadză oile, cãn le mulge la măsură, le-adună tăte la olaltă, douo-trii-patru sute și pușcă peste iele să le 'nvăluie la olaltă. Atunci ie praznic. Apoi le-afumă cu tãmăie, me[rge] și popa.

Moișeni — Ion Moiș, 61.

CCCXCII

Așa s'o mutat [satu], că s'o mutat cu sila. O zinit comisie cu domni. Pãn la optzăci de ani, c'o fost copil tata și io-s de șasăzdecii. O mutat pãn la giumătate satu, apoi s'o hățit și s'o bătut. Și i-o dus în temniță pe boierii, fruntea satului. Încă și borese s'o ridicat, și pă iele le-o dus. Alte sate apoi n'o mai mutat. Aici s'o gătat atunci.

Înainte satu o fost pă su Măgurici, pă su Coasta Rătului. Și i-o mutat domnii încoace. Și p'acea care i-o făcut bai, i-o pus unde-o fost mai răle locuri, în tãuri. O fost ieri p'acolo, izvoare.

Bicsad — Vasile Finta, 60.

CCCXCIII

Borcutu o fost din bătrâni, de mult. Mere și be sie cine. O putut be, c'o fost baltă. Îș făcē de pepene, de be. Iera covată de lemn, înt'o botă băgată, cu aia beie. Ș'apoi o dus un grof, Sentivañi, pă fata baroniții, ș'apoi o'nchis tăt, o făcut mai bune rânduiele.

Bicsad — Vasile Finta, 54.

CCCXCIV

În vremile bătrâne, da nu beia oaminii palincă. Ș'apoi dacă făcea cineva orice rău, da iera în sat doi panduri, care-i punea oaminii 'n sat. Apoi aceia avea puști amândoi și avea lanțuri care-i lega de mături oamenii și punea lăcată. Și avea ș'un gros, îi punea cu pchicioarele: iera douo lemne groase crestate, anume făcute, îi băga cu pchicioarele ș'apoi îl punea cu pchicioarele pă om, nu le putea tra[ge] de acolo nici cum. Și dacă oricine făcea oriceva, alentuia la bghirău, apoi iel chema pandurii ș'apoi tremetea pandurii după iei. Și dacă omora oamenii, tremetea după cotune. Zinea călărește. Ș'apoi care făcea mare zină, odată-i lua înaintea cailor, legaț, și-i ducea pãn la Apa, lângă Siini, înaintea cailor, pă tăt legaț de olaltă oamenii, cu lanțuri. Apoi, care fura, avea acolo niște corbace de curăle, îl lua la 'ntrebare: că ce-a furat și-i bătea până-i demica cu corbacele. Ș'apoi îi ducea la lege, la Săgmar.

Boinești — Petre Țaran, 61.

CCCXCV

Am mârș de aici oaste și bghiraiiele, mult, în Carăi. Apoi ne-am dus cu ceatără, tăte satele pă unde o fost bghiruița lui. O fost lumea acolo! Ieu m'am dus cu ceatăra. Așa am trecut cu ceatăra pă lângă împărat-Ferdinant și pă lângă împărăteasă, pă lângă Marie. Ie o fo[st] mândră, de tăt o fo[st] mândră. Iel o fo[st] o leacă mai pă mințit, că s'o temut, c'atunci o pchicat împărat peste lume. Apo o și zinit răpleanu de pă sus, o făcut proboșag, o trecut pingă iel. Apoi tăt patru și patru am mârș pingă iel. Apoi ne-a rânduluit tren. Și o giucat oamenii și o mulătuit. Ne-o mulțămnit așa din cap, împăratu.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

CCCXCVI

Fost-o némiș, avea cartea nemeșigului. Amu nu mai sânt, că s'o stricat. Și le-o rămas din nemeșig păduri. Tăt omu are câte douo-sprece iugăre de pădure de-atunci rămase. Da n'o fost aici în sat mai mult de cinsprece oameni de aceia, némiș.

Apoi care n'o fost némiș, o lucrat la domni, o fost a domnilor. Și mergea să lucre acolo la domn, o fost musai să margă. Amiu tăte s'o stricat, iobăgiile alea.

Boinești — Petre Țaran, 61.

CCCXCVII

Care fură, il băga cu grumazu și cu mânurile în calodă și-i da cu botă'n cur cotunele comișerului.

Moișeni — Ion Moiş, 61.

Ș'aici o fost așa o dubă, la școlă, o calodă. De s'o bătut [o-mul], de-o fost curvar, l-o băgat acolo. De scândur de goron o fost, groasă, de băga câte trei o câte patru, și nu-i lăsa nici să șadză. Nu de mult s'o stricat.

Care să sfădia cu femeia, plătia cinci zloț buni.

Racșa — Văsii Betea, 73.

CCCXCIX

Mai de mult n'o imblat nime cu scrisoare. O chemat patru oameni, tălnăi, ș'aceia la vreme de bai o mărturisit c'așa-i drept. Așa s'o făcut teștament.

Bicsad — Vasile Fînta, 54.

CCCC

Unde vine drumu dela Bicsad, undi-i crucea, acolo, amu-s v'o douădzăci de ai, o adus acolo un ghep de cotate în pământ, să vadă că ce-i în pământ lontru. Și o săpat, ș'apoi o pus tablă afară că tare multă bunătate ieste acolo, tare mare nărocire au. Apoi l-o dus d'acolo ghepu ala ș'o săpat la Rămete. Aici o astupat gaura aia. Acela ce-o săpat, Tătaru s'o chemat, s'o dus la America.

La Rămete o săpat ș'o aflat așa, o ieșit apă serbinte de n'ai putut să rabzi în ea mâna o pchioru. Și Ungurii o dzis să o lese să n'o astupe că iei plătesc cheltuielile. Da iel o astupat.

Boinești — Petre Țaran, 61.

G L O S A R ¹⁾.

abur CLXXXI, *răsufflare*.
 acar 147, *sau, ori*.
 acarcând CCLXXIX, *oricând*.
 adătuți CXL, *a amăgi, a înșela*.
 aduna CXLIII, *a chema înapoi*.
 aduna (a să) CCL, *a (se) întâlni*.
 aghieu CLXXI, *tun*.
 agodi CCCLXXXVIII, *a aștepta*.
 ai CCLXXXI, *ani*.
 aleoane CCCLXXXIV, *o buruiiană*.
 aldui CLV, *a blagoslovi, a binecuvânta*.
 alentui CCCXCIV, *a vesti, a înștiința*.
 alet 148, *partea*.
 amăhăi CCCXXI *a da cu ceva, a lovi, a imita gestul lovirii*.
 a-mână CCLXXV, *în mână*.
 amădzădz CCCXC, *amiază, prânz*.
 amăinosi CCCLXXXII, *a mirosi*.
 amorti CCCXXI, *a răguși*.
 ampruor (de-) CCLIX, *„până nu mărg cu alte marhă”*.
 anari 128, *amnar*.
 Apa CCCXCIV, *localitate în Sudul Țării Oașului*.
 are trebui I, *ar trebui*.
 argasi CXLIX, *arcași (?)*.
 Armean, Armeancă CCLXXX, *negustor cu șatra*.
 aroc CLXVI, *șant, groapă*.
 ascuțit CCCXLVIII, *ascuțit, tăiș*.
 așezământ CLXXIX, *așezare, loc de stat, locuință*.
 astăzucă CCCXXV, *astăzi*.
 astupa (a să) CLXXV, *a (se) acoperi*.
 asuna (a să) CLXXXI, *a răsuna*.
 atuncean CCXCVII, *atunci*.
 atunenică CLXXIV, *atunci*.
 aubă CLXXV, CCCVI, *albă*.

aubașă CCXLIX, *albeașă*.
 bagău CCLXVIII, *tutun ars în lulea și luat apoi în gură pentru a fi mestecat*.
 bai XXXVI, *necaz, supărare, nevoie*.
 Baie LXXI, *orașul Baia-Mare*.
 baltag CLXXVIII, *topor*.
 băltăgaș CXLIV, *toporaș*.
 băniță 153, *o plantă*.
 bănuți XLVIII, CXII, *a dori, a duce dorul, a părea rău după*.
 bărbătoș CCLXXXI, *bărbat*.
 bărbinoș CLI, *plantă, „care-i verde și iarna”*.
 bărbintă CLXXVII, *putină*.
 barșon 129, *catifea*.
 băsadă CCCXXXII, *vorbă*.
 bat XLVII, *beat*.
 batân 130, *cel puțin*.
 batâr câte LXXXVI, *oricâte*.
 bătela CXXXVII, *a lătra*.
 baută LVIII, *baltă*.
 Belevar CLXVI, *colină lângă satul Boinești*.
 Bențoc CLXXVII, *nume de loc*.
 besede CCLVI, *vorbe*.
 bghirăiță CXXXV, *primăriță*.
 bghirău CXXXV, *primar*.
 bghirtoc 153, *avere, proprietate*.
 bghizoas (de) CLXXXII, *de sigur, de bună seamă*.
 bică CXCVIII, *taur*.
 biț CLVI, *mîță de păr*.
 blem LXXX, *să mergem, haidem*.
 bobice CCXXIII.
 boboane 155, *vrăji*.
 bobonitor CCLX, *vrăjitor, om care face farmece*.
 boc CIV, *bușteanul dela vranită (v. pag. 126 și planșa I, 2)*.

¹⁾ Cifrele romane indică unul din textele în cari se găsește cuvântul glosat. Cele arabe arată pagina în care se găsește un cuvânt din Introducere sau capitolel despre obiceiuri.

N'am crezut necesar să dăm toate diminutivele, așa de frecvente în graiul Oșenilor (v. de ex. bocetele, text. CCXXIX—CCXXI). Ele au fost date numai în cazurile când formația lor ni s'a părut neobicinuită.

Am dat, de obicei, formele auzite, fără să căutam să formăm noi singularul dela un plural, sau infinitivul.

bocotan 152 *bogătan*.
 bogăt XXVIII, *destul, mult*.
 boloave 148, „bube”.
 bolond CCCLXXIX, *prost*.
 bolnăi CCCXVIII, *a zumzăi*.
 borbghil CLXXX, *bărbier*.
 borcut¹ CCCXCIII, *izvor cu apă minerală*.
 borcut² LXXXVIII, *apă minerală*.
 boreasă CLXXXVI, *femeie*.
 Borșa CLXXII, *sat în Maramureș*.
 borsocaie CCCIX, *strigoaică, vrăjitoare (rareori cu sensul de strigoiu)*.
 borsocaie CCCV, *v. borsocaie*.
 bortă CLXXVII, *scorburdă*.
 bosărcăi 142, *v. borsocaie*.
 bosorcoi 142, *v. borsocaie*.
 bot (de flori) CLV, *mănunchi, „struț de flori”*.
 bot de iască 128, *bucătică de iască*.
 botă XXXVII, *bătă, băț*.
 botei CLII, *turmă*.
 boteiaș CXLII, *turmă*.
 botiicuță CXLII, *bătă*.
 brozbă de curechiu CCXVII, *căpă-țână de varză*.
 buciulie CCXC, *fructul (măceșului)*.
 buciun de ghie CCC, *butuc de vie*.
 bugedzi (a să) CCLXVII, *a (se) umfla*.
 buisă CCLVII.
 bursă CCLVIII.
 buhă XXIX, *nevastă (termen de ocară)*.
 bulci 132, *pelerinaj, hram, procesiune*.
 caciiori 131 (nota 1), „tarcat”.
 cal de mândz CLXXV, *mânz*.
 calodă CCCXC, *butuci (instrument de tortură)*.
 can CLVII, *cam*.
 can doară LXXIII, *puțin, „de leacă”*.
 cantă XVIII, *cană*.
 Carăi CCCXV, *orașul Carei*.
 carte CLXXIV, *scrisoare*.
 căce CCXXXIX, *căci*.
 călărește CCCXCIV, *călare*.
 căni (a să) CLXXXI, *a (se) căzni*.
 căpeneag CLXXVIII, *manta*.
 cătă VII, *către*.
 că ci CCXXX, *cât ce*.
 căjmă I, *cărciumă*.
 căjmăriță I, *cărciumăriță*.
 cănta (a să) CCLIII, *a (se) boci, a plânge*.
 ce CXLIII, *ci*.
 ceă zi CCCXXVII, *a doua zi*.
 ceare CLVI, *a cere*.
 cem CCXVII, *formulă cu care încep ghicitorile*.

Cetățe CCCLXXXII, *deal în hotarul Cărmăzanei*.
 ceteră LX, *vioară*.
 ceteras CXXVI, *lăutar*.
 chetoare¹ XXVI, *locul unde se îmbină bărnele la colțurile unei case*.
 chetoare² CLX, *incheietoare la cămașe*.
 chistaș CCLVIII, *curat*.
 chistrifoae CLIII, *pestriță*.
 chilin (de) CCXL, *deosebit, separat*.
 chiulin (de) CCCLXXXV, *v. chilin*.
 cimi CCIV, *v. cemu*.
 ciocă¹ (o ciocă de vacă) LVIII, *o vacă prăpădită*.
 ciocă² CLIII, *bătă ciobănească*.
 ciont CLXXXIV, *os*.
 cionțițe, CCXCVII, *oscioare*.
 cipcă CVI, *dantelă*.
 Cjrilă CCCXXXIV, „*omu-nopti, la cină umblă*”.
 ciuisă CCLVII.
 ciumul CCII, *v. cemu*.
 ciumulitură 140, *ghicitoare*.
 ciumu CXC, *v. cemu*.
 ciumurlică CCCXXVIII, „*hăd, ca o moimă dela țargă*”.
 ciumurlitură 140, *ghicitoare*.
 ciunța I, *a curma, a reteza, a tăia vârful*.
 ciupleca CCLX, *a ciuguli*.
 ciursă CCLVIII.
 ciuturcă CCCXXIII, *trunchiu de copac tăiat, bustean*.
 clisă XXXVII, *stănină*.
 clop CVI, *pălărie*.
 clopoti CCCXIII, *a trage clopotele*.
 clopotitor 160, *cel care trage clopotele la înmormântare*.
 coaci CLXXVII, *fierar*.
 coadă 129, *pieptândură specială a mireseilor (v. nlanșele V, VI)*.
 coanță CCLXXXIX, *ațe*.
 Coasta Prisăciilor CCCXXIV, *nume de loc*.
 Coasta Râtului CCCXCII, *nume de loc*.
 cocă 160, *colăcel, pânișoară*.
 cocon, coconas, XXVI, XLVIII, *copil, băiețan, fecioraș, fecior*.
 cocuț CLIV, *colăcel, pânișoară*.
 colomnihor CCXCIV, *grangure*.
 comnișer CCCXCVII, *comisar*.
 Conjă CCLXXIX, *nume de loc*.
 contrăctus CLXV, *contract*.
 copârșeu CLXXV, *sicriu*.
 Copchileni 149, *nume de loc*.
 copțatură CCLXIII, *bubă coaptă*.
 Core CCCLXXV, *nume de pădure*.
 corci CLXXV, *tufă, copac*.
 corj XXXIII, *v. corci*.
 cosăle CLIV, *cele necesare pentru*

cusut.
 coşar CCCXXIV, *staul.*
 cota CLIX, *a privi.*
 cotătoare, cototoare CCCXLVII,
ogîndă.
 cotoşoşag 148, *soldătime, armată.*
 coţor CCLXXX, *cotoi.*
 cotună XXVIII, *soldat, militar.*
 cotuni LXXVII, *a face serviciul mi-*
litar.
 crancă XXX, *ramură, creangă.*
 crăios CCLXXIV.
 craţă CLXII.
 crăţ (craţă) XLV, *creţ, creaţă.*
 credinţă (pe) CXXXIII, *pe datorie.*
 creită CCCVI, *cretă.*
 crijmă 151, *pânza dăruită de către*
naşe când se botează copilul.
 crunt¹ CCCLI, *grozav.*
 crunt² CCLXXXVI, *sângeros.*
 cuchiuirlău XCVII, „un dărab de
 tău“ (*nume propriu?*)
 cujolcă CCCXXXI, *furcă de tors.*
 cume XCIII, *culme.*
 cumu CXXIV, *v. cemu.*
 cuñ CLXXV, *cuin.*
 cunună CLXXII, *coroană.*
 cură XLIX, CLXXXIII, *a alerga.*
 cuşei CCLXIV, *a gusta.*

da legea cuiva CXLIV *v. găta le-*
gea.
 da mâna cu XLVIII, *a se angaja*
soldat, pe vremea „Werbung“-
ului.
 darabă CXXIV, *bucată.*
 dărăbuţă I, *bucăţele.*
 darem CCXXXIX, *dăm.*
 dâmboc CLI, *colină, deal.*
 depărea (a să) CLXXXIII, *a (se) pă-*
rea.
 descumpărare 151, *obiceiul la botez*
(v. text).
 descuie CCC, *descuie.*
 desfăcat CCLXXI, *descojit.*
 despcheleca CCLXXXIV, *a despie-*
deca.
 desturna CXLII, *v. dinturna.*
 digăta legea cuiva CXLV, *v. găta*
legea.
 digăli CCCXXII *a gădila.*
 dinturna CXLIII, *a întoarce.*
 dipce XXII, *pentru ce, de ce.*
 dipt XXXVII, *pentru.*
 dobândi (a să) 130, *a învinge.*
 dohan CCCXI, *tutun.*
 domolit CCLXXXIII „supărat, fără
 voie“.
 drămbă CCLXXV, *a cânta cu drân-*
gul.
 dreptu (cu) CXVII, *drent, adevărat.*
 dript iel (pe) CLXXXV, *prin drep-*
tul lui.

dubă CCCXCVIII, *v. calodă.*
 duce (a să) după cineva XXXVII,
a se mărita cu.
 duce pă cinste CLXXXII, *a ospăta,*
cinsti.
 duce pe o fată CCXCVIII, *a o lua*
de nevastă.
 dugău CCCLXXXIV, *dop.*
 dumata CCLXXXVI, *dumneata.*
 dzări (a să) CCCLXXXIV, „când
 oile să strică, cân să mulge numa
 sânge“.
 dzini I, *a veni.*
 dzile XLI, *zile.*
 Dzorilă CCCXXXIV, „cel din dziuă“.

face legea cuiva CXLVII, *v. găta*
legea.
 Farcaşleş CCCLXXIX, *loc in hota-*
rul satului Racşa.
 fă CCCLXXXVIII, *face.*
 făcei XLVI, *făcu.*
 făci CCLXVIII, *coji.*
 fără CXLIX, *numai, decât.*
 făreastă XXXVI, *ferastrăd.*
 făt 145, *paraclisier.*
 fedeu CCXCVII, *capac.*
 fetie XX, *vârsta de fată mare.*
 fioc CCXXXIII, *ochiul de ferastrăd.*
 floarea betesăgului CCLXI, *numele*
unei boli (v. text).
 floci CCCXXV, *păr.*
 flocoş CCXXXIV, *păros.*
 foaş CXXVI, *vânt, vişor.*
 foc yiu 146,
 foc ziu 146, *foc viu.*
 Fraşin CCXXV, *nume de loc.*
 fruptos CCLIX, „cu frupt, cu lap-
 te“.
 furci de pat XXXVI, *picioare la pat.*

gaci LXXXIV, *pantaloni de pânză.*
 gadină, gădini CCCLXXVII, *fiară.*
 Garaleu CCLV, *numele unei păduri*
şi al unui şes de lângă satul ma-
ramuresan Săpânţa, în apropierea
Ţării Oaşului, (cf. şi Rogrea, în
„Făt-Frumos“, II, p. 156).
 găltan CCCLXV, *gătlej.*
 gândac CCLXVI, *şarpe.*
 gândăcoae CCLXXXVII.
 găta CLXXV, *a sfârşi.*
 găta legea cuiva CXLII, *a-i hotări*
soartea.
 găltan CCCLXXXI, *v. găltan.*
 găzdălu CLXXXI, *a trăi (bine).*
 ghep CCCC, *masină.*
 gherunchi LXXVI, *genunchi.*
 ghider CCLIX, *vadră, găleată.*
 ghiian CXC, *sănătos, zdravăn.*
 ghii XXII, *vii (verb).*
 ghiie XL, *vie.*

ghindi CXLVIII, *a gândi, a crede*.
 ghindruțuri CCLXI, *ghinduri*.
 ghini IX, *a veni*.
 ghișin CCLXXXIII, *vișin*.
 ghițele XCIX, *vițele*.
 ghiu CLXXXIII, *viu (verb)*.
 ghiunghiu CCLXX, *junghiu*.
 gice CCLV, *a zice*.
 giudeț¹ CCCXXXVII, *potop*.
 giudeț² LXVI, *judecata din urmă*.
 giudeț de apă CCCLXVIII, *v. giudeț¹*.
 giungea CCCLIX, *a junghia*.
 giurat CCLXXXIX, *consilier comunal*.
 glaz CCCXXXIII, *glas, voce*.
 gledă XXVI, *șir, rând*.
 golund XIX, *panglică, brău cu care se încinge mireasa*.
 gornic CLXXXII, *pădurar*.
 Goronete CCCXXI, *nume de loc*.
 goroniș LXXXII, *pădure de goruni*.
 goz CLXXV, *pădure*.
 grădiște CL, *„târnaț“*.
 graur CLVI, *cenușiu, în culoarea graurului*.
 greață 159, *frică, groază*.
 grădină CCCXVIII, *ogradă, livadă cu pomi*.
 grețos¹ CCCXX, *fricos*.
 grețos² CCCLXXXV, *rău, primejdios*.
 grindinariu CCCXLV, *„care poartă grindina“*.
 grițar CLXXXV, *ban, creițar*.
 gros CCCXCIV, *v. calodă*.
 groșțior XXXIII, *smântână*.
 gubă XXVI, *sarică*.
 gurgoaie CCCXXVI, *vârfurile opin-cilor*.
 gută LXXV, *paralizie, boală*.
 guz CCCLXXXVIII, *cărțiță*.
 hăitaș CCCXX.
 halubă CCXLI, *haină*.
 hărămidă CLXXXV.
 hățî (a să)¹ CCCXX, *a (se) agățat*;
 hățî (a să)² CCCXCII, *a (se) certa*.
 hecte CCLVII, *v. hegni*.
 heghiu CCC, *vie*.
 hegni CCLVII, *a alunga, „le mână la pădure“*.
 hiaba CCCXV, *în zadar*.
 herbe cămes CCCXXXII, *a spăla*.
 hiie LXXXIII, *nevoie, lipsă*.
 hire (cu) CVII, *vesel, cu chef*.
 Hiriza CCCXX, *nume de loc*.
 hid LXV, *urît*.
 Holtă CLXIV, *nume de loc*.
 hom CCCLXXXIV, *loc „unde s'adună două hotară“*.
 horăi CCLXIV, *a sforăi*.
 horiă IV, *cântec, melodie, arie*.
 hrăni (a să) LIV, *a (se) sătura*.

huci XL, *tufe*.
 hunțut CXVI, *ticălos, blăstămat*.
 husoș 129, *ban vechiu*.
 Hust CLXXVII, *oraș în apropierea Țării Oașului, astăzi în Cehoslovacia*.
 Huta Teceului CCCLII, *localitate în Maramureș, în apropierea Țării Oașului*.
 iarbă-grasă CCCXVII, *o plantă*.
 iarba sierului CCCLXXXVII, *iarba fiarelor*.
 ibască (să să) XC, *să se iubească*.
 ibghi XI, *a iubi*.
 ieri CCCXCII, *„izvoare“*.
 ii XXVIII, *ei*.
 irimă XLVI, *inimă*.
 iuitură 137, *strigătură*.
 îmbla XLV, *a umbla*.
 îmbrăcina (carul) CCC, *a lega partea dinainte cu cea dinapoi a carului*.
 îmbrăduit 128, *cu broderii*.
 îmbruda CCCXV, *a răsturna*.
 împătrușal 144.
 împroșca¹ LXXIX, *a lovi*.
 împroșca² CCCV, *a da cu piciorul, a zvârli (despre o vacă)*.
 înaintea (mai) CLXXXV, *mai încolo, în viitor*.
 înăiera XLI, *a lega (cu bacier)*.
 încelui LXXIX, *a înșela, a amăgi*.
 înciuruit LXVII, *găurit*.
 încolțurat CLI.
 încornurat CLII.
 încunți CCLII.
 îndemna CCCLIV, *a începe, a porni*.
 înfăca CCLII, *a înveli, a îmbrăca*.
 înfoca CCLX, *a încălzi în foc*.
 îngemănată (crancă) CCLXXXVIII, *cu două ramuri*.
 înhiretic CCCXXXIII, *mănios, furios, „cu hire mare“*.
 însâmbreadză oile CCCXCI, *„le-adună țate la olaltă, le mulge la măsură“*; *„primăvara când s'adună oile“*.
 înșchimba CCCXXVIII, *a schimba*.
 înspăimșosat CCCXXXIII, *înfricoșat*.
 înștruța 149, *a împodobi (mai ales cu flori)*.
 însumbra CCCLXXXIV, *v. însâmbreadză*.
 întălește CCXXIV, *înțelege*.
 înțina 157, *a închina*.
 întrămura (a să) CLIX, *a (se) cutremura*.
 întrista (a să) CCCXXIII, *a (se) speria*.
 întroloca (a să) CCCLXXXIV, *a (se) mesteca (laptele)*.

întundrat LXV, *gătii, împodobit*.
învăluu la olaltă CCCXCI, *a amesteca*.

învăscut 151, *imbrăcat*.
înverigat CLII, *cu verigi*.
învesel CXLV, *vesel*.
învrăstate (zile) XLI, *zile din cari una se posteşte, una nu*.
înzigăni (a să) 130 nota 2), *a (se) înzdrăveni*.

Jelėjnic CCCXVII, *nume de loc*.
Jidoucă, LXXII, *Jidancă*.
jin CXXXIII, *vin*.
jine CXXXI, *vine*.

la (a să) LXXIV, *a (se) spăla*.
lac (cu) CCLVI, „cu ochi răi“.
lapte de cătuşă CCLIV.
lăcădam (de) CLXVII, *stabil (?)*
lăcui CCLXXXVIII, *a locu*.
lăsa de mas CLXXXVI, *a primi în gazdă*.

lănos CXLIII, *cu lână*.
leasă (o rămas) I.
Lecincioara CVIII, *satul Lecința*.
legiu CLXXXI, *a hotări*.
legumuri CCCLXVII, *poame, fructe*.
lemn VII, *copac, pom*.
lénie CCLV, „betegeală“.
lepchituri 129, *venetici*.
leuros CCLXXXIV, „limpede“.
Liordan CCLIX, *Iordan*.
litie CCCVI, *slujbă, serviciu divin*.
lunce CXLVI, *lance*.
Luția CCCVI, „dzi la mîijlocu postului de Crăciun“.

madzăre CXXVII, *fasole*.
măduuță CCLII, *măduvă*.
Măgurici CCCXCII, *nume de loc*.
mălai CLXXIV, *porumb*.
măm CCXLIII, *mergem*.
Mămon LXVIII, „mai mare drac“.
mănăntē LXXIII, *măruntă, micuță*.
mărgălean XLIII, *o plantă (?)*
mărin CCLXIX, *boală cu bube*.
mătrici CCLXXXIII, *dureri reumatice*.
mănăntăluşuri CLXXIX, *mărunţişuri*.

măni-ălalt XXXVII, *poimăine*.
mănuri XLIX, *pl. dela mână*.
măţă CCCXLVII, *floare de salcie*.
mere CXXXVI, *a merge*.
mergēi XLVI, *mersei*.
minghiart CLXXXIII, *îndată*.
minţit (pă) CCCXCV, *ascuns*.
mititea CCLXXVI, *bucăţică*.
mîedz de pchiatră CCLXIX, *bucăţică*, „mîititeluc“.
mîedză-mîedzi CCLXII, *mîjloc*.
mîneriu XLV, *albastru*.
mîilostive CCLXXV, *iele*.

mîinosi CXVIII, *a mirosi*.
mîirător CCLXIII, *ființă supranaturală*.
mîirătură CCLXIII, *efectul acţiunii mîirătorilor*.
mîirencile CXLV, *un fel de oi*.
moimă CCLXXI, *o boală*, „o bubă rea, umflată“.
moroń CCL, *un fel de strigoii*.
mujucaş CCLXX, *(petrecere cu) muzică*.
mulătşag CLXXIV, *petrecere*.
mulătui CLXXIV, *a petrece*.
munţile somnului XLV.
Murăşeni CLXXII, *Maramurăşeni*.
murg XXII, *castaniu*.
muşte CCCXVIII, *albine*.
muştiucaş CCLXX, *musculițe, albine (?)*.

năposti II, *a da drumul, a lăsa, a libera*.
năpusti CLXXX, *v. năposti*.
năpraznică oiască CCCLXXXIV, *o buruiană*.
nărăzi (a să) CLXXV, *a (se) mira*.
năsălnic CLXXII, *năpraznic*.
neciuntat CCCXVI, *întreg*.
necuratēnie CCCXXI, *lucru necurat*.
niemşi CLXVII, *nemeş, nobil*.
nemneşiş CLXXII, *(diplomă de) noblețe*.
neposti CCLXVI, *v. năposti*.
nevestie XX, *timpul după mărîtis*.
nicărire CCXXX, *nicăiri*.
nimăsc CLVIII, *năimesc, tocnesc*.
angajez.
nimunii CCLIX, *nimănuu*.

o XLVIII, *sau, ori*.
oaste CCCXCV, *mulțime*.
odor CLXVII, „grădină“, *curte*.
odrasluță 149, *mlădiță*.
Ogrădzele 124, *nume de loc*.
ojonă CCCXC, *ojină*.
ol XVIII, *ulcior*.
oluţ CCXL, *ulcică*.
Olexa CCCXXV, *nume de bărbat (Alez)*.
orice CLXXI, *oarece, ceva*.
orece, *v. orice*.
otrăţi, otrăţire, 150, *a stropi pe noul născut cu apă (sfîntă)*.

Palni CCLXXVI, *nume de loc*.
paltău 153 *bătă, băț*.
păcurăroń CXLII, *păcurar, cioban*.
pădurean CCCXXIV, *de pădure, sălbatic*.
pădzală XXIX, *grabă*.
păiuş 159, *paie*.
pălincă, *balincă* LXVIII, *rachiu*.
părulut XXVIII, *păr*.

păsăi CCLXXI, „a sufla“.
 păz III, *păs, mergi*.
 păntu XLI, *pentru*.
 pcheligos CCLXXV, *în pielea goală, gol*.
 pchiatră CCCXXVI, *stâncă*.
 Pchiatra Bicsadului CLXXIV, *nume de munte*.
 Pchiatra Bulzului CCCXXIV, *nume de munte*.
 pchiștiol XI, *pistol*.
 pchisoc CCCXXXVII, *nisip*.
 pe LXXI, *prea*.
 pendeleu LXVII, *fustă de pânză albă, poale*.
 pepene CCCXCIII, *castravete*.
 perinoi CCLXXIV, *pilotă*.
 perț CCLXXX, „brău“, *panglică*.
 perț (cu) CCLXVII, *cu dungi, vârgat*.
 petence CCLXXXII, „păr“.
 peteică CCLXXXIX, *rețea de sfoard în care se duce la câmp oala cu mâncare*.
 petre-te-ui CCLVIII, „te-oi fugări“.
 picioici CCXXIII, *cartofi*.
 piclă CCLXXVI, „făină“ (*probabil de grâu*).
 pigniță CLXVI, *pivniță*.
 pin XXXVIII, *prin*.
 pingă CLXXXI, *pe lângă*.
 pinte CCLV, *printre*.
 plăcintoriu CCLXXI, *sucitor*.
 pleasă VIII, *staul*.
 plocon CCLVIII, *mătanie*.
 plôscăniță CCLXX, „când înflorește cănepa, amu dă plôscăniță“.
 pocmată 129, *cîngătoare împodobită cu cusături*.
 pogace CCCLVII, *turtă coaptă în spuză*.
 pogmată 129, *v. pocmată*.
 pomniță CCCXXI, *fragi*.
 porție CLXXVIII, *dare*.
 porție CLXIV, *v. porție*.
 potaie CLXV.
 potică XXXVIII, *farmacie*.
 potoli (a să) 147, *a (se) stinge*.
 potroca CLXXV, *a omori*.
 pözme 125, *bețele cari țin paiele acoperișului unei clădiri*.
 prânturele CLI.
 preacă 146, „găuruța pă unde iese muștele“.
 pribag XXXIV, *haiduc, tâlhar*.
 pribag VII, *v. pribag*.
 prilej (cu) CCCLXXI, „cu primejdie“.
 probșag CCCXCV, *exercițiu, încercare*.
 pruncă XLIV, *fată, nemăritată*.
 punéi XLVI, *pusei*.

pușca cu zghiciu CLXXXI, *a plesni din biciu*.
 pușcas CXLIX, *vânător*.
 pustului CLXVI, *a pustii*.
 putredi XXXVIII, *a putrezi*.
 Radză XXXVII, *nume de femeie*.
 ratotă 126, *jumări de oud*.
 ră XLVI, *rea*.
 răbda (a să) LXII, *a aștepta*.
 răchităl CCXCVII, *broțăcel*.
 răgută XXVIII, *recrut*.
 Rămete CCCC, *satul Remetea*.
 răplean CCCXC, *aeroplan*.
 răstăzi CCLXXXI, *a muta, a pune'n tr'alt loc*.
 răstia CCCXXXIII, „a face secul, tort“.
 rătez CXCIII.
 rătund XLIV, *rotund*.
 răia CCLXXXIII, *a căpăta (a se îmbolnăvi de) răie*.
 rătunza CCLXVIII, *a rotunzi*.
 răpă CCCLXXXII, *sfeclă*.
 reveni (a să) 159, *a (se) răcori*.
 rit XLVIII, *livadă*.
 roată 152, *jocul feciorilor*.
 rotilan CCIII, *rotund*.
 rotilat CLXIII, *rotund*.
 rug CCXC, *măceș*.
 rugena XXVI, *a rugini*.
 rujă XXVI, *trandafir*.
 rujă de pe câmp CLXXXV, *floarea soarelui*.
 rujiță CCLXI, *o floare*.
 Rusalim CCLIX, *Ierusalim*.
 rusi CCXLIX, *a roși*.
 săgeta CCL, CCLIII, CCCXXVII, „l-o săgetat, n'o putut din pchicioare face nimic“.
 Săgmar LXX, *orașul Satu-Mare*.
 săii (bisericii) CCLXIV, „ca un târnaț“.
 salău CLXXXVI, *oaspe*.
 sălaș 159, *sicriu*.
 sălătruică CCCLXXXIV, *o buruiană*.
 săleac III, *sărman*.
 sām II, *suntem*.
 sămăchișe CCLIX, „smântâna care rămâne pe fund“.
 sămălui CCCXXXIII, *a socoti*.
 săngios CCLXIV, *sângeros*.
 Săpînța CCCXXIV, *sat în Maramureș, la hotarul Țării Oașului*.
 șarant 155, *șanțul dela pervazul ușii*.
 scăhiță CCLXXII.
 scăldare XXIX, *abia în care se face baia copilului*.
 sclipăț CCLXVI, „un buruian“.
 serbinte CCCC, *fierbinte*.
 si LXIV, *a fi*.

sie XXX, *fie*.
 Sighet CLXXIII, *Sighetul Maramureşului*.
 si-has CLV, *fire-aţi*.
 Sini CCCXCIV, *Seini, localitate în Sudul Tării Oaşului (jud. Satu-Mare)*.
 sînteni CCLXXX, *intocmai, chiar, „drept, sânteni așa”*.
 siul CLV, *fiul*.
 slăbghie LIII, *slăbiciune*.
 sodomi (a să) CCLXXVI, *a pieri*.
 sohan CLXXIV, *niciodată*.
 spăla cămeşa CCXCII, *a avea men-struaţie*.
 spargă I, *junie*.
 speie CCCXXXIII, *„hierbătoarea tortului”*.
 stanişte CLXIV, *loc (de popas)*.
 ştimba (a să) LXXIV, *a (se) primeni*.
 ştiol 159, *partea de deasupra a cup-torului de copt pâinea*.
 stîngheri CCXXX, *a despărţi*.
 ştopchi CCXXXVIII, *a scuipa*.
 ştopchit CCXXXVIII, *scuipat*.
 strânsoare CCLII.
 strîgoń CCL, *strigoiu*.
 struţ XCIV, *buchetel de flori, mai ales artificiale, pe cari şi le pun feciorii în pălărie, Dumineca*.
 sucnă CLVII, *fustă*.
 Su-Goroń CCCXXIV, *nume de loc*.
 supşag CLXXIX, *obiceiu*.
 suşag CLVI, *nevoie, lipsă*.

tablă (de fereastă) CXLVIII.
 tâlhăroń IV, *tălhar, hoţ*.
 Taina CCCI, *vale care curge prin Ţara Oaşului*.
 tălnăi CCCXCIV, *martori*.
 tălni CLXXV, *a nimeri*.
 tămăioară CCCLXXXII, *o buruiandă*.
 tămpchina CCLXIV, *a întămpina*.
 tănăr XXXIII, *neinsurat*.
 ţără şi nemică CLXXIV, *praf şi pul-beră*.
 târnaţ 125, *pridvor*.
 tăroasă 153, *însărcinată*.
 Tătare CLXXII, *Tătari*.
 tăti I, *cu totul*.
 tauger 145, *talger*.
 tău CLXXXII, *lac*.
 Tăuţi 122, *Slovaci*.
 ţeghi CCLXXXIII, *ţevi*.
 teleguţă III, *căruţă*.
 telepădui. (a să) 124, *a (se) aşeza, stabilii*.
 temeteu CCCVIII, *cimitir*.
 temiţă CXXX, *temniţă, închisoare*.
 tete XV, *toate*.
 tistaş CCCLXXXVI, *curat, neted*.
 ţicători 131 (nota 1), *ciocdnitori*.
 ţihăi CCLIX, *„să vaită după lapte”*.

ţinea cu cineva CCCXXIII, *a trăi cu*.
 ţipa II, *a arunca*.
 ţipătură CCLXXXII, *aruncarea unui obiect vrăjit (în calea cuiva)*.
 ţipuri CCLXXVI, *a chiui, a striga*.
 ŢiŢile CCLXII, *nume de femeie*.
 tocană CCCXV, *mămăligă*.
 tóman I, *tocmai*.
 tomni CCCV, *a pregăti, a drege*.
 ton LIII, *butoi*.
 topănci CXIX, *ghete*.
 torcătoare 152, *şeşdoare*.
 trabă LX, *trebuie*.
 tragăń CCLI, *umflătură, bubă*.
 trage la olaltă (marhele) CCCLIII, *a se aduna*.
 trâmbughită IV, *tulnic*.
 trâmbughita VI, *a cânta din tulnic*.
 trâmbughită CXLII, *v. trâmbughită*.
 troiţă 132, *lumânare cu trei braţe*.
 turiiac LXXI, *tureată*.
 ţundrele LXV, *podoabe*.
 ţura XCIX, *exclamaţie cu care încep strigăturile*.
 turai CXXV, *v. ţura*.
 turnaţ CCCXXXIII, *v. târnaţ*.
 tuţur 145, *fructe uscate, nuci şi alu-ne*.

uiagă CXXII, *sticlă*.
 ui be XXXIII, *voiu bea*.
 uita (a să) CCCLXXXIII, *a uita*.
 unişor CCCLXXXII, *o buruiandă*.
 urată (ură) CCLXXXI.
 urbariu (de-a) CCXLIII (nota 1), *jo-cul de-a baba oarba*.
 urgiţă CCLXIX, *urzică*.
 ursa 150, *a ursi*.
 uşculă CCCXVI, *şcoală*.
 uspăţ LXVI, *ospăţ (la nuntă)*.

vac CCLIII, *veac, sfârşit*.
 Vadaş CCCLXXXIV, *nume de loc*.
 văduoń CCLVI, *văduv*.
 văduă CCLVI, *văduvă*.
 vec (în) XIV, *niciodată*.
 vedere (la) CCCXXXIII, *la lumina (lămpii)*.
 vederos CCCXXXIX.
 Velete CLXXIX, *localitate la Nord de Ţara Oaşului, azi în Cehoslo-vacia*.
 vérin CCLXVI, *venin*.
 vesteiudi CCLXXX, *a îmbrăca*.
 vederă CLVI, *v. ghider*.
 viji (a să) CLXXVI, *a (se) întămpla, a (se) potrive*.
 vină X, *vino*.
 vindig (pe) CLXXVII, *ca oaspe, în-ritat*.
 Vireag CCLIX, *nume de vacă*.
 vlaste 131 (nota 1), *putere*.

voietà (a să) CCLIII, a (se) văieta.
 voioage CCCL, cărămizi nearse.
 volcele CLI, vâlcele.
 vrăciuri CCIV, vrăji.
 vrăciui CCIV, a vrăji.
 vrajnită CIV, poartă.
 vranită CXXXVII, v. vrajnită.
 vrea CLXXXII, vroia.
 vut-o-l bate I, bătutu-l-ar fâ.

yermuț CCXCV, viermișori.
 yin XVII, vin.
 yine LIV, vine.
 yini CCCXV, a afla, a înțelege, a
 descoperi.

zadie XXXVI, cătrință.
 zălăzit CCLXXX, bolnăvicios, „cum
 te-ar hi deochiat“.
 zgaibă CCXXIV, „bubă“.
 zgardă 129, salbă.
 zidră XXIX, vidră.
 zie CLVIII, vie.
 zie (să) III, să vie.
 zierme CCLXVI, șarpe.
 zii CLXI, vii, în viață.
 ziituri 129, venetici.
 zin I, vin.
 zină CCCXCIV, vină, păcat.
 zini I, a veni.
 zițâii XXIX, vițeti.
 zlobiu CLXXXIII, „stricat de cap“.
 zvângăie CLV.

ȚARA OĂȘULUI

1. Casă din Cărmăzana.

Foto Prof. I. Schneider.

2. Casă din Negrești și poartă „cu boc“.

Foto Prof. I. Schneider.

Foto Prof. I. Schneider.

1. „Roata“ feciilor din Racşa.

Foto Prof. I. Schneider.

2. „Târnaţul“ unei case din Cărmăzana.

Foto Prof. I. Schneider.

1. Ţăran din Tur.

Foto Prof. I. Schneider.

2. Cu „trâmbghita“ (Trăsolt).

Foto: Atlasul Linguistic

1. Mireasa cu „stegarul” (Raçaşa).

Foto Prof. I. Schneider

2. Feciori din Bicsad.

Foto Prof. I. Schneider.

1. Fată cu pieptănătură de mireasă (Trăsolt).

Foto Prof. I. Schneider.

2. Fată cu pieptănătură de mireasă (Trăsolt).